

Schlussbericht

zum Vorhaben

Thema:

Verbundvorhaben: Erstellung eines Bauwerkes mit einem neuartigen Tragsystem aus Eichenschwachholz

Teilvorhaben 3: Mechanische Versuche, Sortierung und Zuordnung zu Festigkeitsklassen der Rohholzressource Laubschwachholz

Zuwendungsempfänger:

**Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Forschungsgruppe Holz und Kunststoffe**

Förderkennzeichen:

2218WK18D3

Laufzeit:

01.11.2019 bis 30.04.2023

Veröffentlichung:

19.12.2023

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Ernährung
und Landwirtschaft

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) als Projektträger für den Waldklimafonds unterstützt. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.

Autoren

Kay-Uwe Schober

Beate Hörnel-Metzger

Maximilian Leonhard Müller

Ulrike Schütz

Tom Bender

Verbundpartner

Teilvorhaben 1 Hochschule Trier
Holzkompetenzzentrum
vertreten durch Prof. Dr. techn. Wieland Becker
54293 Trier

Teilvorhaben 2 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg, Abteilung Waldnutzung
vertreten durch Dr. rer. nat. Franka Brüchert
79100 Freiburg im Breisgau

Teilvorhaben 3 Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Forschungsgruppe Holz und Kunststoffe
vertreten durch Prof. Dr.-Ing. Kay-Uwe Schober
55128 Mainz

Projektpartner Landesforsten Rheinland-Pfalz
Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft
vertreten durch Dr. rer. silv. Stefan Seegmüller
67705 Trippstadt

Zuwendungsempfänger:

Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Forschungsgruppe Holz und Kunststoffe

Förderkennzeichen:

2218WK18D3

Thema:

Mechanische Versuche, Sortierung und Zuordnung zu Festigkeitsklassen der Rohholzressource
Laubschwachholz

Verbundvorhaben: Erstellung eines Bauwerkes mit einem neuartigen Tragsystem aus Eichenschwachholz

KURZFASSUNG

Der globale Klimawandel beeinträchtigt auch den deutschen Wald. Damit er seine vielfältigen Ökosystemdienstleistungen erbringen kann, muss die Bewirtschaftung nachhaltig sein. Dazu gehört, dass insbesondere klimaverträgliche und heimische Baumarten wie die Traubeneiche (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.) einer verstärkten Nutzung im Bauwesen zugeführt werden.

Zielstellung des Verbundprojektes war deshalb die Entwicklung eines Verfahrens für den Nassverbau mit Holzfeuchten bis 30%, das schwache und bislang unattraktive Laubholzsortimente aus Eiche einer hochwertigen und langfristigen baulichen Verwendung und einer mehrstufigen Kaskadennutzung zuführt. Verfahrensmerkmale sind eine geringe Bearbeitungstiefe durch wenige Prozessschritte und der Verzicht auf die technische Trocknung des Rohmaterials und energieintensive Sägewerksprozesse. Es stellt somit eine umfassende Innovation der Bauholzbereitstellung durch Forst- und Zimmereibetriebe dar, schafft einen langfristigen Kohlendioxid-Produktspeicher, führt zu einer erheblichen Vermeidung von Treibhausgasen und lässt sich auch auf andere Schwachholzsortimente übertragen.

Ausgangspunkt der Forschung war die Idee einer neuen Prozesskette, bei der die Konstruktion von Bauwerken flexibel an das vorrätige Holzangebot angepasst wird. Dabei erfolgt die Zuordnung des Angebots vorhandener Stammquerschnitte über eine waldnahe Charakterisierung und merkmalsbezogene Vorsortierung. Da Holz als Naturfaserrohstoff stark inhomogen aufgebaut ist, bildete die Bestimmung der Werkstoffkennwerte einen wesentlichen Forschungsschwerpunkt, da alle Eigenschaften wuchs-, feuchte- und standortabhängig veränderlich sind. Am Beispiel eines Referenzobjektes wurden die Erkenntnisse zur Prozesskette, der Konstruktion, dem Rohmaterial und der Tragwerksentwicklung validiert und das Demonstrationsbauwerk als forstwirtschaftliche Maschinenhalle erfolgreich realisiert.

Es wurde ein Demonstrationsbauwerk unter Verwendung aller durchgeführter Untersuchungen und deren wissenschaftlichen Erkenntnisse errichtet. Damit ist die Funktionalität der entwickelten Prozesskette dargestellt. Dabei wurden ca. 80% der digital zugewiesenen Stämme plangemäß vom Holzbauunternehmen in die Konstruktion eingebaut. Dieses wurde lediglich im Wasserstrahlhochdruckverfahren entrindet und mit einem Mobilsägewerk besäumt. Abbund und Montage wurden von einem Unternehmen im ländlichen Raum ohne weitere vorbereitende Maßnahmen oder Spezialwerkzeuge durchgeführt.

Die statische Prüfung des Rohmaterials in Biegezugversuchen konnte die Messergebnisse der dynamischen Steifigkeitsbestimmung mit Viscan nicht erreichen. Dies deckt sich mit anderen Forschungsberichten zur Charakterisierung von Holz. Die Ultraschalllaufzeitmessung lieferte hier noch größere Abweichungen. Eine gute Korrelation zeigte die Steifigkeitsermittlung an waldfrischen ganze Stämmen und Kleinprüfkörpern. Die bemessungsrelevanten Materialkennwerte der Biegezugfestigkeit und des Biegeelastizitätsmoduls lagen über den Mindestwerten der Festigkeitsklasse D30 nach DIN EN 338, sodass diese für die Tragwerksberechnung des Demonstrationsbauwerkes herangezogen werden konnten.

Beneficiary:

Mainz University of Applied Sciences
Timber and Plastics Research Group

Project number:

2218WK18D3

Title:

Log bending tests and mechanical grading to determine the strength and stiffness of small-diameter roundwood oaks

Collaborative project: Green oak building with high-tech methods

ABSTRACT

Global climate change also affects the German forest. In order to fulfill the diverse ecosystem services, forest management has to be sustainable. This includes the fact that climate-friendly and in Germany native tree species such as the sessile oak (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.) are increasingly used in the construction industry.

Therefore, the aim of the joint project was the development of a wet construction process with wood moisture contents of up to 30%, which supplies weak and previously unattractive oak hardwoods to a high-quality, multi-stage cascade and long-term structural use. Characteristics of the wet construction technology are a low processing depth due to only a few steps and forgo of technical drying and energy-intensive sawmill processes. The new process represent a comprehensive innovation in the raw material provision by forestry and carpentry companies, creates a long-term carbon dioxide product storage, leads to a significant avoidance of greenhouse emissions and can also be transferred to other types of hardwood species.

At the beginning was the idea of a new process chain in which the construction of buildings is flexible adapted to the available assortment of trees. The allocation of the available trunk cross-sections occurs by a near-forest characterization and feature-related selection. Since wood, as a natural material, has a highly inhomogeneous structure, the determination of the material properties was a major research focus, since all properties are dependent on growth conditions, moisture content and location. With the example of a reference object, the scientific findings on the process chain, the construction itself, the raw material and the structural design and development have been proofed and validated. The demonstration building as one project result has been built successfully as a forestry machine hall.

The results of the carried out studies and their scientific findings served as base for a prototype building and the proof of concept. The building's success validates the functionality of the developed process chain. The timber construction company used approximately 80% of the digitally assigned trunks for construction. The structural members of the countryside building have been debarked by a high-pressure water jet process only, which is not common for industrial and prefabricated buildings. The trunks have been trimmed afterwards with a mobile sawmill and the joinery and assembling of the roundwood structure could be done without any further preparatory work or special tools by the local carpenters.

The static flexural testing of the raw material could not match the measurement results of the dynamic determination of stiffness with Viscan. This result is in line with other published research reports on nondestructive testing and characterization of wood. The ultrasonic time-of-flight measurement provided even greater deviations. However, a good correlation showed the modulus of elasticity investigations and the NDT tests done on whole trunks of green oak and small-size clear specimen. The design-relevant material properties of the bending strength and stiffness derived by testing have been evaluated according to the Eurocode guidelines "Design by testing". The property mean values and their 5%-quantiles exceed the bending MOE and MOR normative thresholds. The tested raw material in form of naturally dried small-diameter roundwood oaks has been mechanical graded and assigned into strength class D30 according to EN 338 for the structural design of the demonstration building.

Inhalt

I. Ziele	1
1. Aufgabenstellung	1
2. Stand der Technik	2
3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen	3
4. Projektablauf	4
5. Resümee der wesentlichen Ergebnisse	5
II. Ergebnisse	7
1. Erzielte Ergebnisse	7
Arbeitspakete	7
a) Arbeitspaket 0 – Projektmanagement	7
b) Arbeitspaket 2 – Festigkeitsversuche, Datenaufbereitung und Analyse	7
c) Arbeitspaket 5 – Experimentelle Untersuchungen	7
Darstellung der Forschungsergebnisse	10
a) Material und Methodik	10
Voruntersuchungen am Stammmaterial	10
Versuchsprogramm	11
Erfassung von Inhomogenitäten	12
Bestimmung der Biegesteifigkeit und -festigkeit	13
Versuchsbegleitende Zusatzuntersuchungen	16
Ermittlung von versuchsgestützten Kennwerten	16
b) Ergebnisse und Bewertung	17
Rissbildung und Versagen	17
Holzfehler und Ästigkeitsverteilung	18
Elastizitätsmodul und Biegezugfestigkeit	18
Einfluss der Dichte	20
Zusammenfassung und Bewertung	20
Quellennachweis	22
a) Monographien, Zeitschriften und veröffentlichte Konferenzbeiträge	22
b) Normen, Zulassungen und Richtlinien	23
c) Geräte und Produkte	23
2. Verwertung	25
a) Erfindungen und Schutzrechtsanmeldungen	25
b) Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende	25
c) Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende	25
d) Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit	25
3. Erkenntnisse von Dritten	26
4. Projektbezogene Veröffentlichungen	27
Verzeichnisse	29
Anlagenverzeichnis	29
Abbildungsverzeichnis	29
Tabellenverzeichnis	30
ANHANG	A-1

I. Ziele

1. Aufgabenstellung

Der globale Klimawandel mit zunehmenden Trockenperioden und Witterungsextremen beeinträchtigt auch den deutschen Wald. Damit er seine vielfältigen Ökosystemdienstleistungen erbringen kann, muss die Bewirtschaftung nachhaltig sein. Dazu gehört, dass insbesondere klimaverträgliche und heimische Baumarten einer verstärkten Nutzung im Bauwesen zugeführt werden. Zu diesen Baumarten gehört die Traubeneiche (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.). Zielstellung des Verbundprojektes war deshalb die Entwicklung eines Verfahrens für den Nassverbau (Holzfeuchte 20 bis 30%), das schwache Laubholzsortimente aus Eiche, die aufgrund ihrer Wuchsmerkmale und langen Umtriebszeit für den rasant wachsenden Bausektor wirtschaftlich nicht attraktiv genug sind, einer hochwertigen und langfristigen baulichen Verwendung und einer mehrstufigen Kaskadennutzung zuführt. Verfahrensmerkmale sind eine geringe Bearbeitungstiefe durch wenige Prozessschritte und der Verzicht auf die technische Trocknung des Rohmaterials und energieintensive Sägewerksprozesse. Es stellt somit eine umfassende Innovation der Bauholzbereitstellung durch Forst- und Zimmereibetriebe dar, schafft einen langfristigen Kohlendioxid-Produktspeicher, führt zu einer erheblichen Vermeidung von Treibhausgasen und lässt sich auch auf andere Schwachholzsortimente übertragen.

Ausgangspunkt der Forschung war die Idee einer neuen Prozesskette, bei der die Konstruktion von Bauwerken flexibel an das vorrätige Holzangebot angepasst wird. Dabei erfolgt die Zuordnung des Angebots vorhandener Stammquerschnitte über eine waldnahe Charakterisierung und merkmalsbezogene Vorsortierung. Für eine bauliche Verwendung bestimmt nicht die Architektur den Materialbedarf, sondern die Architektur entsteht aus dem verfügbaren Material- und Sortimentsangebot des Waldes unter Berücksichtigung überlieferter Kenntnisse und Abläufe der Zimmerer-, Schiffsbauer- und Wagnerkunst. Da Holz als Naturfaserrohstoff stark inhomogen aufgebaut ist, bildet die Bestimmung der Werkstoffkennwerte einen wesentlichen Forschungsschwerpunkt, da alle Eigenschaften wuchs-, feuchte- und standortabhängig veränderlich sind. Am Beispiel eines Demonstrationsbauwerkes sollten die Erkenntnisse zur Prozesskette, der Konstruktion, dem Rohmaterial und der Tragwerksentwicklung validiert werden.

Abb. 1 Material – Architektur – Handwerk – Bauwerk

2. Stand der Technik

Laubrundhölzer und gesägte Laubrundholzbalken werden für den Einsatz als Konstruktionsholz i.d.R. durch Sichtprüfung (visuelle Sortierung) klassifiziert. DIN EN 1316-1 legt die Qualitätssortierung und Kennzeichnung der Klassen für gefälltes Eichenrundholz in Form von Langholz oder Stammabschnitten fest und beschreibt Qualitätsklassen für Rundhölzer, deren zukünftige Nutzung noch nicht bekannt ist. Ihre mechanischen Eigenschaften werden durch normativ festgelegte Prüfverfahren bestimmt, in Nordamerika z.B. durch die Prüfnormen ASTM D 198, ASTM D 245, ASTM D 2555, ASTM D 3957 und ASTM D 6570 oder in Deutschland durch die DIN EN 14251. Die zulässigen Eigenschaften von Konstruktionsrundholz werden aktuell aus der Zuordnung der Klassen der erfolgten Qualitätssortierung und den mechanischen Kennwerten von fehlerfreien Kleinproben bestimmt, während die visuelle Qualitätsbewertung von Stammmaterial in Kategorien für die Zuordnung von Bemessungseigenschaften sortiert. Die generellen Wuchseigenschaften von Eichenschwachholz (*Quercus petraea*) und anderen Laubrundholzarten und die bislang mangelnde Nachfrage im Konstruktionsholzsektor verhinderten eine erforderliche weitere Entwicklung der Sortierstandards dieses „problematischen Sortiments“ und somit auch dessen Einsatz im Bauwesen.

Eine umfangreiche europäische Studie untersuchte den Einsatz von Rundholz im Bausektor durch weitreichende experimentellen Untersuchungen an Rund- und Schnittholz, um beide Querschnittstypen miteinander zu vergleichen (RANTA-MAUNUS 1999). 1400 Prüfkörper, die sich aus dem Sortiment verschiedener europäischer Nadelholzarten wie Waldkiefer (*Pinus sylvestris*) und Gemeine Fichte (*Picea abies*) zusammensetzten, wurden in dieser Studie bei einem durchschnittlichen Holzfeuchtegehalt von 16% zur Bestimmung der faserparallelen Biegezug-, Druck- und Zugfestigkeitseigenschaften getestet. Die Biegezugprüfungen erfolgten dabei im Standardtest: Vierpunktbiegeversuch am Einfeldträger mit symmetrischer Belastung in den Drittelpunkten der Versuchskörperspannweite und einem Verhältnis von Spannweite zu Prüfkörperdicke von 18:1. Die Steifigkeiten (Biegeelastizitätsmodul, MOE) wurden mit dem gemittelten Stammdurchmesser und die Bruchfestigkeiten (Biegezugfestigkeit im Bruchzustand, MOR) mit den Stammdurchmessern nahe der Versagensstelle berechnet. Darüber hinaus wurden Druckversuche an gedrungenen Stammabschnitten mit einer ungestützten Spannweite des sechsfachen Stammdurchmessers durchgeführt, wobei die Druckelastizitätsmoduli aus der Stauchung der Prüfkörper über die Messlänge des vierfachen Nenndurchmessers in Prüfkörpermitte berechnet wurden. Die durchgeführten Versuche entsprechen im Wesentlichen den aktuell gültigen Prüfvorschriften. Die umfangreichen Bauteilprüfungen an Nadelrundholz ergaben höhere Festigkeitswerte für Rundholz im Vergleich zu Schnittholz des gleichen Stammaterials. Die Ergebnisse für die Biegefestigkeiten von Rundholz fielen im Vergleich zum Schnittholz sogar doppelt so hoch aus. Ähnliche Studien und Ergebnisse wurden in den folgenden Jahren vor allem von amerikanischen und europäischen Forschern durchgeführt und veröffentlicht, z.B. KRETSCHMANN and GREEN (1999), GREEN et al. (2006), ZANGIACOMO et al. (2013), KRAJNC et al. (2016) und weitere.

Die vorgenannten Untersuchungen bestätigten das Potenzial von Konstruktionsrundholz, während Sortier- und Bemessungsregeln sich in diesem Segment noch nicht weiter etabliert haben. Im Gegensatz zur

genannten Zuordnung von Festigkeitsklassen aus Sortiermerkmalen und der Kennwertbestimmung bei Feuchtegehalten um 15%, spielen bei dem vorliegenden Verbundvorhaben zum Einsatz von nass verbauten oder natürlich getrockneten Eichenschwachholz die weitaus höheren Holzfeuchten über 40% und geringere Trocknungsraten die kennwertbestimmende Rolle.

Abb. 2 Wasserstrahlentrintdetes Eichenschwachholz für Prüfzwecke

Zur Informationsbeschaffung über das in Deutschland nahezu unbekanntes Thema „Nassverbau von Eichenholz“ wurde im Mai 2022 eine Studienreise an die University of Bath, zu Zimmereiunternehmen in Südwestengland (Abb. 3 links) und an den Hooke Park Campus in Dorset, eine Forschungseinrichtung der Architectural Association, School of Architecture durchgeführt (Abb. 3 Mitte), um mit den dortigen Partnern in einem Austausch das Thema „Drying in Service“ zu diskutieren. In Großbritannien existiert die Kultur des Green oak building in Teilen des Holzbaus und findet im British Standard eine normativ geregelte Grundlage. Die Kooperation mit der University of Bath, Department of Architecture & Civil Engineering entstand durch einen Austausch von Doktoranden im Rahmen der DAAD Förderung RISE Germany (Research Internships in Science and Engineering). Weitere Studien zum wissenschaftlichen und technischen Stand der Nutzung von Eichenholz im Bauwesen erfolgten bei traditionell arbeitenden Eichenholzzimmereien der Eifel- und Ardennenregion in Belgien und Luxemburg (Abb. 3 rechts).

Abb. 3 Nutzung von krummschäftigem Eichenholz, UK (links), Lagerhalle im Hooke Park Dorset, UK (Mitte), Naturtrocknung von Eichenholz, LU (rechts)

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Das Forschungsprojekt wurde als Verbundvorhaben durchgeführt und basierte auf der Synergie des Zusammenwirkens forstwissenschaftlicher, forstnutzungstechnischer, holzbauspezifischer und ingenieurwissenschaftlicher Expertise. Das Bindeglied zwischen den Forschungsschwerpunkten bilden Kompetenzen im Bereich der digitalen, parametrischen Planung sowie der Datenspeicherung und des Datenmanagements. Die forstwissenschaftliche und holztechnologische Forschung zur Rohholzcharakterisierung wurde im Wesentlichen durch die **Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abteilung Waldnutzung (FVA)** übernommen. Die FVA verfügt über weitreichende Kompetenzen zur differenzierten Untersuchung des Rohmaterials mit Multiscanningmethoden.

Forschungs- und Entwicklungsaufgaben aus den Bereichen Holzbau, Holzingenieurwesen und der Materialprüfung wurden gemeinsam durch das **Holzkompetenzzentrum der Hochschule Trier (HKT)** und die **Forschungsgruppe Holz und Kunststoffe der Hochschule Mainz (HSM)** bearbeitet. Ebenfalls in Trier erfolgte die Tragwerksentwicklung, Untersuchungen zur Verwendungstauglichkeit des Ultraschall-Laufzeitverfahren sowie die Erstellung und Verknüpfung der Datenbanken WALD und BAU.

Als ein auch für die Öffentlichkeit sichtbares Projektergebnis wurde das Referenzobjekt als Maschinenhalle auf dem Gelände der **Landesforsten Rheinland-Pfalz, Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF)** in Trippstadt, Landkreis Kaiserslautern errichtet. Die FAWF wurde im Projekt als assoziierter Partner integriert und stellte das für den Projektablauf benötigte Untersuchungs- und Baumaterial aus Eichenschwachholz zur Verfügung.

4. Projektablauf

Das Rohmaterial wurde zunächst vom HKT mit dem entwickelten waldnahen Scanner vor Ort und anschließend von der FVA in Freiburg durch das Multiscanningverfahren erfasst, die erhaltenen 3D-Bilddaten abgeglichen und die so erhaltenen Einzelstammdaten in die Datenbank WALD eingepflegt. Danach wurden diese schrittweise mit den Ergebnissen der Geometrie-, Dichte- und Feuchteanalyse aus Freiburg und den Ergebnissen der Geometrie-, Steifigkeits- und Festigkeitsuntersuchungen aus Mainz komplettiert und in einem iterativen Prozess einzelnen Konstruktionselementen der Datenbank BAU zugeordnet. Die so klassifizierten Einzelbauteile dienen für die Tragwerksplanung auf Grundlage einer parametrischen Eigenschaftsabfrage und anschließend als Baumaterial der Maschinenhalle als Demonstrationsobjekt (proof of concept). Der zeitliche Projektablauf ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tab. 1 Ablaufplanung Verbundforschungsprojekt EichenSystem

5. Resümee der wesentlichen Ergebnisse

An ausgewählten Eichenschwachholz-Stammgeometrien mit Nenndurchmessern von 15 bis 30 cm und Stammlängen von 3,30 m bis 4,70 m wurden bisher nicht umfänglich untersuchte Materialkennwerte an natürlich getrocknetem Stammmaterial mit Holzfeuchten über 25% bestimmt. Aus den Versuchsergebnissen wurden Rückschlüsse zur Steifigkeitskorrelation zwischen unterschiedlichen Bestimmungsverfahren gezogen. Die Kennwertbestimmung erfolgte dabei über die Ermittlung der Eigenschwingungsfrequenz (FVA), zerstörungsfreie Prüfungen an Stammmaterial (HSM) bzw. Ultraschalllaufzeitmessung (HKT). Die walddnahe Steifigkeitsuntersuchung mit dem Ultraschalllaufzeitverfahren (CBS-CBT Sylvatest) lieferte keine hinreichend genaue Kohärenz zur zerstörungsfreien mechanischen Untersuchung (DIN EN 14251) und dem Laserinterferometerverfahren (MiCROTEC Viscan) an Stammprüfkörpern. Es wurde deshalb in Mainz mit zusätzlichen Untersuchungen zum Einfluss von Stammgeometrie und Ästigkeitsverteilung außerhalb des Projektablaufs begonnen. Weitere mechanische Untersuchungen zur Druck- und Biegezugfestigkeit sowie zur Steifigkeit an Kleinprüfkörpern wurden am HKT durchgeführt. Die Korrelation der Steifigkeiten der (fehlerfreien) Kleinproben konnte erwartungsgemäß für eine Übertragbarkeit auf ganze Stämme nicht bestätigt werden. Eine ausschließlich zerstörungsfreie Festigkeitssortierung ist deshalb aktuell noch nicht möglich, da die Erfassung der Einflüsse von Anomalien der Stammgeometrie (Wuchseigenschaften) sowie der Ästigkeits- und Dichteverteilung auf die mechanischen Kennwerte erforderlich ist.

Im Vergleich zu den normativen Materialkennwerten und vergleichbaren Angaben früherer Normengenerationen sind die Ergebnisse der Materialprüfungen eher konservativ einzuschätzen. Sie zeigen jedoch bisher ungelöste Probleme des Nassverbaus von Eiche auf. Der Nassverbau selbst kann jedoch mit den ermittelten Materialkennwerten und einem erhöhtem Sicherheitsniveau recht gut beschrieben werden. Die Ableitung mechanischer Eigenschaften von Einzelstämmen anhand äußerer Merkmale durch Stammdetektion stellt eine Zielstellung für weitere Forschungen im Themenumfeld dar. Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass Eichenstämme mit kleinem Durchmesser für tragende Konstruktionen geeignet erscheinen. Die Verwendung moderner Klassifizierungsmethoden im Rahmen der Waldbewirtschaftung stellt eine Grundlage für die nachhaltige Nutzung von Eichenschwachholz im Bauwesen dar, das eine wesentliche Ergänzung des bestehenden Anwendungsspektrums ermöglicht.

Die Verknüpfung der Datenbank WALD mit den Anforderungen zur Qualitätssortierung nach der Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland (RVR) liefert erste Informationen über die Eignung des jeweiligen Stammabschnitts als Tragelement. Die Verbindung mit der Datenbank BAU liefert die Grundlage für die ingenieurmäßige Berechnung. Die interdisziplinäre Forschung aller Partner führte zur Realisierung des Demonstrationsbauwerkes einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle unter Anwendung der einzelnen Prozessschritte und wissenschaftlicher Methoden. Dieses wurde auf dem Antonihof der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt, Verbandsgemeinde Landstuhl, in Rheinland-Pfalz in Form einer forstwirtschaftlichen Maschinenhalle errichtet (Abb. 4).

Abb. 4 Demonstrationsprojekt Antonihof

Dabei wurden folgende Anforderungen an die Konstruktion gestellt:

- Die Stämme sind lediglich von Bast und Rinde befreit;
- die Holzfeuchten können zum Verarbeitungszeitpunkt Abbund zwischen 20 und 30% betragen;
- die Haupttragelemente bestehen aus Eichenschwachholzquerschnitten, vorzugsweise aus der Erstdurchforstung;
- Laub- und Nadelholzsortimente können in statisch-konstruktiver Hinsicht sinnvoll kombiniert werden;
- die Haupttragelemente können durch Kleinsägewerke oder Mobilsägen hergestellt werden;
- mit gleichbleibender Tragstruktur lassen sich unterschiedliche Gebäudedimensionen ermöglichen;
- eine aufwändige Fundamentierung entfällt durch gelenkigen Gründungsanschluss;
- Einfachheit des Tragsystem auf Basis einer Typenstatik;
- die Verbindungen und Anschlüsse werden überwiegend auf Druck beansprucht und können somit durch Formteile aus Holz oder eine formschlüssige Fügung hergestellt werden;
- die Montage soll ohne schwere Last- und Kranfahrzeuge möglich sein.

Die Konstruktion dient der Untersuchung des Systemverhaltens „Tragwerk“. Die Hauptanwendungsgebiete bilden dabei kleine, offene Hallen der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, der Abfallwirtschaft oder Lagerhallen im ländlichen Raum. Die Herstellungstechnologie ist besonders auch für kleinere Sägewerke oder regionale Forstbetriebe und Zimmereien geeignet. Sie können die Bauelemente z.B. durch die Verwendung mobiler Kleinsägewerke herstellen und somit ohne größeren Transportaufwand zwischen Einschlagort und Baustelle verarbeiten.

Es konnte nachgewiesen werden, dass die vorgeschlagene Nassverbauweise mit Holzfeuchten weit über den normativen Grenzwerten für solche Anwendungen in offenen oder luftumspülten jedoch überdachten Gebäuden ohne größeren Aufwand möglich ist. Dies bestätigen die Forschungsergebnisse der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abteilung Waldnutzung und der Hochschule Mainz, Forschungsgruppe Holz und Kunststoffe an Stämmen mit Holzfeuchten über 25%. Die Untersuchungsergebnisse wurden für eine Festlegung der charakteristischen Festigkeiten des Rohmaterials herangezogen, da diese im Bereich der 5%-Quantilwerte nach DIN EN 338 liegen. Somit kann beim Tragsicherheitsnachweis darauf zurückgegriffen werden und eine Bemessung gemäß europäischer Normung erfolgen. Der „Nassverbau“ und die „Trocknung in Service“ ermöglichen somit die Errichtung energieeffizienter Bauwerke mit geringer Primärenergie auf der Baustoffseite, bei denen auf energieintensive Holzprodukte verzichtet werden kann. Der Transfer der erzielten Forschungsergebnisse in die erfolgreiche Umsetzung einer gebauten Struktur weist die Plausibilität der entwickelten Prozesskette nach und bestätigt die Etablierung dieser innovativen Bauweise als wesentliches Ergebnis des vorliegenden interdisziplinären Verbundforschungsprojektes.

II. Ergebnisse

1. Erzielte Ergebnisse

Arbeitspakete

a) Arbeitspaket 0 – Projektmanagement

Beginnend mit einem Kick-Off Meeting an der FAWF Trippstadt am 18.11.2019 wurden das Projekt gestartet. Die Gesamtkoordination mit der Erstellung von Terminplänen, Ablaufdiagrammen, Meilensteinüberwachung und der Organisation von Projekttreffen erfolgte durch das HKT. Es wurden in ca. sechsmonatigen Intervallen Projekttreffen bei den jeweiligen Partnern und der FAWF-Trippstadt durchgeführt, in welchen die jeweiligen Arbeitsstände dokumentiert und protokolliert wurden. Während der Corona-Einschränkungen fanden diese Treffen als Videokonferenzen statt. Der Gesamtprojektablauf ist in Abb. 5 auf der nachfolgenden Seite dargestellt; Abb. 6 zeigt die einzelnen Arbeitsschritte am Beispiel des ersten Hiebes in detaillierter Form auf.

b) Arbeitspaket 2 – Festigkeitsversuche, Datenaufbereitung und Analyse

Forschungsaufgabe war die Klassifizierung der Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften der angelieferten Eichenholzstämmen verschiedener Geometrien aus den Hieben 1 und 2, die Datenanalyse und die Datenaufbereitung für die Implementierung der Ergebnisse in die Datenbank WALD.

Die Erfassung der Geometrie der Stämme (Durchmesser Stockseite, Mitte und Zopfseite, Länge) erfolgte in Freiburg. Die Prüfkörper (PK) wurden in Abhängigkeit der erfassten Geometrie mit Stützlängen zwischen 3,30 m und 4,70 m in Anlehnung an DIN EN 1309-2 und DIN EN 14251 klassifiziert und getestet und die Messergebnisse in Datenblättern aufbereitet und katalogisiert (Anlage A3). Die darin dargestellten bereinigten Mess- und Ergebnisdaten berücksichtigen die gewonnenen Messergebnisse einschließlich der Systemkonsolidierung im Lastzustand. Im Rahmen der Datenanalyse wurden die Ergebnisse der geometrischen, physikalischen und mechanischen Beurteilung der Prüfkörper hinsichtlich Steifigkeit und Tragfähigkeit in Abhängigkeit der Wuchseigenschaften, Holzqualität und Holzfeuchte ausgewertet und charakteristische Kennwerte nach den Empfehlungen für eine „Versuchsgestützte Bemessung“ des Eurocodes: Grundlagen der Tragwerksplanung, DIN EN 1990:2021-10 Anhang D bestimmt.

c) Arbeitspaket 5 – Experimentelle Untersuchungen

Die Bewertung zusätzlicher Untersuchungen aus dem Arbeitspaket 2 wurde fortgesetzt und um weitere Bauteilprüfungen zur Bestimmung des geometrieabhängigen Druck- und Versagensverhaltens nach DIN EN 14251 ergänzt. Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen erfolgten Strukturuntersuchungen zu Kraft-Verformungsbeziehungen und Versuche bei unterschiedlichen Holzfeuchten in unterschiedlichen Belastungsfällen sowohl experimentell, als auch numerisch. Die Einzelstammmerkmale und Kennwerte wurden in die Datenbank WALD exportiert und für die digitale Planung mit der Datenbank BAU verknüpft.

Abb. 5 Ablaufdiagramm Verbundprojekt

Eichensystem
 Ablaufdiagramm Hieb 1
 Start 12.2019

Abb. 6 Ablaufdiagramm zur Klassifizierung der ersten Charge

Darstellung der Forschungsergebnisse

a) Material und Methodik

Voruntersuchungen am Stammmaterial

Aus einem 90 Jahre alten Bestand in Rheinland-Pfalz (Abb. 7) wurden 210 Eichenstämme (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.) mit einer Länge von fünf Metern und einem durchschnittlichen Mitteldurchmesser von etwa 25 cm geschlagen. Die Stämme wurden in drei Teilproben (jeweils $n = 70$) aufgeteilt, um den Messvorgang zu erleichtern. Teilprobe 1 (Hieb 1) und Teilprobe 2 (Hieb 2) durchliefen das komplette Messprogramm in der zerstörungsfreien und zerstörenden Prüfung zur Materialcharakterisierung (HOFMANN *et al.* 2023). Von diesen Teilproben wurden 80 Stämme entrindet (Abb. 8), 30 Stämme wurden an zwei Seiten und 30 Stämme an vier Seiten besäumt (Travi). Die Entrindung wurde für eine schnellere Trocknung und die Besäumung für eine vereinfachte Konstruktionsgeometrie durchgeführt. Die restlichen Rundhölzer (Hieb 3) wurden für den Bau der Demonstrationshalle vorgesehen und nur zerstörungsfrei untersucht.

Abb. 7 Eichenbestand vor dem Einschlag

Abb. 8 Wasserstrahlendrindete Prüfkörper

Die durchgeführten Materialprüfungen wurden durch die Bereitstellung von Grunddaten hinsichtlich Geometrie und Holzfeuchte als Eingangsparameter unterstützt. Einen Auszug aus den Untersuchungen an der FVA ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tab. 2 Übersicht Messungen, Stand 01/22

Messparameter	Messposition	Charge
Jahrringanzahl	Zopf- und Stockseite	1, 2
Kern- und Splintholzausdehnung	Zopfseite	1, 2
Exzentrizität	Zopfseite	1, 2
Qualitätssortierung nach RVR (äußere Messung von Ästen, Geometrie etc.)	gesamter Stamm	1, 2 3 (eingeschränkt)
3D-Stammgeometrie (Laservermessung: CT Log / DiShape)	gesamter Stamm	1, 2, 3
Rindentrockenmasse	Zopf- und Stockbereich	2 (30 Stämme)
Schwartentrockenmasse	gesamter Stamm	2 (40 Stämme)
Stammmasse (zu mehrere Zeitpunkten)	gesamter Stamm	1, 2, 3
Darrdichte (radial aufgelöst)	Zopfseite	1, 2
Darrdichte (Gesamtscheibe)	Versagensbereich Biegeprüfung	1
Rohdichte (Computertomographie innere Struktur)	gesamter Stamm	1, 2, 3
Holzfeuchte (Darrtrocknung Stammscheiben)	gesamter Stamm	1
Holzfeuchte (Scheiben, Späne, Hackschnitzel)	gesamter Stamm	5 Extrastämme
MOE _{dyn} (Eigenschwingungsfrequenz: Viscan)	gesamter Stamm	1, 2, 3
MOE _{dyn} (Ultraschalllaufzeitmessung: Sylvatest)	gesamter Stamm	2
Langzeitlagerung bis Herbst 2022 (Trocknung, Rissbildung, Rohdichte, MOE _{dyn})	gesamter Stamm	75 Extrastämme

Versuchsprogramm

Der Untersuchungsumfang an Eichenschwachholz für bauliche Zwecke zur Bestimmung der Kennwertbestimmung, Sortierung und Zuordnung zu Festigkeitsklassen umfasste auftragsgemäß

- die Sichtung des Stammmaterials;
- die Detektion und Erfassung von Störungen und Fehlern, der Ästigkeit und Astverteilung sowie die Fotodokumentation der Prüfkörper;
- die Entnahme der Probengeometrie aus den bereitgestellten Vermessungsdaten (PK-Länge, Nominaldurchmesser Stockseite, Zopfseite, PK-Mitte) und Festlegung der Prüflänge;
- die Ermittlung des Prüfklimas, der Prüffeuchte, des Prüfaufbaus und des Prüfkörpergewicht;
- die Bestimmung der Prüfwinkel gemäß Kerbenmarkierung FVA, Anordnung der Auflagersituation getrennt nach Querschnittssituation für Travis und Vollquerschnitte;
- die Berücksichtigung der Geometrie der PK, insbesondere für unregelmäßige Auflagersituationen durch Einbau geometrieaffiner Auflager;
- die Durchführung der Prüferien als 4-Punkt Biegeversuch, Prüfgeometrie und Messlänge gemäß DIN EN 14251, linear-elastisch zur Bestimmung des Kraft-Verformungsverhaltens, weggesteuert unter Berücksichtigung der Setzungen;
- die Messung der vertikalen Verformungen in den Drittelpunkten der Stützweite mit optischer Messtechnik (2 Seiten je Messstelle zur Erfassung von Verdrehungen);
- die Messung der vertikalen Verformungen an den Auflagerpunkten mit optischer Messtechnik (2 Seiten je Messstelle zur Erfassung von Verdrehungen);
- die Messung der horizontalen Verformungen in Feldmitte mit induktiven Wegaufnehmern zur Erfassung von horizontalen Translationen und Verdrehungen;
- die Bestimmung des Biegeelastizitätsmoduls, Beanspruchung bis 1/3 der zu erwarteten Bruchlast;
- die Bestimmung der Bruchlast als erste Versagenslast im Übergang elastisch-elastisch / elastisch-plastisch (sofern vorhanden) bzw. bei größerer Initialrissbildung;
- die Dokumentation des Bruchverhaltens und Bezug der Ergebnisse zu detektierten natürlichen Störeinflüssen und Vorschädigungen in der Struktur.

Zur Ergebnisschärfung wurden weitere Zusatzuntersuchungen durchgeführt:

- Entnahme von Querschnittsscheiben zur Ermittlung der Darrrohdichte und der Holzfeuchtigkeit (Darrmethode, Partner FVA) an der Bruchstelle, ca. 5 cm dick; Fotodokumentation der Bruchstelle und der entnommenen Querschnittsscheibe, Markierung der Querschnittslage gemäß Konvention (Kerbe), Bestimmung und Dokumentation Stockabstand, Ermittlung Gewicht, Ermittlung Holzfeuchte in 2 cm und 4 cm Tiefe in 0°/90°/180°/270°-Lage;
- Digitalisierung der Querschnittsfläche, Übergabe der gescannten Querschnittsfläche an Adobe Illustrator und AutoCAD® und Bestimmung der statischen Kennwerte für die nachfolgende teilautomatisierte Bestimmung der Bruchfestigkeiten.

Erfassung von Inhomogenitäten

Jeder Stamm wurde zu Untersuchungsbeginn gewogen und vermessen sowie die Verkrümmung und der Prüfwinkel zur Wachsausrichtung Norden aus der Kerbenmarkierung der Voruntersuchungen in Freiburg bestimmt. Die Stämme wurden mit der runden Seite nach unten ausgerichtet und die Last auf die planare Oberfläche der besäumten Prüfkörper (Travi) aufgebracht (Abb. 9). Bei den Rundstämmen wurde ähnlich vorgegangen, um in der Einbausituation eine möglichst verdrehungsfreie Prüflage sicherzustellen (Stammverdrehung durch Wuchseigenschaften, Abb. 10, Abb. 11).

Abb. 9 Querschnitt am Auflager (Travi) mit Markierung der 0°-Lage

Abb. 10 Natürliche Verkrümmung der Prüfkörper mit Einbausituation

Abb. 11 Natürlicher (spiralförmiger) Wuchs mit lastinduzierter Verdrehung des Prüfkörpers

Um den Einfluss von Holzfehlern, wie z.B. von Ästen, auf das Trag- und Verformungsverhalten zu bestimmen (Abb. 12), wurden für jeden Prüfkörper die Astlagen in zylindrischen Koordinaten mit dem radialen Abstand von der Schwerachse und dem Azimutwinkel aufgezeichnet:

- i) Die Position des Astes entlang der Längsachse des Stammes (x -Achse),
- ii) die Position des Astes in Belastungsrichtung (y, φ -Koordinaten),
- iii) der Astradius (Größe),
- iv) der Eintauchwinkel (Neigung) und, wenn möglich,
- v) die Astlänge.

Um den Einfluss der Ästigkeit, insbesondere die Astlage als mögliche Störstelle während der Versuchsdurchführung einfacher zu beschreiben und die zeitaufwändige Dokumentation zu beschleunigen, erfolgte die Aufzeichnung des Azimutwinkels der Astposition im Uhrzeigersinn, wobei neunzig Grad bzw. ein Viertelkreisabschnitt drei Stunden auf einem Zifferblatt entsprechen (Tab. 3). Die erhaltenen Astpositionen wurden später in Zylinderkoordinaten umgerechnet.

Tab. 3 Auszug aus der Geometriedatenbank

Stamm Nr.	vertikal gemessener Durchmesser d_v [cm]			Astposition in Uhrzeigerrichtung [h]	Spannweite [cm]
	Stockseite	Mitte	Zopfseite		
803	18.58	17.69	17.40	5:00	334.80
805	19.10	18.20	17.40	4:00	344.25
809	21.50	19.30	17.90	6:00	378.00
820	17.92	17.55	16.67	6:00	349.20
828	22.80	22.50	22.20	7:00	411.75
832	18.20	16.30	16.90	6:00	354.15
839	21.10	19.38	20.23	5:00	365.40
840	17.88	16.54	18.35	4:00	334.80
843	20.00	18.37	17.83	7:00	350.00
845	15.10	14.20	14.00	6:00	264.00
846	27.30	24.20	22.70	5:00	411.75
858	30.00	28.20	27.20	6:00	460.00

Der größte Ast im Stammabschnitt (Maximalast) hatte einen gewissen Einfluss auf die Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften, korrelierte jedoch weniger mit diesen Kennwerten als die Gesamtmenge der Äste in jedem Querschnitt (Astsumme). Die Korrelation der Astsumme der Knoten dividiert durch den Durchmesser des Querschnitts (Knot-Area-Ratio) war ähnlich gewichtet wie die Korrelation der Astsumme allein.

Abb. 12: Erfasste Wuchsfehler und Äste während des Biegezugversuchs

Bestimmung der Biegesteifigkeit und -festigkeit

Das Versuchsprogramm zur Ermittlung der faserparallelen Biegesteifigkeit und der Biegebruchfestigkeit erfolgte in Anlehnung an die Prüfbestimmungen der DIN EN 14251 zur Bestimmung mechanischer Eigenschaften von Rundholz aus Laborversuchen mit Stützweiten in Abhängigkeit der geometrischen Abmessungen. Aufgrund der unterschiedlichen Form und Durchmesser an Stock- und Zopfseite und eingepprägten Vorverformungen, wurden für diese Versuchsreihen spezielle Stützvorrichtungen angefertigt, um den unregelmäßigen Geometrien der Stammabschnitte gerecht zu werden. Alle Prüfungen wurden weggesteuert im 4-Punkt-Biegeversuch mit kontinuierlicher Messungen von Zeit, Durchbiegungen und Kräften unter und unter Normklimabedingungen (20°C, 65% rH) durchgeführt. In Abhängigkeit von der Nennweite d_{nom} , wurden Stützweite, Lasteinleitungs- und Messpunkte gemäß der Prüfnorm DIN EN 14251 eingestellt (Abb. 13), wobei d_{nom} als Mittelwert des vertikalen und für Biegeversuche stärker beeinflussenden Durchmessers mit der 5%-Schranke der Ovalität (Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten

Durchmesser an einem Querschnitt, angegeben als Prozentwert des kleinsten Durchmessers) berechnet wurde. Der Wertebereich zur MOE-Bestimmung wurde dabei mit 30% des rechnerischen Maximalspannungsniveaus vorab bestimmt. Die Ermittlung der Steifigkeit an den Prüfkörpern mit variierendem Durchmesser zwischen 20 cm und 30 cm (Tab. 3, Anlage A3) erfolgte zerstörungsfrei im linear-elastischem Bereich über die Messung der inkrementellen Verformung 60 s nach dem Aufbringen des ersten Lastniveaus. Die Messung der Verformungen an zwei gegenüberliegenden Prüfkörperseiten in der Mitte der Spannweite, in der Nähe der Lasteinleitung und an den Auflagern erfolgte mit linear variablen Wegaufnehmer (LVDT) auf 0.0025 mm genau, wobei die Verformungen im mittleren Drittel mit Lasersensoren unterschiedlicher Messbereiche erfasst wurden (Tab. 4).

Tab. 4 Zusammenstellung der Messpunkte

Bezeichnung	Lage	Messgröße	Messbereich
WA40_La	Rollenlager Zopfseite	Auflagerverformung Seite 1	0-40 mm
WA40_Lb	Rollenlager Zopfseite	Auflagerverformung Seite 2	0-40 mm
LWA150_1a	Ende Messbereich Zopfseite	Vertikalverformung Seite 1	0-150 mm
LWA150_1b	Ende Messbereich Zopfseite	Vertikalverformung Seite 2	0-150 mm
LWA400_2a	Prüfkörper Mitte	Vertikalverformung Seite 1	0-400 mm
LWA400_2b	Prüfkörper Mitte	Vertikalverformung Seite 2	0-400 mm
LWA150_3a	Ende Messbereich Stockseite	Vertikalverformung Seite 1	0-150 mm
LWA150_3b	Ende Messbereich Stockseite	Vertikalverformung Seite 2	0-150 mm
WA40_Ra	Festlager Stockseite	Auflagerverformung Seite 1	0-40 mm
WA40_Rb	Festlager Stockseite	Auflagerverformung Seite 2	0-40 mm
WA50_S1	Prüfkörper Mitte	Horizontalverformung Seite 1	0-50 mm
WA50_S2	Prüfkörper Mitte	Horizontalverformung Seite 2	0-50 mm
KMD_1	Prüfkörper Mitte	Kraft Zylinder	0-400 kN

Abb. 13 Messstellenplan: Ansicht, Draufsicht, Isometrie

Die Messung der Verformungen in vertikaler und horizontaler Richtung erfolgte getrennt für jeden Stamm an den beiden Auflagern, an der Lasteinleitungsstelle bei $(6.5 \pm 1) d_{nom}$ vom Auflager und zusätzlich in der Mitte der Spannweite (Abb. 13). Nach dem Erreichen des ersten Lastniveaus zur MOE-Bestimmung erfolgte die vollständige Entlastung und nach kurzer Haltezeit die kontinuierliche Laststeigerung bis zum Bruch. Die Kraft-Verformungsbeziehung wurde für jeden PK bestimmt und ist in der Anlage A3 für alle Prüfkörper dargestellt.

Die Biegefestigkeit in Faserrichtung wurden in Anlehnung an DIN EN 14251, Gln. (1) bestimmt. Die Ermittlung erfolgte abweichend der normativen Vorgaben unter Verwendung der horizontalen und vertikalen Durchmesser (d_h ; d_v) an der Versagensstelle, welche sich ausschließlich innerhalb der mittleren Messlänge und meist in Feldmitte befand (normative Vorgabe). Die Berechnung erfolgte mit der Maximallast (F_{max}) und dem Abstand zwischen Lasteinleitungsstelle und nächstgelegenen Auflager (a).

$$MOR = f_{m,0} = \frac{16 F_{max} a}{\pi d_h d_v^2} \quad (1)$$

Der Elastizitätsmodul in Faserrichtung wurde aus der Messung der inkrementellen Verformung und dem zugehörigen Lastinkrement bestimmt, Gln. (2). Die Ermittlung erfolgte im definierten Lastbereich (F_1 ; F_2) mit linear-elastischem Tragwerksverhalten ($0.1 F_{max}$; $0.4 F_{max}$) und den zugehörigen Verformungen (w_1 ; w_2). Das Flächenträgheitsmoment wurde durch digitale Querschnittsaufnahme berechnet (siehe folgende Seiten). Die Stützweite ℓ wird durch den Auflagerabstand definiert.

$$MOE = E_{m,0} = \frac{a (3 \ell^2 - 4 a^2)}{48 I_{cal}} \cdot \frac{(F_2 - F_1)}{(w_2 - w_1)} \quad (2)$$

Die Prüfkörper wiesen nach dem Fällen einen durchschnittlichen Feuchtigkeitsgehalt von ca. 70% auf und trockneten bis zum Zeitpunkt der Prüfung innerhalb von 20 Monaten auf eine Holzfeuchte von 35%, welche immer noch über dem Fasersättigungspunkt (FSP) von ca. 25% für Eichenholz liegt (KRPAN 1954). Der Feuchtigkeitsgehalt zum Zeitpunkt der zerstörenden Prüfung wurde anhand von 50 mm starken, gesägten Stammscheiben aus der Bruchstelle durch Wiegen und Bestimmen der Trockenholzmasse berechnet. Zum besseren Vergleich der verschiedenen Prüfkörper und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Ergebnisse dieser Forschung für Bemessungsempfehlungen von baulichen Anlagen aus Eichenschwachholz dienen sollen, wurden die feuchteabhängigen elastischen Eigenschaften mit dem Raumklima normiert.

Das normative Umgebungsklima ist in den Nutzungsklassen (NKL) des Eurocode 5 geregelt. Für die Prüfbedingungen gilt NKL 1 mit einer Ausgleichsfeuchte, die sich bei einer Umgebungstemperatur von 20°C einstellt, und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65%, die nur wenige Wochen im Jahr überschritten wird. Die Bemessungsnorm selbst und vorgenannte Annahmen adressieren im Allgemeinen bauliche Anlagen aus Nadelholz, bei denen in der Nutzungsklasse 1 der mittlere Feuchtegehalt von 12% recht schnell erreicht und in den meisten Fällen auch nicht überschritten wird. Dieser Prozess dauert bei Laubhölzern, wie z.B. bei natürlich getrockneter Eiche, viel länger. Alle Versuchsergebnisse wurden unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsgehalts zum Zeitpunkt der Prüfung über oder nahe der Fasersättigung ausgewertet. Der langsame Trocknungsprozess hat keinen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften, respektive dem Elastizitätsmodul in Faserrichtung, bis der Fasersättigungspunkt erreicht ist. Die Feuchteabhängigkeit des MOE unterhalb des FSP bis zu den Randbedingungen der Nutzungsklasse 1 ($T = 20^\circ\text{C}$, $rH = 65\%$, $u = 12\%$) wurde in Analogie zu anderen Studien berücksichtigt, z.B. HARTNACK (2004), nach Gln. (3) mit $u_1 \leq u_2 \leq \text{FSP}$.

$$E_2 = E_1 [1 - 0.016 (u_2 - u_1)] \quad (3)$$

Versuchsbegleitende Zusatzuntersuchungen

Ergänzt wurden die Laborversuche durch eine zerstörungsfreie Datenerfassung der Geometrie und der Rohholzdichteverteilung über die gesamte Stammlänge mittels MiCROTEC CT Log und DiShape in Freiburg (Abb. 14, Abb. 15). Die Computertomographie scannt und rekonstruiert die inneren Merkmale des Stammes digital und ermöglicht die Beurteilung des Materials in Echtzeit, wobei Größe und Position der inneren Holzfehler in allen drei Dimensionen genau beschrieben werden können. Die gewonnenen Daten dient der weiteren Ergebnisschärfung für eine virtuelle Sortierung und Klassenbildung von Festigkeitseigenschaften.

Abb. 14
Digitalisierte Geometrie PK 862,
erstellt mit CT Log Scanner

Abb. 15
Versuchsaufbau gescannter PK 862

Nach der Prüfung wurde ein 50 mm dicker Abschnitt jeder Probe aus einem Bereich in der Nähe der Versagensstelle entnommen, um den Feuchtegehalt und das spezifische Gewicht zu bestimmen sowie zerstörende Untersuchungen der Geometrie, der Darrdichte (ofentrocken) und des Feuchtegehalts im definierten Abschnitt (Versagensstelle) durchzuführen (HOFMANN *et al.* 2023, HOFMANN *et al.* 2022a, 2022b). Der Holzfeuchtegehalt zum Testzeitpunkt wurde in 2 cm und 4 cm Tiefe bei 0°/90°/180°/270° gemessen (GANN Hydromette® CH 17). Anschließend wurde der Querschnitt der Bruchstelle fotografiert und die Oberflächenkontur der Querschnittsfläche digital aus den Bildern zur Berechnung von Querschnittsdaten wie Durchmesser, Querschnittsfläche, Umfang, Trägheitsmoment usw. bestimmt (Abb. 16, Abb. 17).

Abb. 16 **Fotodokumentation der Bruchstelle**

Abb. 17 **Digitalisierte Querschnitts-Hüllkurve**

Ermittlung von versuchsgestützten Kennwerten

Die Versuchsreihen der Charge 1 (Hieb 1, November 2019) und der Charge 2 (Hieb 2, März 2020) wurden statistisch ausgewertet und charakteristische Kennwerte Steifigkeit und Biegezugfestigkeit bestimmt (DIN EN 1990:2021-10 Anhang D). Die ermittelten Kennwerte wurden mit den Ergebnissen der FVA zur Bestimmung des Einflusses von Rohdichte und Holzfeuchte auf MOE und MOR zur Charakterisierung des natürlich getrockneten Rohmaterials aus Eiche abgeglichen und ausgewertet (HOFMANN *et al.* 2023, SAUTER *et al.* 2023, SCHÖBER *et al.* 2023).

b) Ergebnisse und Bewertung

Rissbildung und Versagen

Abb. 18 zeigt ein typisches Last-Verformungsdiagramm. Im Anschluss an die zerstörenden Prüfungen erfolgte die Entnahme von Stammmaterial, jeweils unmittelbar nach der Prüfung an der Bruchstelle. Die Rissbildung wurde nach und während der Bauteilprüfung dokumentiert und geometrisch über die Stammoberfläche aufgezeichnet, dgl. die Versagensart und zugehörige Schädigung. Ein typisches Bruchbild ist in Abb. 19 dargestellt. Im Versagensfall waren die Prüfkörper weitgehend durch Längsrisse und Zugbruch im mittleren Drittel aus Biegung gekennzeichnet (Abb. 20). Wie bei ähnlichen Testreihen an Bauschnittholz, konnte bei hohen faserparallelen Festigkeiten der Biegezugseite oder lokalen Schädigungen im auflagernahem Bereich vereinzelt Schubversagen beobachtet werden. Die war jedoch eher die Ausnahme. Bei allen Versuchskörpern kam es nach Verlassen des linear-elastischen Materialverhaltens zur lokalen Rissbildung i.d.R. im Bereich von Störungen, z.B. an Ästen, oder infolge Zugversagens der Fasern in der Biegezugzone (Abb. 21) gefolgt von einem Lastabfall. Die aufgebrachte Last konnte in allen Einzelversuchen um einen geringen Prozentsatz gesteigert werden, bis schlagartiges Versagen eintrat.

Abb. 18 Typisches Last-Verformungsdiagramm

Abb. 19 Typische Versagensart

Abb. 20 Biegezugbruch

Abb. 21 Bruchankündigung durch Rissbildung

Im Gegensatz zum Rundstammmaterial gab es bei den geprüften Travis stärkere Abweichungen der Ergebnisse. Durch das (mehreseitige) Besäumen erhielt der Prüfquerschnitt einen größeren Kernholzanteil und somit im Vergleich zum Rundstammmaterial eine höhere Rohdichte und MOE. Weiterhin wurden in der Übergangszone Splintholz-Kernholz die Holzfasern angeschnitten. Das elasto- und bruchmechanische Verhalten wurde durch diese Tatsachen beeinflusst mit dem Resultat höherer MOE-Werte und stark streuender MOR-Werte. Das beobachtete Versagensverhalten einschließlich der ermittelten Ergebnisse sind hier eher Richtung Schnittholzprüfung anzusiedeln.

Holzfehler und Ästigkeitsverteilung

Vor den Bauteilprüfungen wurde im Rahmen der Prüfkörperklassifikation zusätzlich Holz- und Wuchsfehler und insbesondere die Verteilung, Größe und Lage der Äste auf der Stammoberfläche in zylindrischen Koordinaten erfasst. Für die direkte Qualitätsbewertung konnten jedoch keine offensichtlichen Zusammenhänge zwischen der lokalen Lage der Äste im Stamm und dem globalen Versagen der Stämme festgestellt werden, ausgenommen lokal indizierte Schädigungen aus Wuchsanomalien. Die Festigkeits- und Steifigkeitsverteilung über die Stichprobengesamtheit des Rundstammmaterials zeichnete sich unauffällig bei guter Korrelation ab. Der aktuelle Auswertungsstand soll um weitere CT-Ergebnisse ergänzt und mit Ergebnissen anderer Forschungsarbeiten abgeglichen werden, insbesondere auch mit numerischen Modellen.

Elastizitätsmodul und Biegezugfestigkeit

Die Bewertung der Versuchsergebnisse zur Biegezugfestigkeit und zur Steifigkeit und die Ermittlung der charakteristischen Kennwerte erfolgte nach den Empfehlungen zur „Versuchsgestützten Bemessung“ des Eurocodes: Grundlagen der Tragwerksplanung, DIN EN 1990:2021-10 Anhang D, Gl. (D.1) ff.

$$X_k = m_x \cdot (1 - k_n \cdot V_x) \quad (D.1)$$

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - m_x)^2 \quad (D.2)$$

$$V_x = s_x / m_x \quad (D.3)$$

mit

X_k Charakteristischer Wert der spezifischen Eigenschaft,

n Stichprobenumfang,

m_x Mittelwert aus n Proben,

k_n Fraktilefaktor für charakteristische Werte,

V_x Variationskoeffizient von X ,

s_x^2 Varianz.

Die statistische Auswertung wurde für die Rundholzprüfkörper der Chargen 1 und 2 separat durchgeführt, wobei die Travis in dieser Phase der Dateninterpretation ausgeschlossen wurden. Tab. 5 zeigt die Ergebniszusammenfassung der Versuche für alle Rundholzproben als Mittelwerte der Biegezugfestigkeit und der faserparallelen Steifigkeit sowie die aus der statistischen Verteilung über alle Proben berechneten charakteristischen Größen als 5%-Quantilwerte. Weiterhin wurde dazu der Einfluss der Holzfeuchte zum Prüfzeitpunkt berücksichtigt und die Ergebnisse normiert. Der berechneten MOE-Werte reichten von 4.360 MPa bis 17.210 MPa mit einem Durchschnittswert von 10.059 MPa und einer relativen Streuung von 29,3% (Abb. 22). Die berechneten MOR zeigen eine ähnliche Verteilung mit Werten von 27,39 MPa bis 106,69 MPa, Mittelwert 60,27 MPa, COV = 22,6% (Tab. 5).

Tab. 5 Ergebnisauswertung Biegezugprüfung, gesamte Stichprobe

	MOE (u_{test})	MOE (u_{12})	MOR (u_{test})
	[MPa]	[MPa]	[MPa]
Mittelwert	10,059	12,397	60.27
5%-Quantil	4,965	6,293	36.72
MOE(u_{test})	$E_{m,0,mean}$	MOE Mittelwert zum Prüfzeitpunkt	
	$E_{m,0,05}$	MOE 5%-Quantilwert aus Prüfung	
MOE(u_{12})	$E_{m12,0,mean}$	MOE Mittelwert für $u = 12\%$	
	$E_{m12,0,05}$	MOE 5%-Quantilwert für $u = 12\%$	
MOR(u_{test})	$f_{m,0,mean}$	MOR Mittelwert zum Prüfzeitpunkt	
	$f_{m,0,k}$	MOR charakteristischer Kennwert	

Abb. 22 Kennwertstreuung

Die statistische Auswertung aller Proben zeigt, dass sowohl der Elastizitätsmodul als auch die Bruchfestigkeit normalverteilt über die Anzahl aller Proben ist (Abb. 23, Abb. 24). Die Streuung der Biegezugfestigkeiten um 23% entspricht dabei vergleichbaren Untersuchungen an Nadelrundholz (ZANGIACOMO *et al.* 2013, KRAJNC *et al.* 2016). Die Beziehung zwischen Festigkeit und Steifigkeit zeigt erwartungsgemäß eine lineare Regressionsabhängigkeit (Abb. 25). Vereinzelt Prüfkörper aus Hieb 2 lieferten allerdings abweichende Werte (Abb. 26), die aufgrund von Standortbedingungen zu erklären sind. Die Untersuchungen hierzu werden ggf. fortgesetzt.

Abb. 23 MOR-Verteilung über alle Stichproben

Abb. 24 MOE-Verteilung über alle Stichproben

Abb. 25 Verhältnis zwischen MOE und MOR

Abb. 26 Verhältnis zwischen MOE und MOR

Einfluss der Dichte

Weitere Untersuchungen zum Einfluss der Dichte und des Feuchtegehalt auf die mechanischen Kennwerte wurden an der FVA durchgeführt. Frisch gesägte oder eingeschlagene Eiche besitzt eine Rohdichte von ca. 1.200 kg/m³ bei einem Feuchtegehalt von ca. 70%. Die Eichenschwachholzstämmen wurden ab Einschlag in Poltern gelagert und über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Fällung (Dezember 2019 für Hieb 1) natürlich getrocknet. Zum Zeitpunkt der mechanischen Prüfung befand sich die Holzfeuchte noch über dem Fasersättigungspunkt. Zur Untersuchung des Feuchteinflusses wurden die Proben auf eine Gleichgewichtsfeuchte von 10-12% (NKL 1) ofengetrocknet und somit die Dichte bis auf $\rho_{12} = 720 \text{ kg/m}^3$ reduziert. Das Verhältnis der Trockenrohndichte zur Biegezugfestigkeit (Abb. 27) und zum Biegeelastizitätsmodul (Abb. 28) konnte als linear abhängig bestätigt werden. Der Feuchtegehalt der Stämme zeigte eine gute Korrelation mit dem Elastizitätsmodul und der Biegefestigkeit. Für weitere Untersuchungen wurden die relevanten Materialeigenschaften auch für NKL 1 ($u = 12\%$) berechnet, da der Feuchtegehalt zum Zeitpunkt der Prüfung für alle Proben über dem Fasersättigungspunkt lag.

Abb. 27 Zusammenhang zwischen MOR und Ofentrockendichte

Abb. 28 Zusammenhang zwischen MOE und Ofentrockendichte

Zusammenfassung und Bewertung

Die hier beschriebenen Versuchsergebnisse sind unter der Zielstellung des Verbundvorhabens und gemeinsam mit den Ergebnissen der Teilprojekte eins und zwei zu bewerten. Dies betrifft insbesondere die Aussagen zur Kennwertermittlung, z.B. für den Elastizitätsmodul, i) zerstörend oder zerstörungsfrei im Labor, ii) im Labor oder im Wald, oder für die Biegezugfestigkeit, iii) full-scale mit allen Holzeigenschaften im Stababschnitt oder iv) fehlerfreie Kleinproben. Eine Gegenüberstellung der Untersuchungsergebnisse ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tab. 6 Gegenüberstellung der Prüfergebnisse aus Teilprojekt 1 bis 3

Prüfkörperart und Holzfeuchte		Biegezug	Druck parallel	MOE _{stat} (U _{test})		MOE _{stat} (U ₁₂)		MOE _{dyn} (U _{test})
		$f_{m,k}$	$f_{c,0,k}$	$E_{test,0,mean}$	$E_{test,0,05}$	$E_{12,0,mean}$	$E_{12,0,05}$	$E_{dyn,0,mean}$
		[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]
DIN EN 338:2016-07 Eiche D30, $u \sim 12\%$	DIN	30.00	23.00	n/a	n/a	11,000	9,200	n/a
Kleinproben $u > 35\%$	HKT	71.30	33.16	10,579	n/a	n/a	n/a	n/a
Stämme waldfresh $u \sim 40-50\%$	HSM	36.72	n/a	10,059	4,965	12,397	6,293	13,988 (Sylvatest)
Stämme waldfresh $u \sim 40-50\%$	FVA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12,346 (Viscan)
Stämme gelagert $u \sim 30-40\%$	FVA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12,111 (Viscan)

Die mittlere Biegezugfestigkeit MOE_{stat} fiel um 18% niedriger als die dynamische MOE-Messung mit Viscan in Freiburg aus (HOFMANN et al. 2023). Dies wird auch in der Literatur zur zerstörenden und zerstörungsfreien Charakterisierung der Biegesteifigkeit von Holz so bestätigt. Die Ultraschallaufzeitmessung lieferte noch größere Abweichungen.

Eine gute Korrelation zeigt sich bei den Versuchsergebnissen zur MOE-Bestimmung für waldfrische ganze Stämme und Kleinprüfkörpern. Die Differenz der ermittelten Festigkeiten ist aufgrund von Wuchsanomalien und dem Einfluss der Ästigkeit erwartungsgemäß hoch.

Die dargestellten Versuchsergebnisse zeigen, dass die Abweichungen zu den normativen Eigenschaftswerten der Festigkeitsklasse D30 nach DIN EN 338 gering sind. Die im Verbundforschungsvorhaben untersuchten und für das Demonstrationsbauwerk bemessungsrelevanten Materialkennwerte der Biegezugfestigkeit und des Biegeelastizitätsmoduls liegen durchweg über den Mindestwerten der Festigkeitsklasse D30, sodass diese für die Tragwerksberechnung herangezogen werden kann. Offen geblieben ist die Ermittlung der faserparallelen Druckfestigkeit in einem größeren Stichprobenumfang an waldfrischem Stammmaterial unter Berücksichtigung des Feuchteinflusses und der Ästigkeit.

Quellennachweis

a) Monographien, Zeitschriften und veröffentlichte Konferenzbeiträge

- Green, D. W., Gorman, T. M., Evans, J. W. & Murphy, J. F. (2006). Mechanical Grading of Round Timber Beams. *Journal of Materials in Civil Engineering*. 18(1):1-10.
- Hartnack, R. (2004). Langzeittragverhalten von druckbeanspruchten Bauteilen aus Holz (Long-time load-bearing performance of compressed wooden members), Doctoral Thesis, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar. (in German)
- Hofmann, N., Brüchert, F., Sauter, U. H., Schober, K. U., Hörnel-Metzger, B. & Müller, M. L. (2023). Green Oak Building with High-Tech Methods, Part 1: Characterisation of the Raw Material. *Proceedings of World Conference on Timber Engineering (WCTE 2023)*. Oslo, Norway, pp. 711-716.
- Hofmann, N., Brüchert, F., Sauter, U. H., Schober, K. U. & Hörnel-Metzger, B. (2022a). Green-Oak Building: Characterisation of Small-Diameter Logs from Oak by Non-Destructive and Destructive Testing. *Proceedings of 10th Hardwood Conference*, (Németh, R., Hansmann, C., Rademacher, P., Bak, M., and Báder, M. (eds)). University of Sopron Press, pp. 37-39.
- Hofmann, N., Brüchert, F., Sauter, U. H., Schober, K. U. & Hörnel-Metzger, B. (2022b). Small-Diameter Logs from Oak for Structural Purposes - Determination of Mechanical Properties by NonDestructive and Destructive Testing. *Proceedings of 22nd International Nondestructive Testing and Evaluation of Wood Symposium*, (Wang, X., and Ross, R. J. (eds)). U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, WI, pp. 192-193.
- Krajnc, L., Farrelly, N., & Harte, A. (2016). Mechanical characterization of green Sitka spruce logs. *Civil Engineering Research in Ireland 2016 (CERI2016)*, NUI Galway.
- Kretschmann, D. E., & Green, D. W. (1999). Mechanical Grading of Oak Timbers. *Journal of Materials in Civil Engineering*. 11(2):91-97.
- Krpan, J. (1954). Untersuchungen über den Fasersättigungspunkt des Buchen-, Eichen-, Tannen- und Fichtenholzes. *Holz als Roh- und Werkstoff* 12 (3): 84-91.
- Ranta-Maunus, A (1999). Round small-diameter timber for construction. *Final report of project FAIR CT 95-0091*, VTT Publication 383, Finland.
- Sauter, U. H., Brüchert, F., Hofmann, N., Hörnel-Metzger, B., Schober, K. U. & Müller, M. L. (2023). Towards the use of small-diameter oak roundwood for structural purposes - Determination of mechanical properties by non-destructive and destructive testing as prerequisite for mechanical log grading. *Proceedings of 2023 IUFRO All-Division 5 Conference*. International Union of Forest Research Organisations (IUFRO), Cairns, Australia.
- Zangiacomo, A.L. et al. (2013). Avaliação do módulo de elasticidade de peças estruturais roliças e de corpos-de-prova de *Pinus elliottii* (MOE evaluation for round timber and small wood specimens of *Pinus elliottii*). *Scientia Forestalis*, Piracicaba 41 (98): 283-291. (in Portuguese)

b) Normen, Zulassungen und Richtlinien

American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard methods of static tests of lumber in structural sizes, D 198-02. *Annual Book of Standards*, Volume 04.10. Wood. ASTM, West Conshohocken, PA, USA, 2003.

American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard practices for establishing structural grades and related allowable properties for visually graded lumber, D 245-00. *Annual Book of Standards*, Volume 04.10. Wood. ASTM, West Conshohocken, PA, USA, 2003.

American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard test methods for establishing clear wood strength values, D 2555-98. *Annual Book of Standards*, Volume 04.10. Wood. ASTM, West Conshohocken, PA, USA, 2003.

American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard practice for establishing design stresses for round timber piles, D 2899-99. *Annual Book of Standards*, Volume 04.10. Wood. ASTM, West Conshohocken, PA, USA, 2003.

American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard practice for establishing stress grades for structural members used in log homes, D 3957-90. *Annual Book of Standards*, Volume 04.10. Wood. ASTM, West Conshohocken, PA, USA, 2003.

American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard practice for assigning allowable properties for mechanically graded lumber, D 6570-00. *Annual Book of Standards*, Volume 04.10. Wood. ASTM, West Conshohocken, PA, USA, 2003.

DIN EN 338:2016-07. Structural timber - Strength classes; German version EN 338:2016. DIN, Berlin, Germany.

DIN EN 384:2022-08. Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical properties and density; German version EN 384:2016+A2:2022. DIN, Berlin, Germany.

DIN EN 1309-2:2006-06. Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 2: Round timber - Requirements for measurement and volume calculation rules; German version EN 1309-2:2006. DIN, Berlin, Germany.

DIN EN 1316-1:2013-01. Hardwood round timber - Qualitative classification - Part 1: Oak and beech; German version EN 1316-1:2012. DIN, Berlin, Germany.

DIN EN 1990:2021-10. Eurocode: Basis of structural design; German version EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010. DIN, Berlin, Germany.

DIN EN 14251:2022-10. Structural round timber - Test methods; German Version EN 14251:2003. DIN, Berlin, Germany.

c) Geräte und Produkte

CBS-CBT Sylvatest Messgerät zur mechanischen Charakterisierung von Bauholz auf Basis der Ausbreitungsgeschwindigkeit niederfrequenter Ultraschallwellen.
concept**bois**structure, 126 Avenue d'Alfortville, 94600 Choisy le Roi, FR

MiCROTEC Viscan Optischer Laserinterferometer-Scanner zur MOE-Bestimmung von Schnittholz.
MiCROTEC Headquarters, Via Julius-Durst Str. 98, 39042 Bressanone / Brixen, IT

MiCROTEC CT Log Computertomografie Scanner zur Rekonstruktion innerer Stammmerkmale.
MiCROTEC Headquarters, Via Julius-Durst Str. 98, 39042 Bressanone / Brixen, IT

Hydromette® CH 17 Multifunktionales Messgerät zur Erfassung von Feuchte und Temperatur
Gann Mess- und Regeltechnik GmbH, Schillerstr. 63, 70839 Gerlingen, DE

2. Verwertung

a) Erfindungen und Schutzrechtsanmeldungen

keine

b) Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende

Die erzielten Ergebnisse können für Gebäude der Forst- und Landwirtschaft, ebenso wie für Handwerksbetriebe eine kostengünstige Alternative zu den volatilen Kosten von standardisierten und marktreifen Hallensystemen aufzeigen. Transport- und Verarbeitungskosten sind im Vergleich zu angebotenen Industriehallen sehr gering. Gleichzeitig kann sich durch die standardisierte Bauweise eine wirtschaftlich darstellbare Fertigung in ländlichen Räumen durch ortsansässige Unternehmen entwickeln, deren „durchlaufende Posten“ gering sind. Das entwickelte Stammscreening-Verfahren könnte hier eine große Hilfe darstellen oder auch durch eine rein visuelle Sortierung ersetzt werden.

Die Bemessungssoftware kann für alle möglichen Strukturen eingesetzt werden, da die Bauteile einzeln ausgesucht werden. Der Programmteil welcher die Struktur parametrisch definiert ist flexibel anpassbar und kann mit dem Stammzuordnungsprogramm (Wald+Bau) neu verknüpft werden. Da ungenutzte Stämme in der Datenbank als benutzt markiert werden, können mehrere Strukturen Bauteile aus derselben Datenbank entnehmen, so lange genügend Stämme vorhanden sind.

c) Wissenschaftliche und technische Erfolgsaussichten nach Projektende

Die Untersuchungen in Freiburg und Mainz haben gezeigt, dass die effizientere Teamarbeit und der Einsatz digitaler und moderner destruktiver und zerstörungsfreier Anwendungen und Methoden vorteilhaft sind, um die Materialeigenschaften von unregelmäßig geformten Einzelstämmen vorherzusagen. Neben der Form- und Eigenschaftsverteilung entlang des Stammes ist auch der Einfluss von Ästen unzureichend bekannt und Untersuchungen am Probensortiment dieser Studie haben bereits begonnen. Innovative Verfahren des maschinellen Lernens, die auf Computertomographie-Scans angewendet werden, können helfen, Äste und andere innere Holzfehler zu rekonstruieren und sollen in Zukunft zu einer besseren Festigkeitsvorhersage von Laubhölzern mit kleinem Durchmesser dienen.

Die vorliegenden Ergebnisse zur Entwicklung eines waldnahen Stammscanners können insbesondere für eine direkte Bereitstellung forstlicher Sortimente ab Einschlagort von Interesse sein. Dies könnte eine Erweiterung der bereits am Markt verfügbaren datenseitigen Polter-Erfassung via GPS, bis hin zur strukturierten Lagerverwaltung von ganzen Stämmen darstellen.

Durch die Fortsetzung der bereits begonnenen Forschungsarbeiten zum Einfluss von Ästigkeit, Dichteverteilung, Feuchteverteilung und der Wuchseigenschaften auf die mechanischen Eigenschaften und darauf aufbauender detaillierter Erkenntnisse im Themenumfeld erhoffen sich das Team der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg und der Holzbauforschung Mainz Impulse für zukünftige gemeinsame Aktivitäten, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer Schärfung der bisherigen (ungenügenden) Regelungen zur Qualitätssortierung mit anschließender Festigkeitsklassifizierung von Laubrundholz für tragende Zwecke im Bauwesen.

d) Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit

Eine wirtschaftliche Anschlussfähigkeit ergibt sich bereits jetzt aus einem Auftrag der Fa. CLTECH-Kaiserslautern an HKT zur Konzeption eines Fachwerkbindersystems von 34 m Länge. Die Gurte bestehen aus Brettschichtholz GL28h, die senkrechten Druckstreben aus lediglich von Bast und Rinde befreitem Eichenholz mit Durchmessern von 24 bis 28 cm. Der Träger soll für die Erweiterungsbauten der Produktion als Hallenträger in größerer Stückzahl eingesetzt werden. Das HKT stellt die Messeinrichtung für dieses Vorhaben und berät den Auftraggeber unter Verwendung der Forschungsergebnisse dieses Projektes.

Ein weiterer Auftrag zur Verwendung von lediglich geschältem und mit Entlastungsnuten versehenem Eichenschwachholz wurde durch die SWT Stadtwerke Trier erteilt. Auch hier wurden Eichenschwachholzstützen für eine Fahrzeughalle eingesetzt, welche lediglich von Bast und Rinde befreit waren. Es wird erwartet, dass eine weitere Verknappung von sägefähigem Nadelholz aufgrund der klimatischen und gesamtwirtschaftlichen Situation zu einer wesentlich höheren Akzeptanz und Notwendigkeit führt, diese Systembauweise auf einer breiteren Basis anzuwenden.

3. Erkenntnisse von Dritten

keine

4. Projektbezogene Veröffentlichungen

- Hofmann, N., Brüchert, F., Sauter, U. H., Schober, K. U., Hörnel-Metzger, B. & Müller, M. L. (2023). Green Oak Building with High-Tech Methods, Part 1: Characterisation of the Raw Material. *Proceedings of World Conference on Timber Engineering (WCTE 2023)*. Oslo, Norway, pp. 711-716. doi:10.52202/069179-0097
- Sauter, U. H., Brüchert, F., Hofmann, N., Hörnel-Metzger, B., Schober, K. U. & Müller, M. L. (2023). Towards the use of small-diameter oak roundwood for structural purposes - Determination of mechanical properties by non-destructive and destructive testing as prerequisite for mechanical log grading. *Proceedings of 2023 IUFRO All-Division 5 Conference*. International Union of Forest Research Organisations (IUFRO), Cairns, Australia.
- Schober, K. U., Hörnel-Metzger, B., Müller, M. L., Hofmann, N., Brüchert, F. & Sauter, U. H. (2023). Green Oak Building with High-Tech Methods, Part 2: Log Bending Tests for Determination of Strength and Stiffness. *Proceedings of World Conference on Timber Engineering (WCTE 2023)*. Oslo, Norway, pp. 119-125. doi:10.52202/069179-0016
- Hofmann, N., Brüchert, F., Sauter, U. H., Schober, K. U. & Hörnel-Metzger, B. (2022a). Green-Oak Building: Characterisation of Small-Diameter Logs from Oak by Non-Destructive and Destructive Testing. *Proceedings of 10th Hardwood Conference*, (Németh, R., Hansmann, C., Rademacher, P., Bak, M., and Báder, M. (eds)). University of Sopron Press, pp. 37-39. doi:10.35511/978-963-334-446-0
- Hofmann, N., Brüchert, F., Sauter, U. H., Schober, K. U. & Hörnel-Metzger, B. (2022b). Small-Diameter Logs from Oak for Structural Purposes - Determination of Mechanical Properties by NonDestructive and Destructive Testing. *Proceedings of 22nd International Nondestructive Testing and Evaluation of Wood Symposium*, (Wang, X., and Ross, R. J. (eds)). U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, WI, pp. 192-193.
- Hofmann, N., Brüchert, F., Sauter, U. H., Schober, K. U. & Hörnel-Metzger, B. (2022c). Green oak building - Upgrade eines „problematischen“ Sortiments: Charakterisierung von schwachem Eichenstammholz für Anwendungen im konstruktiven Holzbau. *Proceedings of Waldklimafonds-Kongress 2022*. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR).
- Schober, K. U. (2022). Klimawandel als interdisziplinäre Herausforderung. *ZEIT ONLINE*. (Augustin, B. (ed)) Forschungskosmos »Angewandte Forschung an Hochschulen« edn. ZEITVERLAG Hamburg, Berlin.
- Schober, K. U. & Hörnel-Metzger, B. (2022). High-tech timber engineering with green oak. *Proceedings of Timber Innovation Workshop*, (Hawkins, W. (ed)). University of Bath.

Verzeichnisse

Anlagenverzeichnis

Anlage A1 – Kennwertbestimmung	A-1
Anlage A2 – Versuchsauswertung graphisch.....	A-3
Anlage A3 – Datenblätter Stammprüfkörper	A-7

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Material – Architektur – Handwerk – Bauwerk.....	1
Abb. 2	Wasserstrahlentrindetes Eichenschwachholz für Prüfw Zwecke.....	2
Abb. 3	Nutzung von krummschäftigem Eichenholz, UK (links), Lagerhalle im Hooke Park Dorset, UK (Mitte), Naturtrocknung von Eichenholz, LU (rechts).....	3
Abb. 4	Demonstrationsprojekt Antonihof.....	5
Abb. 5	Ablaufdiagramm Verbundprojekt	8
Abb. 6	Ablaufdiagramm zur Klassifizierung der ersten Charge	9
Abb. 7	Eichenbestand vor dem Einschlag.....	10
Abb. 8	Wasserstrahlendrinnete Prüfkörper	10
Abb. 9	Querschnitt am Auflager (Travi) mit Markierung der 0°-Lage	12
Abb. 10	Natürliche Verkrümmung der Prüfkörper mit Einbausituation.....	12
Abb. 11	Natürlicher (spiralförmiger) Wuchs mit lastinduzierter Verdrehung des Prüfkörpers	12
Abb. 12:	Erfasste Wuchsfehler und Äste während des Biegezugversuchs	13
Abb. 13	Messstellenplan: Ansicht, Draufsicht, Isometrie	14
Abb. 14	Digitalisierte Geometrie PK 862, erstellt mit CT Log Scanner	16
Abb. 15	Versuchsaufbau gescannter PK 862	16
Abb. 16	Fotodokumentation der Bruchstelle	16
Abb. 17	Digitalisierte Querschnitts-Hüllkurve	16
Abb. 18	Typisches Last-Verformungsdiagramm	17
Abb. 19	Typische Versagensart	17
Abb. 20	Biegezugbruch	17
Abb. 21	Bruchankündigung durch Rissbildung	17
Abb. 22	Kennwertstreuung	19
Abb. 23	MOR-Verteilung über alle Stichproben	19
Abb. 24	MOE-Verteilung über alle Stichproben	19
Abb. 25	Verhältnis zwischen MOE und MOR.....	19
Abb. 26	Verhältnis zwischen MOE und MOR.....	19
Abb. 27	Zusammenhang zwischen MOR und Ofentrockendichte	20
Abb. 28	Zusammenhang zwischen MOE und Ofentrockendichte.....	20

Bildnachweis: HKT Abb. 1, 3, 4, 5, 6, 14
 FAWF Abb. 7

Tabellenverzeichnis

Tab. 1	Ablaufplanung Verbundforschungsprojekt EichenSystem	4
Tab. 2	Übersicht Messungen, Stand 01/22	10
Tab. 3	Auszug aus der Geometriedatenbank.....	13
Tab. 4	Zusammenstellung der Messpunkte	14
Tab. 5	Ergebnisauswertung Biegezugprüfung, gesamte Stichprobe	18
Tab. 6	Gegenüberstellung der Prüfergebnisse aus Teilprojekt 1 bis 3	20

ANHANG

Anlage A1 – Kennwertbestimmung

		Hieb 1	Hieb 2	Gesamte Stichprobe
Anzahl Prüfkörper	n [-]	48	26	74
Fraktilefaktor	k_n [-]	1.73	1.76	1.73
MOR (u_{test})	$f_{m,0}$ [MPa]			
Minimum		27.39	38.14	27.39
Maximum		86.89	106.69	106.69
Mittelwert		57.22	65.90	60.27
Median		57.70	65.33	61.31
5%-Quantil	$f_{m,0,k}$ [MPa]	35.79	40.90	36.72
Standardabweichung	s_x [MPa]	12.39	14.21	13.61
Variationskoeffizient	V_x [%]	21.65	21.56	22.59
MOE (u_{test})	$E_{m,0}$ [MPa]			
Minimum		4,359.67	6,341.38	4,359.67
Maximum		15,188.79	17,210.80	17,210.80
Mittelwert		9,268.67	11,517.06	10,058.64
Median		9,146.37	11,397.95	9,919.58
5%-Quantil	$E_{0,05}$ [MPa]	5,012.90	5,806.65	4,964.90
Standardabweichung	s_x [MPa]	2,459.98	3,244.55	2,944.36
Variationskoeffizient	V_x [%]	26.54	28.17	29.27
MOE (u_{12})	$E_{m12,0}$ [MPa]			
Minimum		5,504.63	7,644.71	5,504.63
Maximum		19,177.77	19,501.69	19,501.69
Mittelwert		11,699.88	13,684.78	12,397.28
Median		11,548.45	13,615.43	12,057.56
5%-Quantil	$E_{12,0,05}$ [MPa]	6,333.49	6,731.14	6,292.77
Standardabweichung	s_x [MPa]	3,101.96	3,950.93	3,528.62
Variationskoeffizient	V_x [%]	26.51	28.87	28.46
Trockenrohddichte (u_{12})	ρ_{12} [kg/m ³]			
Minimum		561.20	651.02	561.20
Maximum		789.84	895.28	895.28
Mittelwert		672.51	725.07	690.98
Median		666.54	718.19	686.22
5%-Quantil	$\rho_{12,05}$ [kg/m ³]	586.58	628.43	592.21
Standardabweichung	s_x [kg/m ³]	49.67	54.91	57.09
Variationskoeffizient	V_x [%]	7.39	7.57	8.26

Anlage A2 – Versuchsauswertung graphisch

Abb. A 1 Graphische Darstellung MOE, MOR, Darrdichte Hieb 1

Abb. A-2 Graphische Darstellung MOE, MOR, Darrdichte Hieb 2

Abb. A-3 Graphische Darstellung MOE, MOR, Darrdichte gesamter Stichprobenumfang

Anlage A3 – Datenblätter Stammprüfkörper

Hieb 1: Datenblätter 801 – 872 ($n = 67$), Seite A-8 bis A-74

Hieb 2: Datenblätter 074 – 128 ($n = 66$), Seite A-75 bis A-140

Hieb 1

Datenblatt Stamm 801

Prüfdatum / Uhrzeit	04.11.2020 / 14:59			d _h	d _v
Gewicht	kg 147,7	Stock Auflager	cm	21,74	23,88
Winkel	120°	Stock Lasteinleitung	cm	20,19	21,13
Aufbau	kg 17,25	Mitte	cm	20,29	20,14
Stammlänge / Stützweite	cm 502,5 / 365,40	Zopf Lasteinleitung	cm	19,78	21,36
Riss (auf Uhr)	5:00+7:00	Zopf Auflager	cm	19,54	19,57

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
30,5	26,0
30,5	21,9
29,2	23,9
29,7	26,4

80	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_	WA400_2	WA150_
Ḟ	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	2,63	7,08	7,57	6,29	0,54	8,09	5,15	5,98	5,06
F ₂	4,28	13,38	14,84	11,99	1,05	16,09	10,18	12,18	9,87
F _E	5,46	19,29	21,48	17,37	1,46	24,00	15,16	18,02	14,58
F _u	12,72	137,44	181,95	146,13	4,69	120,64	127,40	173,24	138,76

Abstand Stock-Scheibe	cm	165
Gewicht	kg	--
d _h	mm	200,2
d _v	mm	207,3
Fläche A	cm ²	327,91
Umfang U	cm	66,58
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	8.889,29
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	8.285,03
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	361,09
Trägheitsradius i _x	cm	5,21
Trägheitsradius i _y	cm	5,03

Hieb 1

Datenblatt Stamm 803

Prüfdatum / Uhrzeit	03.11.2020 / 12:44			d _h	d _v	
Gewicht	kg	94,60	Stock Auflager	cm	18,40	18,58
Winkel		145°	Stock Lasteinleitung	cm	17,91	18,55
Aufbau	kg	17,25	Mitte	cm	17,61	17,69
Stammlänge / Stützweite	cm	511,0 / 334,80	Zopf Lasteinleitung	cm	17,06	17,08
Riss (auf Uhr)		5:00	Zopf Auflager	cm	17,21	17,40

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
31,6	24,0
29,4	24,8
31,1	24,9
30,5	25,4

803	Original Messdaten					bereinigt				
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm	
F ₁	3,47	14,28	15,47	14,16	4,02	7,01	10,63	11,73	10,32	
F ₂	6,32	27,97	30,62	27,79	7,44	14,06	21,28	23,74	20,72	
F _E	8,12	40,73	45,01	40,55	10,13	21,01	31,94	35,88	31,09	
F _u	11,31	76,10	84,66	75,29	14,28	38,13	63,80	71,87	62,00	

Abstand Stock-Scheibe	cm	252
Gewicht	kg	--
d _h	mm	174,4
d _v	mm	178,4
Fläche A	cm ²	245,23
Umfang U	cm	56,07
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.864,33
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.713,42
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-36,63
Trägheitsradius i _x	cm	4,45
Trägheitsradius i _y	cm	4,38

Hieb 1

Datenblatt Stamm 804

Prüfdatum / Uhrzeit	30.11.2020 / 07:21			d _h	d _v
Gewicht	kg	105,10	Stock Auflager	cm	18,50
Winkel		213°	Stock Lasteinleitung	cm	17,40
Aufbau	kg	17,19	Mitte	cm	18,50
Stammlänge / Stützweite	cm	503,4 / 328,95	Zopf Lasteinleitung	cm	17,40
Riss (auf Uhr)		6:00-7:00	Zopf Auflager	cm	16,60

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
29,0	25,0
29,9	24,7
35,6	26,9
41,8	28,8

804	Original Messdaten					F	bereinigt		
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R		WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,46	9,04	9,68	8,71	3,17	6,59	7,01	7,36	6,11
F ₂	2,52	17,76	19,34	17,07	5,90	13,39	14,12	15,13	12,30
F _E	3,22	25,83	28,15	24,77	8,04	19,94	21,00	22,52	18,34
F _u	4,78	122,55	134,68	113,28	18,09	70,30	113,33	123,24	99,63

Abstand Stock-Scheibe	cm	251
Gewicht Scheibe	kg	1,285
d _h	mm	193,9
d _v	mm	186,0
Fläche A	cm ²	285,00
Umfang U	cm	61,95
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	6.216,52
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.737,50
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	30,14
Trägheitsradius i _x	cm	4,67
Trägheitsradius i _y	cm	4,86

Hieb 1

Datenblatt Stamm 805

Prüfdatum / Uhrzeit	18.11.2020 / 06:30			d _h	d _v
Gewicht	kg 94,80	Stock Auflager	cm	19,20	19,10
Winkel	155°	Stock Lasteinleitung	cm	19,20	19,10
Aufbau	kg 17,19	Mitte	cm	18,60	18,20
Stammlänge / Stützweite	cm 508,6 / 344,25	Zopf Lasteinleitung	cm	17,40	17,60
Riss (auf Uhr)	4:00	Zopf Auflager	cm	16,90	17,40

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
27,6	22,4
27,5	21,8
27,9	24,0
27,8	22,4

805	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	8,17	20,97	21,14	18,31	0,32	7,25	15,42	16,90	15,37
F ₂	14,42	41,30	42,13	36,43	0,36	14,70	31,57	34,74	31,38
F _E	19,75	61,72	62,73	54,49	0,23	21,95	48,48	52,74	47,76
F _u	22,01	131,98	138,56	120,33	-1,52	42,34	117,81	128,32	114,01

Abstand Stock-Scheibe	cm	262
Gewicht Scheibe	kg	1,382
d _h	mm	183,4
d _v	mm	178,5
Fläche A	cm ²	248,49
Umfang U	cm	57,22
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.687,90
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	5.201,97
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	271,02
Trägheitsradius i _x	cm	4,34
Trägheitsradius i _y	cm	4,57

Hieb 1

Datenblatt Stamm 807

Prüfdatum / Uhrzeit	01.12.2020 / 05:41			d _h	d _v
Gewicht	kg	103,30	Stock Auflager	cm	20,10
Winkel		keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm	19,30
Aufbau	kg	17,19	Mitte	cm	19,20
Stammlänge / Stützweite	cm	509,0 / 354,15	Zopf Lasteinleitung	cm	18,40
Riss (auf Uhr)		5:00-7:00	Zopf Auflager	cm	18,10

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
27,6	21,4
29,4	20,1
--	--
--	--

807	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,97	10,79	11,04	9,43	1,33	7,29	9,03	9,39	7,89
F ₂	3,13	21,10	22,11	18,67	2,43	14,70	18,21	19,33	16,01
F _E	3,90	31,20	32,75	27,73	3,15	21,93	27,55	29,23	24,33
F _u	4,39	134,60	144,74	119,54	5,91	63,32	129,70	139,59	114,14

Abstand Stock-Scheibe	cm	233
Gewicht Scheibe	kg	1,715
d _h	mm	191,4
d _v	mm	183,1
Fläche A	cm ²	276,10
Umfang U	cm	60,56
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	5.937,48
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.231,08
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	317,97
Trägheitsradius i _x	cm	4,64
Trägheitsradius i _y	cm	4,75

Hieb 1

Datenblatt Stamm 808

Prüfdatum / Uhrzeit	11.11.2020 / 07:54			d _h	d _v
Gewicht	kg 92,40	Stock Auflager	cm	19,40	17,60
Winkel	44°	Stock Lasteinleitung	cm	18,10	16,80
Aufbau	kg 17,25	Mitte	cm	18,20	17,10
Stammlänge / Stützweite	cm 513,1 / 334,35	Zopf Lasteinleitung	cm	18,00	16,30
Riss (auf Uhr)	kein Riss	Zopf Auflager	cm	15,90	15,40

Bemerkungen: WA40_L, WA150_1 ausgefallen	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
26,9	21,8
26,6	26,9
26,9	23,6
33,9	27,6

808	Original Messdaten					bereinigt				
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm	
F ₁	3,50	14,07	13,47	12,00	0,97	6,73	11,41	11,24	10,19	
F ₂	5,46	26,49	26,05	23,14	1,66	13,35	22,30	22,49	20,21	
F _E	6,93	38,88	39,21	34,61	2,34	19,95	33,48	34,58	30,74	
F _u	WA aus	WA aus	203,50	142,46	-4,00	55,18	--	--	--	

Abstand Stock-Scheibe	cm	262
Gewicht Scheibe	kg	1,153
d _h	mm	178,2
d _v	mm	168,2
Fläche A	cm ²	233,52
Umfang U	cm	55,32
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.058,65
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.690,33
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-406,86
Trägheitsradius i _x	cm	4,17
Trägheitsradius i _y	cm	4,48

Hieb 1

Datenblatt Stamm 809

Prüfdatum / Uhrzeit	19.11.2020 / 08:38			d _h	d _v
Gewicht	kg 107,6	Stock Auflager	cm 22,10	21,50	
Winkel	130°	Stock Lasteinleitung	cm 20,40	19,20	
Aufbau	kg 17,19	Mitte	cm 18,90	19,30	
Stammlänge / Stützweite	cm 506,2 / 378,00	Zopf Lasteinleitung	cm 20,40	18,40	
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm 18,60	17,90	

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
29,0	24,7
28,8	24,3
28,5	24,7
28,9	24,2

809	Original Messdaten					F	bereinigt		
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R		WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,61	22,00	23,58	20,99	3,27	7,72	19,84	21,14	18,28
F ₂	2,59	43,20	46,43	41,20	5,84	15,31	39,53	42,21	36,44
F _E	3,29	65,32	70,48	62,32	8,10	22,98	60,43	64,79	55,83
F _u	3,87	102,64	107,51	95,10	11,93	32,32	96,09	99,61	85,86

Abstand Stock-Scheibe	cm	216
Gewicht Scheibe	kg	1,209
d _h	mm	193,0
d _v	mm	182,2
Fläche A	cm ²	287,49
Umfang U	cm	61,06
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	6.260,75
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.922,82
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	62,39
Trägheitsradius i _x	cm	4,67
Trägheitsradius i _y	cm	4,91

Hieb 1

Datenblatt Stamm 810

Prüfdatum / Uhrzeit	19.11.2020 / 09:35			d _h	d _v
Gewicht	kg 105,0	Stock Auflager	cm	19,30	21,70
Winkel	218°	Stock Lasteinleitung	cm	20,50	19,70
Aufbau	kg 17,19	Mitte	cm	18,50	19,10
Stammlänge / Stützweite	cm 352,00	Zopf Lasteinleitung	cm	18,30	18,90
Riss (auf Uhr)	5:00-7:00	Zopf Auflager	cm	17,90	19,20

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,5	21,3
28,1	21,6
25,9	18,7
28,7	21,9

810	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	2,74	12,28	13,07	11,45	0,32	7,27	10,35	11,54	10,33
F ₂	4,47	24,23	26,12	22,79	0,53	14,78	21,07	23,62	20,94
F _E	5,58	35,58	38,88	33,63	0,71	22,01	31,62	35,73	31,29
F _u	9,09	145,31	169,94	127,61	-3,05	56,35	140,27	166,92	126,62

Abstand Stock-Scheibe	cm	185
Gewicht Scheibe	kg	1,432
d _h	mm	184,8
d _v	mm	192,9
Fläche A	cm ²	287,82
Umfang U	cm	62,26
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	7.031,98
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.217,84
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-301,51
Trägheitsradius i _x	cm	4,94
Trägheitsradius i _y	cm	4,65

Hieb 1

Datenblatt Stamm 811

Prüfdatum / Uhrzeit	01.12.2020 / 03:09			d _h	d _v
Gewicht	kg	104,70	Stock Auflager	cm	18,6
Winkel	keine Kerbe			Stock Lasteinleitung	cm
Aufbau	kg	17,19	Mitte	cm	18,70
Stammlänge / Stützweite	cm	506,2 / 340,65	Zopf Lasteinleitung	cm	17,40
Riss (auf Uhr)	7:00			Zopf Auflager	cm
				cm	17,30
				cm	17,70
				cm	18,10
				cm	17,20
				cm	16,90

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,1	21,8
27,7	21,1
29,0	20,9
27,7	22,1

811	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,25	9,87	10,74	9,12	0,63	7,42	8,83	9,80	8,28
F ₂	2,06	19,38	21,04	17,98	1,04	14,63	17,66	19,49	16,60
F _E	2,99	29,34	31,62	27,20	1,42	21,95	26,87	29,41	25,26
F _u	6,25	93,87	101,70	86,50	2,87	52,12	88,75	97,14	82,51

Abstand Stock-Scheibe	cm	224
Gewicht Scheibe	kg	1,445
d _h	mm	172,0
d _v	mm	176,8
Fläche A	cm ²	241,58
Umfang U	cm	56,85
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.767,45
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.550,24
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-29,53
Trägheitsradius i _x	cm	4,44
Trägheitsradius i _y	cm	4,34

Hieb 1

Datenblatt Stamm 814

Prüfdatum / Uhrzeit	23.10.2020 / 02:44			d _h	d _v
Gewicht	kg 114,6	Stock Auflager	cm 20,50	20,30	
Winkel	182°	Stock Lasteinleitung	cm 18,80	18,20	
Aufbau	kg 17,16	Mitte	cm 18,50	18,00	
Stammlänge / Stützweite	cm 501,0 / 363,15	Zopf Lasteinleitung	cm 18,70	17,40	
Riss (auf Uhr)		Zopf Auflager	cm 18,00	17,00	

Bemerkungen: WA40_L ausgefallen	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
26,5	23,0
28,5	22,6
28,1	22,7
28,5	24,5

814	Original Messdaten					bereinigt				
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm	
F ₁	0,40	13,19	14,57	12,51	1,06	8,08	12,57	13,84	11,67	
F ₂	0,53	27,44	30,26	25,92	2,17	16,07	26,36	28,91	24,30	
F _E	0,46	44,26	48,53	41,46	3,26	23,99	42,87	46,67	39,13	
F _u	WA aus	145,60	164,52	138,33	7,66	59,59	--	--	--	

Abstand Stock-Scheibe	cm	218
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	175,9
d _v	mm	178,1
Fläche A	cm ²	241,26
Umfang U	cm	58,60
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.665,52
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.619,66
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	65,22
Trägheitsradius i _x	cm	4,40
Trägheitsradius i _y	cm	4,38

Hieb 1

Datenblatt Stamm 815

Prüfdatum / Uhrzeit	04.11.2020 / 09:35		d _h	d _v		
Gewicht	kg	83,3	Stock Auflager	cm	16,79	15,94
Winkel	keine Kerbe		Stock Lasteinleitung	cm	16,43	15,81
Aufbau	kg	17,25	Mitte	cm	15,60	15,23
Stammlänge / Stützweite	cm	506,0 / 300,60	Zopf Lasteinleitung	cm	15,13	14,36
Riss (auf Uhr)	5:00		Zopf Auflager	cm	14,87	14,94

Bemerkungen:

- 2 Säcke pro Auflager
- E+B getrennt gefahren
- WA150_1 ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
37,6	28,8
29,5	23,7
27,2	21,5
30,3	22,7

815	Original Messdaten					F	bereinigt		
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R		WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	2,07	12,49	13,81	12,28	3,30	5,37	10,01	11,12	9,39
F ₂	4,25	24,49	27,08	24,18	5,84	10,68	19,71	22,04	18,87
F _E	6,50	36,86	40,85	36,21	8,19	16,01	29,80	33,50	28,58
F _u	16,37	WA aus	173,33	142,75	13,35	45,58	--	158,47	128,39

Abstand Stock-Scheibe	cm	238
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	159,8
d _v	mm	160,2
Fläche A	cm ²	201,00
Umfang U	cm	52,14
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	3.197,83
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	3.236,20
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	72,69
Trägheitsradius i _x	cm	3,99
Trägheitsradius i _y	cm	4,01

Hieb 1

Datenblatt Stamm 817

Prüfdatum / Uhrzeit	30.11.2020 / 04:21			d _h	d _v
Gewicht	kg 103,50	Stock Auflager	cm	19,10	19,50
Winkel	26°	Stock Lasteinleitung	cm	18,70	18,40
Aufbau	kg 17,19	Mitte	cm	17,90	18,00
Stammlänge / Stützweite	cm 504,1 / 354,00	Zopf Lasteinleitung	cm	18,40	18,90
Riss (auf Uhr)	4:00-6:00	Zopf Auflager	cm	17,70	17,10

Bemerkungen: Sandsack Auflager re bei ca. 47 kN gerissen	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
30,0	24,8
32,8	26,3
28,8	24,9
29,5	24,6

817	Original Messdaten					bereinigt				
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm	
F ₁	4,75	15,30	16,59	15,06	4,07	7,01	10,77	12,18	10,76	
F ₂	8,52	29,89	32,25	29,04	7,56	14,00	21,69	24,21	21,16	
F _E	11,26	43,26	47,02	41,62	9,82	21,01	32,48	36,48	31,32	
F _u	17,53	124,93	138,6	121,47	21,61	57,18	106,04	119,03	101,22	

Abstand Stock-Scheibe	cm	214
Gewicht Scheibe	kg	1,327
d _h	mm	184,5
d _v	mm	185,1
Fläche A	cm ²	265,36
Umfang U	cm	59,18
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	5.593,20
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	5.623,68
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-6,94
Trägheitsradius i _x	cm	4,59
Trägheitsradius i _y	cm	4,60

Hieb 1

Datenblatt Stamm 819

Prüfdatum / Uhrzeit	26.10.2020 / 12:30			d _h	d _v
Gewicht	kg	109,5	Stock Auflager	cm	21,22
Winkel		210°	Stock Lasteinleitung	cm	20,70
Aufbau	kg	17,16	Mitte	cm	20,65
Stammlänge / Stützweite	cm	497,9 / 363,15	Zopf Lasteinleitung	cm	20,45
Riss (auf Uhr)			Zopf Auflager	cm	18,04
				cm	16,26

Bemerkungen:

- E+B getrennt gefahren
- WA150_1, WA150_3 ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
31,0	22,5
28,0	21,8
29,5	25,2
32,9	23,9

819	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	0,04	18,36	20,41	18,02	-3,63	8,07	19,54	22,21	20,43
F ₂	1,11	38,31	42,56	37,80	-1,86	16,04	38,19	42,94	38,67
F _E	2,10	61,62	68,05	60,22	0,34	24,00	60,10	66,83	59,29
F _u	1,48	WA aus	220,67	WA aus	11,63	37,66	--	214,12	--

Abstand Stock-	cm	230
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	207,3
d _v	mm	183,0
Fläche A	cm ²	303,54
Umfang U	cm	65,98
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	6.487,63
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	8.396,68
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-449,09
Trägheitsradius i _x	cm	4,62
Trägheitsradius i _y	cm	5,26

Hieb 1

Datenblatt Stamm 820

Prüfdatum / Uhrzeit	10.11.2020 / 11:40			d _h	d _v
Gewicht	kg 78,4	Stock Auflager	cm	17,18	17,92
Winkel	89°	Stock Lasteinleitung	cm	17,01	17,25
Aufbau	kg 17,25	Mitte	cm	16,70	17,55
Stammlänge / Stützweite	cm 507,0 / 349,20	Zopf Lasteinleitung	cm	15,69	16,34
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm	15,00	16,67

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
2 cm	4 cm
34,7	26,1
33,5	28,3
34,7	26,2
34,0	26,3

820	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	2,28	15,89	17,36	15,71	2,58	6,09	13,51	14,93	13,23
F ₂	4,33	30,69	33,53	29,95	3,92	11,94	26,50	29,41	25,89
F _E	6,12	46,07	50,30	44,74	4,93	18,01	40,35	44,78	39,42
F _u	14,05	147,40	166,42	143,17	5,59	39,79	136,17	156,60	134,76

Abstand Stock-Scheibe	cm	228
Gewicht Scheibe	kg	0,868
d _h	mm	164,5
d _v	mm	165,0
Fläche A	cm ²	215,84
Umfang U	cm	52,46
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	3.758,33
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	3.671,97
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-92,61
Trägheitsradius i _x	cm	4,17
Trägheitsradius i _y	cm	4,12

Hieb 1

Datenblatt Stamm 822

Prüfdatum / Uhrzeit	11.11.2020 / 06:54			d_h	d_v
Gewicht	kg 102,9	Stock Auflager	cm	18,61	20,73
Winkel	5°	Stock Lasteinleitung	cm	19,08	19,64
Aufbau	kg 17,25	Mitte	cm	19,18	18,83
Stammlänge /	cm 503,0 / 350,00	Zopf Lasteinleitung	cm	19,96	20,74
Riss (auf Uhr)	kein Riss	Zopf Auflager	cm	17,05	17,72

Bemerkungen:
WA40_L bei 19,89 kN ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,1	22,9
28,7	23,5
36,3	26,2
28,5	24,9

822	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,80	11,13	11,64	10,52	2,50	7,30	9,10	9,49	8,26
F ₂	3,22	21,47	22,81	20,51	4,16	14,78	17,94	19,12	16,66
F _E	4,25	31,08	33,54	29,80	5,08	22,01	26,55	28,87	25,00
F _u	WA aus	107,15	118,02	102,45	7,39	61,07	--	--	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	256
Gewicht Scheibe	kg	1,252
d_h	mm	191,0
d_v	mm	188,0
Fläche A	cm ²	273,99
Umfang U	cm	59,58
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	5.868,67
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.100,38
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-134,04
Trägheitsradius i _x	cm	4,63
Trägheitsradius i _y	cm	4,72

Hieb 1

Datenblatt Stamm 823

Prüfdatum / Uhrzeit	29.10.2020 / 10:37			d _h	d _v
Gewicht	kg 114,80	Stock Auflager	cm	19,70	20,91
Winkel	127°	Stock Lasteinleitung	cm	19,55	20,71
Aufbau	kg 17,16	Mitte	cm	19,63	20,72
Stammlänge / Stützweite	cm 499,2 / 363,15	Zopf Lasteinleitung	cm	18,29	21,33
Riss (auf Uhr)		Zopf Auflager	cm	19,21	20,32

Bemerkungen:

- E+B getrennt gefahren: bei Neustart WA neu positioniert + genullt
- WA40_L+R ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
29,0	23,1
28,8	23,7
29,4	21,5
27,5	21,2

823	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	3,31	14,62	14,36	13,66	0,64	8,61	12,20	12,38	12,13
F ₂	5,38	27,92	28,87	26,07	1,26	16,97	23,91	25,55	23,44
F _E	7,19	41,85	42,60	39,50	1,68	25,50	36,50	38,17	35,99
F _u	WA aus	108,56	144,74	109,52	WA aus	68,29	--	--	--

Abstand Stock-	cm	271
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	185,1
d _v	mm	201,6
Fläche A	cm ²	294,69
Umfang U	cm	61,85
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	7.583,72
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.316,74
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-133,58
Trägheitsradius i _x	cm	5,07
Trägheitsradius i _y	cm	4,63

Hieb 1

Datenblatt Stamm 824

Prüfdatum / Uhrzeit	02.12.2020 / 02:47			d _h	d _v
Gewicht	kg	157,9	Stock Auflager	cm	24,10
Winkel		254°	Stock Lasteinleitung	cm	22,60
Aufbau	kg	19,17	Mitte	cm	21,80
Stammlänge / Stützweite	cm	504,6 / 466,00	Zopf Lasteinleitung	cm	22,00
Riss (auf Uhr)		5:00-7:00	Zopf Auflager	cm	21,70

Bemerkungen:
WA150_1, WA150_3
ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
22,4	19,3
26,7	20,0
--	--
--	--

824	Original Messdaten					F	bereinigt		
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R		WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,29	9,69	11,19	9,42	1,06	10,98	8,48	10,02	8,28
F ₂	2,10	19,47	22,24	18,51	1,90	21,91	17,44	20,24	16,54
F _E	2,81	28,99	33,08	27,46	2,58	32,85	26,26	30,38	24,80
F _u	2,97	WA aus	164,05	WA aus	4,48	103,76	--	160,33	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	249
Gewicht Scheibe	kg	2,400
d _h	mm	212,2
d _v	mm	244,7
Fläche A	cm ²	414,31
Umfang U	cm	74,54
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	15.363,82
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	12.209,70
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	570,12
Trägheitsradius i _x	cm	6,09
Trägheitsradius i _y	cm	5,43

Hieb 1

Datenblatt Stamm 826

Prüfdatum / Uhrzeit	04.11.2020 / 12:26			d _h	d _v
Gewicht	kg 110,60	Stock Auflager	cm	19,20	20,10
Winkel	157°	Stock Lasteinleitung	cm	18,63	19,86
Aufbau	kg 17,25	Mitte	cm	18,18	19,40
Stammlänge / Stützweite	cm 508,9 / 365,40	Zopf Lasteinleitung	cm	18,00	19,22
Riss (auf Uhr)	6:00+7:00	Zopf Auflager	cm	17,17	18,62

Bemerkungen: WA40_L+R, WA150_1 ausgefallen	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
34,8	28,5
29,4	25,4
28,6	21,6
30,0	22,8

826	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA40	WA150_3	WA40_	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,75	8,61	10,30	8,56	0,72	8,15	7,20	9,07	7,50
F ₂	3,57	17,10	18,13	16,53	1,06	16,07	14,37	15,82	14,63
F _E	5,15	25,42	27,51	24,46	1,44	23,95	21,51	24,22	21,78
F _u	WA aus	WA aus	148,11	101,55	WA aus	71,11	--	--	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	194
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	189,6
d _v	mm	191,7
Fläche A	cm ²	295,11
Umfang U	cm	62,63
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	7.066,30
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.903,49
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-771,65
Trägheitsradius i _x	cm	4,89
Trägheitsradius i _y	cm	4,83

Hieb 1

Datenblatt Stamm 828

Prüfdatum / Uhrzeit	30.10.2020 / 08:41			d _h	d _v
Gewicht	kg	158,60	Stock Auflager	cm	24,80
Winkel		310°	Stock Lasteinleitung	cm	23,50
Aufbau	kg	17,16	Mitte	cm	23,40
Stammlänge / Stützweite	cm	501,9 / 411,75	Zopf Lasteinleitung	cm	22,50
Riss (auf Uhr)		7:00	Zopf Auflager	cm	22,10
				cm	22,20

Bemerkungen: WA40_L ausgefallen	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,5	25,8
28,4	23,3
27,3	23,6
28,6	26,0

828	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,32	10,82	11,93	10,55	1,43	11,06	9,46	10,55	9,16
F ₂	2,33	21,24	23,67	20,70	2,57	22,09	18,83	21,22	18,21
F _E	3,19	31,62	35,11	30,51	3,48	32,99	28,34	31,78	27,13
F _u	WA aus	130,75	156,38	133,34	9,151	100,91	--	--	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	249
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	232,7
d _v	mm	212,7
Fläche A	cm ²	402,78
Umfang U	cm	75,40
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	12.431,98
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	13.543,35
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-647,64
Trägheitsradius i _x	cm	5,56
Trägheitsradius i _y	cm	5,80

Hieb 1

Datenblatt Stamm 829

Prüfdatum / Uhrzeit	19.11.2020 / 04:32			d _h	d _v
Gewicht	kg 126,5	Stock Auflager	cm	20,40	22,90
Winkel	143°	Stock Lasteinleitung	cm	19,60	19,40
Aufbau	kg 17,19	Mitte	cm	19,60	18,90
Stammlänge / Stützweite	cm 505,6 / 373,05	Zopf Lasteinleitung	cm	18,90	18,70
Riss (auf Uhr)	4:00-7:00	Zopf Auflager	cm	17,70	17,90

Bemerkungen:
WA150_1, WA150_3 ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
34,3	25,3
32,3	20,8
29,2	22,2
29,7	23,1

829	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,12	11,26	12,05	10,91	1,52	7,418	10,00	10,73	9,52
F ₂	1,88	22,35	23,48	21,34	2,52	14,77	20,26	21,28	19,03
F _E	2,30	33,06	34,62	31,35	3,29	21,99	30,43	31,83	28,39
F _u	-0,88	WA aus	165,99	WA aus	3,733	65,96	--	164,56	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	242
Gewicht Scheibe	kg	1,522
d _h	mm	198,2
d _v	mm	201,1
Fläche A	cm ²	318,66
Umfang U	cm	64,06
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	8.233,07
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	7.958,77
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	329,09
Trägheitsradius i _x	cm	5,08
Trägheitsradius i _y	cm	5,00

Hieb 1

Datenblatt Stamm 830

Prüfdatum / Uhrzeit	25.11.2020 / 04:14			d _h	d _v
Gewicht	kg	91,2	Stock Auflager	cm	19,40
Winkel		47°	Stock Lasteinleitung	cm	16,40
Aufbau	kg	17,19	Mitte	cm	17,10
Stammlänge / Stützweite	cm	503,2 / 330,00	Zopf Lasteinleitung	cm	15,70
Riss (auf Uhr)		5:00-7:00	Zopf Auflager	cm	16,70
				cm	17,90

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
27,9	20,8
29,8	21,7
32,6	25,3
31,6	24,7

830	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,28	9,42	11,48	10,46	2,12	6,29	7,86	9,78	8,62
F ₂	2,25	18,39	21,29	20,61	3,94	12,65	15,57	18,19	17,23
F _E	3,04	27,57	31,48	30,40	5,25	19,01	23,79	27,33	25,89
F _u	5,10	104,65	121,69	110,47	7,27	54,69	98,82	115,50	103,92

Abstand Stock-Scheibe	cm	195
Gewicht Scheibe	kg	1,315
d _h	mm	158,3
d _v	mm	184,5
Fläche A	cm ²	233,84
Umfang U	cm	56,48
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	5.214,48
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	3.766,73
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	812,87
Trägheitsradius i _x	cm	4,72
Trägheitsradius i _y	cm	4,01

Hieb 1

Datenblatt Stamm 832

Prüfdatum / Uhrzeit	01.12.2020 / 06:36			d _h	d _v	
Gewicht	kg	109,6	Stock Auflager	cm	19,40	18,20
Winkel		300°	Stock Lasteinleitung	cm	18,60	18,30
Aufbau	kg	17,19	Mitte	cm	16,90	16,30
Stammlänge / Stützweite	cm	508,5 / 354,15	Zopf Lasteinleitung	cm	17,20	18,40
Riss (auf Uhr)		6:00	Zopf Auflager	cm	17,40	16,90

Bemerkungen: WA150_1 ausgefallen	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
33,4	26,5
28,9	24,3
32,9	26,6
35,1	27,9

832	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,80	11,56	12,20	10,31	1,11	7,24	9,99	10,75	8,97
F ₂	3,08	23,11	24,55	20,74	1,86	14,66	20,44	22,08	18,47
F _E	4,05	34,79	37,12	31,35	2,55	21,98	31,24	33,82	28,30
F _u	5,40	WA aus	155,86	127,84	4,83	56,45	--	150,74	122,82

Abstand Stock-Scheibe	cm	257
Gewicht Scheibe	kg	1,538
d _h	mm	168,9
d _v	mm	177,7
Fläche A	cm ²	235,10
Umfang U	cm	55,51
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.763,65
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.115,64
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-435,33
Trägheitsradius i _x	cm	4,50
Trägheitsradius i _y	cm	4,18

Hieb 1

Datenblatt Stamm 833

Prüfdatum / Uhrzeit	29.10.2020 / 13:23			d _h	d _v	
Gewicht	kg	129,4	Stock Auflager	cm	21,39	21,00
Winkel		133°	Stock Lasteinleitung	cm	20,28	19,40
Aufbau	kg	17,16	Mitte	cm	19,73	19,35
Stammlänge / Stützweite	cm	503,8 / 363,15	Zopf Lasteinleitung	cm	22,78	18,60
Riss (auf Uhr)			Zopf Auflager	cm	19,44	18,10

Bemerkungen:
WA150_1, WA150_3
ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
31,1	23,6
33,2	26,7
32,4	29,2
32,6	26,1

833	Original Messdaten					bereinigt				
	F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
		mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁		1,91	10,23	11,08	9,98	1,68	7,27	8,39	9,28	8,23
F ₂		3,27	20,33	22,09	19,93	3,11	14,75	17,11	18,90	16,77
F _E		4,82	35,53	38,77	34,82	4,77	25,99	30,73	33,98	30,03
F _u		8,40	WA aus	182,31	WA aus	6,72	74,21	--	174,75	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	316
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	213,3
d _v	mm	182,5
Fläche A	cm ²	313,00
Umfang U	cm	64,68
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	6.670,82
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	9.421,44
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-675,44
Trägheitsradius i _x	cm	4,62
Trägheitsradius i _y	cm	5,49

Hieb 1

Datenblatt Stamm 834

Prüfdatum / Uhrzeit	18.11.2020 / 09:21			d _h	d _v
Gewicht	kg 117,8	Stock Auflager	cm	21,10	20,20
Winkel	260°	Stock Lasteinleitung	cm	19,70	20,20
Aufbau	kg 17,19	Mitte	cm	18,60	18,40
Stammlänge / Stützweite	cm 370,35	Zopf Lasteinleitung	cm	18,50	19,10
Riss (auf Uhr)	4:00-7:00	Zopf Auflager	cm	17,40	17,60

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
48,2	25,8
57,5	33,1
67,7	32,3
33,3	23,1

834	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	3,03	15,31	15,56	13,79	0,94	7,75	12,98	13,58	12,16
F ₂	5,63	30,02	30,62	26,99	1,75	15,23	25,68	26,93	23,94
F _E	7,95	45,29	46,33	40,84	2,46	22,98	39,17	41,12	36,55
F _u	16,61	139,94	143,77	124,57	3,60	53,07	127,67	133,66	116,63

Abstand Stock-Scheibe	cm	246
Gewicht Scheibe	kg	1,635
d _h	mm	188,4
d _v	mm	187,7
Fläche A	cm ²	276,62
Umfang U	cm	60,92
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	6.187,23
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.036,38
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-448,43
Trägheitsradius i _x	cm	4,73
Trägheitsradius i _y	cm	4,67

Hieb 1

Datenblatt Stamm 836

Prüfdatum / Uhrzeit	02.11.2020 / 15:21			d_h	d_v
Gewicht	kg 146,6	Stock Auflager	cm 23,30	24,40	
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm 21,60	23,10	
Aufbau	kg 17,16	Mitte	cm 21,90	22,80	
Stammlänge / Stützweite	cm 504,9 / 412,65	Zopf Lasteinleitung	cm 22,00	20,90	
Riss (auf Uhr)	8:00	Zopf Auflager	cm 19,30	19,60	

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
32,2	28,0
34,0	24,8
28,1	21,2
32,9	28,0

836	Original Messdaten					F	bereinigt		
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R		WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	7,06	22,04	21,80	17,84	1,57	9,27	16,81	17,48	14,44
F ₂	10,05	41,36	41,83	34,50	2,63	18,59	33,78	35,49	29,40
F _E	11,88	60,73	62,45	51,54	3,36	27,99	51,69	54,83	45,34
F _u	11,82	91,32	94,28	78,38	2,04	39,80	82,76	87,35	73,08

Abstand Stock-Scheibe	cm	276
Gewicht Scheibe	kg	--
d_h	mm	213,6
d_v	mm	218,4
Fläche A	cm ²	360,56
Umfang U	cm	70,78
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	10.354,35
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	10.477,15
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-250,37
Trägheitsradius i _x	cm	5,36
Trägheitsradius i _y	cm	5,39

Hieb 1

Datenblatt Stamm 837

Prüfdatum / Uhrzeit	28.10.2020 / 12:58			d _h	d _v
Gewicht	kg 107,9	Stock Auflager	cm	19,11	20,26
Winkel	72°	Stock Lasteinleitung	cm	19,70	19,82
Aufbau	kg 17,16	Mitte	cm	17,77	17,90
Stammlänge / Stützweite	cm 501,5 / 363,15	Zopf Lasteinleitung	cm	18,42	18,36
Riss (auf Uhr)		Zopf Auflager	cm	17,89	17,28

Bemerkungen: WA150_1, WA150_3 ausgefallen	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
30,0	25,4
28,4	23,2
27,5	22,9
28,0	23,7

837	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	2,97	15,17	15,97	13,69	1,60	7,96	12,66	13,69	11,63
F ₂	5,14	29,83	31,70	27,23	3,31	16,04	25,30	27,48	23,31
F _E	7,36	44,80	47,50	40,89	4,71	23,98	38,32	41,47	35,30
F _u	11,08	WA aus	191,54	WA aus	10,28	59,46	--	180,86	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	230
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	185,4
d _v	mm	190,2
Fläche A	cm ²	276,26
Umfang U	cm	59,98
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	6.095,28
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.064,92
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-150,67
Trägheitsradius i _x	cm	4,70
Trägheitsradius i _y	cm	4,69

Hieb 1

Datenblatt Stamm 838

Prüfdatum / Uhrzeit	12.11.2020 / 06:15			d _h	d _v
Gewicht	kg	149,9	Stock Auflager	cm	21,90
Winkel		190°	Stock Lasteinleitung	cm	21,60
Aufbau	kg	17,25	Mitte	cm	21,80
Stammlänge / Stützweite	cm	509,5 / 401,85	Zopf Lasteinleitung	cm	20,40
Riss (auf Uhr)		4:00+8:00	Zopf Auflager	cm	20,80
				cm	20,30

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
30,5	27,5
30,3	25,8
31,8	29,3
30,3	26,9

838	Original Messdaten					F	bereinigt		
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R		WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	2,53	9,29	10,08	8,39	0,28	9,05	7,51	8,67	7,36
F ₂	4,34	17,58	19,12	16,14	0,47	17,93	14,53	16,71	14,38
F _E	5,68	25,87	28,23	23,77	0,57	27,01	21,90	25,11	21,50
F _u	11,83	107,62	114,73	96,77	0,52	93,43	99,56	108,55	92,48

Abstand Stock-	cm	246
Gewicht Scheibe	kg	2,161
d _h	mm	219,2
d _v	mm	222,3
Fläche A	cm ²	381,35
Umfang U	cm	70,72
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	11.705,10
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	11.456,83
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-228,50
Trägheitsradius i _x	cm	5,54
Trägheitsradius i _y	cm	5,48

Hieb 1

Datenblatt Stamm 839

Prüfdatum / Uhrzeit	04.11.2020 / 13:31			d _h	d _v
Gewicht	kg 133,1	Stock Auflager	cm	21,19	21,10
Winkel	307°	Stock Lasteinleitung	cm	19,87	19,99
Aufbau	kg 17,25	Mitte	cm	19,60	19,38
Stammlänge / Stützweite	cm 502,5 / 365,40	Zopf Lasteinleitung	cm	19,79	19,31
Riss (auf Uhr)	5:00	Zopf Auflager	cm	19,10	20,23

Bemerkungen:

- Sandsack Auflager li geplatzt bei ca. 30 kN
- WA40_L, WA150_1, WA150_3 ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
35,2	24,8
34,7	24,7
33,4	27,8
32,1	14,0

839	Original Messdaten					bereinigt				
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm	
F ₁	3,15	8,89	9,46	8,23	1,94	7,98	6,15	6,92	5,89	
F ₂	7,19	18,48	19,06	16,86	3,44	16,08	12,54	13,75	12,17	
F _E	10,78	27,38	28,22	24,77	4,68	23,87	18,63	20,49	18,06	
F _u	WA aus	WA aus	147,68	WA aus	13,94	92,70	--	--	--	

Abstand Stock-Scheibe	cm	248
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	197,5
d _v	mm	190,1
Fläche A	cm ²	301,71
Umfang U	cm	64,54
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	7.086,30
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	7.428,92
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	344,87
Trägheitsradius i _x	cm	4,85
Trägheitsradius i _y	cm	4,96

Hieb 1

Datenblatt Stamm 840

Prüfdatum / Uhrzeit	03.11.2020 / 14:05			d _h	d _v
Gewicht	kg	100,0	Stock Auflager	cm	18,35
Winkel		145°	Stock Lasteinleitung	cm	19,28
Aufbau	kg	17,25	Mitte	cm	17,20
Stammlänge / Stützweite	cm	505,8 / 334,80	Zopf Lasteinleitung	cm	17,49
Riss (auf Uhr)		4:00	Zopf Auflager	cm	16,17

Bemerkungen:

- E+B getrennt gefahren
- WA40_Lb Winkel aufgesetzt

Holzfeuchte in%	
4 cm	2 cm
27,4	20,2
30,6	22,8
34,2	23,5
31,8	22,2

840	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,50	10,30	11,22	10,83	2,30	7,03	8,53	9,32	8,79
F ₂	2,65	20,26	22,01	20,75	4,39	14,01	17,03	18,49	16,94
F _E	3,43	29,49	32,32	30,41	6,14	20,94	25,16	27,53	25,17
F _u	--	108,96	121,48	97,8	10,7	63,17	--	--	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	278
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	172,5
d _v	mm	168,2
Fläche A	cm ²	234,58
Umfang U	cm	54,93
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.293,39
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.483,81
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	206,51
Trägheitsradius i _x	cm	4,28
Trägheitsradius i _y	cm	4,37

Hieb 1

Datenblatt Stamm 843

Prüfdatum / Uhrzeit	10.11.2020 / 12:37			d _h	d _v
Gewicht	kg 103,0	Stock Auflager	cm	18,69	2,00
Winkel	85°	Stock Lasteinleitung	cm	18,13	19,14
Aufbau	kg 17,25	Mitte	cm	17,53	18,37
Stammlänge / Stützweite	cm 508,8 / 350,00	Zopf Lasteinleitung	cm	17,10	18,44
Riss (auf Uhr)	7:00	Zopf Auflager	cm	16,44	17,83

Bemerkungen: WA150_1 ausgefallen	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
31,2	24,2
30,4	21,1
30,0	24,0
29,3	23,4

843	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,76	12,37	13,50	11,42	2,12	7,28	10,49	11,56	9,42
F ₂	3,01	24,24	26,48	22,50	3,93	14,67	20,92	23,01	18,88
F _E	3,93	35,88	39,13	33,41	5,51	22,01	31,42	34,41	28,43
F _u	6,42	WA aus	147,38	123,76	17,08	61,68	--	135,63	110,23

Abstand Stock-Scheibe	cm	352
Gewicht Scheibe	kg	1,191
d _h	mm	171,9
d _v	mm	180,6
Fläche A	cm ²	242,95
Umfang U	cm	56,80
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.824,04
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.595,47
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-110,60
Trägheitsradius i _x	cm	4,46
Trägheitsradius i _y	cm	4,35

Hieb 1

Datenblatt Stamm 845

Prüfdatum / Uhrzeit	02.12.2020 / 05:49			d _h	d _v
Gewicht	kg	69,4	Stock Auflager	cm	15,50
Winkel		167°	Stock Lasteinleitung	cm	14,90
Aufbau	kg	19,17	Mitte	cm	14,80
Stammlänge / Stützweite	cm	506,0 / 264,00	Zopf Lasteinleitung	cm	14,80
Riss (auf Uhr)		6:00	Zopf Auflager	cm	14,20
				cm	14,00

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
21,6	17,5
25,9	19,4
28,2	20,8
27,4	18,3

845	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	2,89	7,21	7,73	7,42	1,78	3,95	4,69	5,40	5,27
F ₂	4,54	13,57	14,69	13,70	2,99	8,05	9,55	10,93	10,19
F _E	6,04	19,63	21,27	19,68	4,01	12,01	14,27	16,24	14,99
F _u	19,91	125,87	141,32	127,45	9,19	50,68	109,54	126,77	114,69

Abstand Stock-Scheibe	cm	249
Gewicht Scheibe	kg	1,049
d _h	mm	150,3
d _v	mm	145,1
Fläche A	cm ²	172,68
Umfang U	cm	47,48
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	2.347,45
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	2.427,44
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-126,34
Trägheitsradius i _x	cm	3,69
Trägheitsradius i _y	cm	3,75

Hieb 1

Datenblatt Stamm 846

Prüfdatum / Uhrzeit	02.11.2020 / 08:49			d _h	d _v
Gewicht	kg 186,1	Stock Auflager	cm	24,30	27,30
Winkel	72°	Stock Lasteinleitung	cm	23,30	25,60
Aufbau	kg 17,16	Mitte	cm	22,50	24,20
Stammlänge / Stützweite	cm 506,4 / 411,75	Zopf Lasteinleitung	cm	22,30	24,00
Riss (auf Uhr)	5:00	Zopf Auflager	cm	21,60	22,70

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
32,6	22,5
34,2	25,6
36,6	33,2
29,5	22,3

846	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,21	8,56	9,25	8,02	0,88	11,10	7,46	8,21	7,03
F ₂	1,92	16,56	17,98	15,51	1,58	21,98	14,75	16,23	13,82
F _E	2,50	24,38	26,58	22,93	2,20	32,83	21,98	24,23	20,63
F _u	3,63	130,02	142,69	118,63	6,50	109,92	125,43	137,63	113,09

Abstand Stock-Scheibe	cm	217
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	221,5
d _v	mm	239,4
Fläche A	cm ²	419,33
Umfang U	cm	73,53
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	15.019,52
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	13.074,83
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-61,08
Trägheitsradius i _x	cm	5,98
Trägheitsradius i _y	cm	5,58

Hieb 1

Datenblatt Stamm 848

Prüfdatum / Uhrzeit	12.11.2020 / 07:15			d _h	d _v
Gewicht	kg 148,7	Stock Auflager	cm	22,60	22,60
Winkel	2°	Stock Lasteinleitung	cm	21,80	21,00
Aufbau	kg 17,25	Mitte	cm	20,50	20,10
Stammlänge / Stützweite	cm 502,0 / 401,85	Zopf Lasteinleitung	cm	20,70	20,80
Riss (auf Uhr)	4:00+7:00	Zopf Auflager	cm	19,30	19,20

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
43,5	28,2
43,5	32,4
38,0	29,1
43,7	30,8

848	Original Messdaten					F	bereinigt		
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R		WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,01	15,82	17,69	15,37	1,39	9,29	14,69	16,49	14,11
F ₂	1,79	31,51	35,30	30,70	2,58	18,62	29,46	33,12	28,39
F _E	2,49	47,52	53,80	46,18	3,64	27,99	44,65	50,74	42,93
F _u	3,96	120,12	135,50	115,95	6,28	60,35	115,39	130,38	110,44

Abstand Stock-Scheibe	cm	214
Gewicht Scheibe	kg	2,296
d _h	mm	215,5
d _v	mm	214,4
Fläche A	cm ²	364,85
Umfang U	cm	69,67
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	10.442,61
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	10.885,58
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	927,54
Trägheitsradius i _x	cm	5,35
Trägheitsradius i _y	cm	5,46

Hieb 1

Datenblatt Stamm 850

Prüfdatum / Uhrzeit	25.11.2020 / 02:42			d _h	d _v
Gewicht	kg 78,5	Stock Auflager	cm	17,20	18,10
Winkel	122°	Stock Lasteinleitung	cm	18,10	17,10
Aufbau	kg 17,19	Mitte	cm	16,80	16,90
Stammlänge / Stützweite	cm 508,1 / 330,00	Zopf Lasteinleitung	cm	16,80	16,30
Riss (auf Uhr)	5:00-7:00	Zopf Auflager	cm	15,90	16,40

Bemerkungen: WA150_1, WA150_3 ausgefallen	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
30,8	23,6
28,7	24,2
28,5	20,7
29,0	22,1

850	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,85	13,28	14,92	12,83	0,38	6,30	11,92	13,81	11,96
F ₂	3,11	26,02	29,58	25,54	0,49	12,61	23,78	27,78	24,18
F _E	4,06	39,09	44,66	38,49	0,65	18,98	36,17	42,31	36,71
F _u	4,89	WA aus	185,43	WA aus	-5,43	40,61	--	185,70	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	183
Gewicht Scheibe	kg	1,017
d _h	mm	165,5
d _v	mm	169,9
Fläche A	cm ²	227,41
Umfang U	cm	54,94
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.173,18
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.079,50
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-0,82
Trägheitsradius i _x	cm	4,28
Trägheitsradius i _y	cm	4,24

Hieb 1

Datenblatt Stamm 852

Prüfdatum / Uhrzeit	05.11.2020 / 11:55			d _h	d _v	
Gewicht	kg	198,5	Stock Auflager	cm	27,32	27,80
Winkel		20°	Stock Lasteinleitung	cm	25,53	26,16
Aufbau	kg	17,25	Mitte	cm	24,79	25,55
Stammlänge / Stützweite	cm	505,0 / 466,65	Zopf Lasteinleitung	cm	23,68	24,92
Riss (auf Uhr)			Zopf Auflager	cm	22,31	24,21

Bemerkungen:

- bei 105 kN abgebrochen
- mit neuer Traverse HEB160 gefahren
- WA150_1, WA150_3 ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
26,7	20,5
30,8	23,2
35,7	25,4
27,4	22,1

852	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	F1	2,81	9,56	10,04	8,54	11,45	7,58	8,47	7,39
F ₂	F2	5,39	18,71	19,70	16,72	22,82	14,89	16,66	14,46
F _E	FE	7,96	27,66	29,20	24,66	34,01	22,06	24,78	21,42
F _u	Fu	18,49	WA aus	169,47	WA aus	135,78	--	159,81	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	315
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	236,2
d _v	mm	244,2
Fläche A	cm ²	450,54
Umfang U	cm	77,21
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	16.399,26
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	16.084,37
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	184,20
Trägheitsradius i _x	cm	6,03
Trägheitsradius i _y	cm	5,97

Hieb 1

Datenblatt Stamm 853

Prüfdatum / Uhrzeit	11.11.2020 / 11:41			d _h	d _v
Gewicht	kg 115,4	Stock Auflager	cm	21,80	20,80
Winkel	274°	Stock Lasteinleitung	cm	20,60	19,40
Aufbau	kg 17,25	Mitte	cm	19,30	20,10
Stammlänge / Stützweite	cm 508,4 / 372,00	Zopf Lasteinleitung	cm	18,90	18,50
Riss (auf Uhr)	5:00-7:00	Zopf Auflager	cm	18,30	17,90

Bemerkungen:
WA40_R ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
32,8	27,3
33,9	26,9
31,1	26,0
32,9	26,4

853	Original Messdaten					bereinigt				
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm	
F ₁	2,15	16,25	17,87	15,93	1,60	8,42	14,28	16,00	14,15	
F ₂	4,04	31,71	34,34	30,53	2,16	16,70	28,30	31,24	27,75	
F _E	5,33	46,46	50,68	44,61	2,66	24,97	42,02	46,69	41,06	
F _u	5,51	115,46	126,52	110,10	WA aus	56,10	--	--	--	

Abstand Stock-Scheibe	cm	270
Gewicht Scheibe	kg	1,350
d _h	mm	189,8
d _v	mm	189,5
Fläche A	cm ²	290,98
Umfang U	cm	61,67
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	6.677,37
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.853,00
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-238,86
Trägheitsradius i _x	cm	4,79
Trägheitsradius i _y	cm	4,85

Hieb 1

Datenblatt Stamm 854

Prüfdatum / Uhrzeit	11.11.2020 / 10:42			d _h	d _v	
Gewicht	kg	113,00	Stock Auflager	cm	20,10	20,90
Winkel		153°	Stock Lasteinleitung	cm	19,10	21,10
Aufbau	kg	17,25	Mitte	cm	19,70	19,90
Stammlänge / Stützweite	cm	500,4 / 362,25	Zopf Lasteinleitung	cm	19,20	20,30
Riss (auf Uhr)		6:00-7:00	Zopf Auflager	cm	18,00	19,70

Bemerkungen:
WA150_1, WA150_3
ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
27,4	21,6
28,3	22,8
27,6	22,8
27,9	23,8

854	Original Messdaten					F	bereinigt		
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R		WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,44	10,98	11,47	9,96	0,53	8,05	9,85	10,49	9,12
F ₂	2,32	22,22	25,39	20,32	1,15	16,05	20,29	23,66	18,78
F _E	3,01	33,42	38,42	30,56	1,64	23,90	30,87	36,10	28,46
F _u	2,95	WA aus	182,39	WA aus	-1,34	64,77	--	181,59	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	171
Gewicht Scheibe	kg	1,724
d _h	mm	198,5
d _v	mm	217,3
Fläche A	cm ²	333,83
Umfang U	cm	67,18
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	9.650,43
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	8.164,74
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-159,16
Trägheitsradius i _x	cm	5,38
Trägheitsradius i _y	cm	4,95

Hieb 1

Datenblatt Stamm 855

Prüfdatum / Uhrzeit	09.11.2020 / 13:53			d _h	d _v		
Gewicht	kg	202,40	Stock Auflager	cm	26,57	26,90	
Winkel		174°	Stock Lasteinleitung	cm	26,03	25,08	
Aufbau	kg	17,25	Mitte	cm	24,9	23,66	
Stammlänge / Stützweite	cm	501,8 / 466,65	Zopf Lasteinleitung	cm	24,58	24,02	
Riss (auf Uhr)	kein Riss			Zopf Auflager	cm	24,09	24,18

Bemerkungen:
WA40_L ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
32,8	26,0
33,1	25,9
34,1	26,7
33,1	28,2

855	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	6,55	13,27	14,05	11,60	1,82	11,91	8,30	9,87	8,20
F ₂	9,08	23,53	25,27	21,20	3,16	24,01	16,42	19,15	16,06
F _E	10,99	32,88	35,54	29,86	3,72	35,84	24,31	28,18	23,72
F _u	WA aus	111,67	123,81	103,28	4,29	120,45	--	--	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	230
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	249,3
d _v	mm	240,7
Fläche A	cm ²	465,64
Umfang U	cm	80,99
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	17.072,49
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	17.975,13
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	2.660,61
Trägheitsradius i _x	cm	6,06
Trägheitsradius i _y	cm	6,21

Hieb 1

Datenblatt Stamm 858

Prüfdatum / Uhrzeit	16.11.2020 / 06:22			d _h	d _v
Gewicht	kg 254,2	Stock Auflager	cm 29,40	cm 29,40	cm 30,00
Winkel	225°	Stock Lasteinleitung	cm 27,80	cm 27,80	cm 29,10
Aufbau	kg 17,25	Mitte	cm 27,60	cm 27,60	cm 28,20
Stammlänge / Stützweite	cm 502,1 / 460,00	Zopf Lasteinleitung	cm 27,40	cm 27,40	cm 28,80
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm 28,50	cm 28,50	cm 27,20

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
31,6	27,8
31,8	26,7
28,6	26,4
28,8	24,0

858	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,88	13,87	16,20	14,79	6,88	17,07	10,33	11,82	9,58
F ₂	3,15	25,22	29,34	26,17	9,98	34,77	19,79	22,78	18,47
F _E	4,06	35,56	41,45	36,35	12,27	51,80	28,77	33,29	26,82
F _u	7,70	97,24	109,63	93,54	14,69	142,33	87,21	98,44	81,18

Abstand Stock-Scheibe	cm	245
Gewicht Scheibe	kg	3,491
d _h	mm	271,9
d _v	mm	278,8
Fläche A	cm ²	603,15
Umfang U	cm	88,80
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	29.747,70
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	28.187,89
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	229,84
Trägheitsradius i _x	cm	7,02
Trägheitsradius i _y	cm	6,84

Hieb 1

Datenblatt Stamm 859

Prüfdatum / Uhrzeit	30.10.2020 / 10:18			d _h	d _v
Gewicht	kg 156,0	Stock Auflager	cm 22,60	22,60	23,30
Winkel	293°	Stock Lasteinleitung	cm 21,40	21,40	24,20
Aufbau	kg 17,16	Mitte	cm 22,70	22,70	21,00
Stammlänge / Stützweite	cm 503,5 / 411,75	Zopf Lasteinleitung	cm 19,90	19,90	22,50
Riss (auf Uhr)	5:00	Zopf Auflager	cm 19,50	19,50	21,00

Bemerkungen:
WA150_1, WA150_3
ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,7	24,2
29,7	27,6
29,0	24,0
29,6	25,2

859	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	2,18	8,85	9,79	8,28	0,37	8,62	7,27	8,51	7,31
F ₂	3,39	16,77	18,67	15,96	0,76	17,27	14,26	16,59	14,32
F _E	4,20	24,34	27,28	23,53	1,21	25,84	21,14	24,58	21,32
F _u	9,90	WA aus	165,52	WA aus	1,48	106,49	--	159,83	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	283
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	193,0
d _v	mm	226,6
Fläche A	cm ²	353,03
Umfang U	cm	68,35
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	11.482,96
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	8.648,11
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	30,02
Trägheitsradius i _x	cm	5,70
Trägheitsradius i _y	cm	4,95

Hieb 1

Datenblatt Stamm 861

Prüfdatum / Uhrzeit	12.11.2020 / 11:07			d _h	d _v
Gewicht	kg 300,0	Stock Auflager	cm	21,74	23,88
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm	20,19	21,13
Aufbau	kg 17,25	Mitte	cm	20,29	20,14
Stammlänge / Stützweite	cm 484,7 / 460,00	Zopf Lasteinleitung	cm	19,78	21,36
Riss (auf Uhr)	kein Riss	Zopf Auflager	cm	19,54	19,57

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
35,2	27,2
31,6	25,0
29,5	23,1
32,1	25,6

861	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	3,57	12,38	13,58	13,75	4,21	18,29	8,60	9,69	9,75
F ₂	6,35	22,94	24,60	24,47	6,38	36,80	16,58	18,23	18,10
F _E	8,36	32,10	34,69	33,40	7,74	54,69	23,95	26,64	25,45
F _u	16,18	88,81	96,16	87,98	11,45	157,80	74,21	82,35	74,95

Abstand Stock-Scheibe	cm	179
Gewicht Scheibe	kg	4,636
d _h	mm	301,3
d _v	mm	320,0
Fläche A	cm ²	766,27
Umfang U	cm	99,25
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.914,07
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.474,00
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	3.564,64
Trägheitsradius i _x	cm	8,01
Trägheitsradius i _y	cm	7,64

Hieb 1

Datenblatt Stamm 862

Prüfdatum / Uhrzeit	16.11.2020 / 09:12			d _h	d _v
Gewicht	kg 250,4	Stock Auflager	cm	27,60	29,60
Winkel	220°	Stock Lasteinleitung	cm	27,30	27,40
Aufbau	kg 17,25	Mitte	cm	27,90	27,70
Stammlänge / Stützweite	cm 500,5 / 460,00	Zopf Lasteinleitung	cm	26,90	28,20
Riss (auf Uhr)	5:00+7:00	Zopf Auflager	cm	26,90	26,40

Bemerkungen:
Lastabfälle bei 106 kN ohne sichtbare Schädigung, aber akustisch

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
31,1	26,1
30,3	24,9
33,9	25,1
34,7	27,4

862	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,44	10,82	12,25	10,52	1,85	16,41	9,24	10,60	8,80
F ₂	2,44	21,02	23,21	20,31	2,57	33,27	18,54	20,71	17,78
F _E	3,28	30,99	34,68	29,85	3,18	49,84	27,74	31,45	26,64
F _u	6,47	91,08	105,58	90,21	4,77	119,81	85,18	99,96	84,88

Abstand Stock-Scheibe	cm	254
Gewicht Scheibe	kg	3,203
d _h	mm	265,7
d _v	mm	275,8
Fläche A	cm ²	593,84
Umfang U	cm	88,37
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	29.266,63
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	27.232,87
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	2.608,62
Trägheitsradius i _x	cm	7,02
Trägheitsradius i _y	cm	6,77

Hieb 1

Datenblatt Stamm 864

Prüfdatum / Uhrzeit	02.12.2020 / 01:30			d _h	d _v	
Gewicht	kg	96,8	Stock Auflager	cm	19,10	18,70
Winkel		38°	Stock Lasteinleitung	cm	18,20	18,30
Aufbau	kg	17,19	Mitte	cm	17,40	17,30
Stammlänge / Stützweite	cm	503,0 / 354,15	Zopf Lasteinleitung	cm	16,90	17,10
Riss (auf Uhr)		6:00	Zopf Auflager	cm	19,60	17,10

Bemerkungen:
WA_40L, WA150_1,
WA150_3 ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
27,0	21,2
28,0	21,9
27,1	21,0
27,1	21,7

864	Original Messdaten					F	bereinigt		
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R		WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	7,77	15,18	14,96	12,46	0,76	6,68	9,75	10,70	9,36
F ₂	11,77	28,07	28,26	23,70	1,60	13,42	19,69	21,57	18,71
F _E	14,01	39,71	40,57	34,19	2,03	19,91	29,69	32,55	28,17
F _u	WA aus	WA aus	164,14	WA aus	1,81	51,81	--	--	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	241
Gewicht Scheibe	kg	1,353
d _h	mm	172,7
d _v	mm	164,2
Fläche A	cm ²	230,99
Umfang U	cm	54,62
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.047,02
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.504,02
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	354,77
Trägheitsradius i _x	cm	4,19
Trägheitsradius i _y	cm	4,42

Hieb 1

Datenblatt Stamm 865

Prüfdatum / Uhrzeit	05.11.2020 / 09:34			d _h	d _v	
Gewicht	kg	186,4	Stock Auflager	cm	27,25	24,27
Winkel		185°	Stock Lasteinleitung	cm	25,18	22,39
Aufbau	kg	17,25	Mitte	cm	25,01	21,90
Stammlänge / Stützweite	cm	498,4 / 466,65	Zopf Lasteinleitung	cm	24,45	21,51
Riss (auf Uhr)		7:00	Zopf Auflager	cm	23,09	21,25

Bemerkungen:
WA150_1, WA150_3
ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
32,1	24,1
29,5	22,1
31,8	21,4
32,3	21,7

865	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	5,66	17,20	18,07	15,44	1,86	11,77	12,81	14,31	12,32
F ₂	7,60	31,04	33,09	28,53	2,98	23,36	24,98	27,80	24,01
F _E	8,85	44,35	47,90	41,26	3,69	34,94	37,22	41,63	35,85
F _u	12,92	WA aus	208,32	WA aus	1,67	100,75	--	201,03	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	239
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	270,7
d _v	mm	222,4
Fläche A	cm ²	467,73
Umfang U	cm	79,25
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	14.618,79
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	20.812,02
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-26,32
Trägheitsradius i _x	cm	5,59
Trägheitsradius i _y	cm	6,67

Hieb 1

Datenblatt Stamm 866

Prüfdatum / Uhrzeit	02.12.2020 / 06:43			d _h	d _v
Gewicht	kg 145,0	Stock Auflager	cm	22,00	21,20
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm	21,90	21,20
Aufbau	kg 19,17	Mitte	cm	21,60	20,90
Stammlänge / Stützweite	cm 507,6 / 384,00	Zopf Lasteinleitung	cm	21,60	21,10
Riss (auf Uhr)	5:00-7:00	Zopf Auflager	cm	20,50	20,60

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,2	24,1
30,1	21,1
28,3	20,5
--	--

866	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	3,13	11,42	12,32	10,51	0,91	9,13	9,03	10,30	8,86
F ₂	5,49	22,04	23,86	20,37	1,77	17,87	17,79	20,23	17,36
F _E	7,37	32,74	35,50	30,40	2,46	26,91	27,01	30,59	26,30
F _u	9,14	144,77	156,95	131,00	5,70	80,96	136,78	149,53	124,15

Abstand Stock-Scheibe	cm	243
Gewicht Scheibe	kg	2,236
d _h	mm	216,5
d _v	mm	197,8
Fläche A	cm ²	338,17
Umfang U	cm	67,15
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	8.379,47
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	9.926,20
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	96,79
Trägheitsradius i _x	cm	4,98
Trägheitsradius i _y	cm	5,42

Hieb 1

Datenblatt Stamm 867

Prüfdatum / Uhrzeit	02.11.2020 / 12:01			d _h	d _v
Gewicht	kg	158,9	Stock Auflager	cm	25,30
Winkel		149°	Stock Lasteinleitung	cm	23,00
Aufbau	kg	17,16	Mitte	cm	23,90
Stammlänge / Stützweite	cm	411,75	Zopf Lasteinleitung	cm	24,10
Riss (auf Uhr)		5:00	Zopf Auflager	cm	21,80
					21,80

Bemerkungen:

- E+B getrennt gefahren
- WA150_1, WA150_3 ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
29,1	25,7
30,5	27,2
29,2	27,3
29,3	27,9

867	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	6,41	WA aus	14,15	16,44	1,50	9,75	--	10,20	13,31
F ₂	9,22	WA aus	25,29	28,81	2,02	19,28	--	19,67	24,39
F _E	10,67	WA aus	36,79	39,96	2,28	28,90	--	30,31	34,88
F _u	8,37	WA aus	154,12	WA aus	0,1448	93,56	--	149,86	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	254
Gewicht Scheibe	kg	--
d _h	mm	224,1
d _v	mm	216,5
Fläche A	cm ²	394,99
Umfang U	cm	72,63
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	12.215,20
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	12.879,13
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-1.693,52
Trägheitsradius i _x	cm	5,56
Trägheitsradius i _y	cm	5,71

Hieb 1

Datenblatt Stamm 869

Prüfdatum / Uhrzeit	25.11.2020 / 05:05			d _h	d _v
Gewicht	kg	159,4	Stock Auflager	cm	24,10
Winkel		353°	Stock Lasteinleitung	cm	23,60
Aufbau	kg	17,19	Mitte	cm	22,20
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 430,00	Zopf Lasteinleitung	cm	21,40
Riss (auf Uhr)		4:00-5:00	Zopf Auflager	cm	20,60
					20,30

Bemerkungen:
WA_40R, WA150_1,
WA150_3 ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
31,3	22,2
29,1	25,5
32,8	23,1
32,6	26,3

869	Original Messdaten					F	bereinigt		
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R		WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	3,04	15,76	16,28	13,85	1,85	13,42	13,12	13,83	11,60
F ₂	4,52	29,94	32,14	26,55	2,97	26,54	25,94	28,39	23,06
F _E	5,60	43,84	45,00	39,04	3,81	39,90	38,84	40,30	34,64
F _u	7,67	WA aus	189,81	WA aus	WA aus	105,44	--	--	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	212
Gewicht Scheibe	kg	2,036
d _h	mm	235,6
d _v	mm	221,8
Fläche A	cm ²	410,58
Umfang U	cm	73,49
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	12.634,67
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	14.272,50
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-207,86
Trägheitsradius i _x	cm	5,55
Trägheitsradius i _y	cm	5,90

Hieb 1

Datenblatt Stamm 870

Prüfdatum / Uhrzeit	18.11.2020 / 05:23			d _h	d _v
Gewicht	kg 111,0	Stock Auflager	cm	20,40	19,70
Winkel	48°	Stock Lasteinleitung	cm	18,90	18,60
Aufbau	kg 17,19	Mitte	cm	19,70	18,70
Stammlänge / Stützweite	cm 502,0 / 358,20	Zopf Lasteinleitung	cm	19,20	18,10
Riss (auf Uhr)	4:00-6:00	Zopf Auflager	cm	19,40	17,40

Bemerkungen:
WA150_1, WA150_3
ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
30,5	23,8
31,5	23,7
31,3	20,4
27,3	20,8

870	Original Messdaten					bereinigt			
	WA40_L	WA150_1	WA400_2	WA150_3	WA40_R	F	WA150_1	WA400_2	WA150_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	2,08	13,59	14,82	13,09	1,69	7,65	11,64	12,93	11,27
F ₂	3,96	27,24	29,49	26,14	3,07	15,24	23,58	25,98	22,78
F _E	5,81	41,16	44,53	39,40	4,14	22,98	35,91	39,56	34,70
F _u	13,04	WA aus	176,49	WA aus	6,45	60,34	--	166,74	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	297
Gewicht Scheibe	kg	1,758
d _h	mm	192,1
d _v	mm	185,2
Fläche A	cm ²	269,00
Umfang U	cm	59,70
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	5.596,76
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	5.949,10
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-26,41
Trägheitsradius i _x	cm	4,56
Trägheitsradius i _y	cm	4,70

Hieb 1

Datenblatt Stamm 802

Prüfdatum / Uhrzeit	15.12.2020 / 10:11			d _h	d _v
Gewicht	kg	89,2	Stock Auflager	cm	20,10
Winkel		keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm	20,30
Aufbau	kg	12,20	Mitte	cm	18,40
Stammlänge / Stützweite	cm	505,0 / 330,00	Zopf Lasteinleitung	cm	18,20
Riss (auf Uhr)		kein Riss	Zopf Auflager	cm	18,70
				cm	12,50

Bemerkungen:

- LE li halbrund mit Sandsack
- WA150_1, WA150_3 ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
23,0	17,2
--	--
--	--

802	Original Messdaten			F
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	20,73	21,40	18,73	6,01
F ₂	43,01	44,40	38,35	11,98
F _E	70,27	73,59	62,63	18,00
F _u	WA aus	164,22	WA aus	26,28

Abstand Stock-Scheibe	cm	271
Gewicht Scheibe	kg	0,930
d _h	mm	159,8
d _v	mm	116,4
Fläche A	cm ²	161,91
Umfang U	cm	48,24
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	1.523,32
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	3.000,92
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-115,47
Trägheitsradius i _x	cm	3,07
Trägheitsradius i _y	cm	4,31

Hieb 1

Datenblatt Stamm 806

Prüfdatum / Uhrzeit	09.12.2020 / 23:14			d_h	d_v
Gewicht	kg 95,5	Stock Auflager	cm	21,30	15,00
Winkel	90°	Stock Lasteinleitung	cm	20,10	18,20
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm	18,80	16,90
Stammlänge / Stützweite	cm 494,8 / 371,00	Zopf Lasteinleitung	cm	18,40	17,60
Riss (auf Uhr)	3:00-9:00	Zopf Auflager	cm	18,00	15,00

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
29,0	23,0
--	--
--	--
--	--

806 Original Messdaten				
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	16,19	18,18	15,85	7,39
F ₂	33,14	37,32	31,83	14,67
F _E	51,82	56,10	49,39	21,95
F _u	142,07	208,47	146,72	39,62

Abstand Stock-Scheibe	cm	239
Gewicht Scheibe	kg	1,383
d_h	mm	169,5
d_v	mm	140,8
Fläche A	cm ²	204,27
Umfang U	cm	52,81
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	2.782,37
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.106,66
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-29,92
Trägheitsradius i _x	cm	3,69
Trägheitsradius i _y	cm	4,48

Hieb 1

Datenblatt Stamm 812

Prüfdatum / Uhrzeit	15.12.2020 / 09:14			d_h	d_v
Gewicht	kg 137,50	Stock Auflager	cm 25,20	16,20	
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm 22,80	16,10	
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm 22,60	16,10	
Stammlänge / Stützweite	cm 504,6 / 396,00	Zopf Lasteinleitung	cm 22,60	16,30	
Riss (auf Uhr)	kein Riss	Zopf Auflager	cm 22,00	15,90	

Bemerkungen: WA150_3 ausgefallen	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
29,4	24,9
26,2	19,8
--	--
--	--

812	Original Messdaten			F
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F_1	14,45	16,66	15,26	8,97
F_2	28,69	32,96	30,17	17,96
F_E	43,43	50,13	45,69	26,96
F_u	139,78	162,34	WA aus	59,69

Abstand Stock-Scheibe	cm	269
Gewicht Scheibe	kg	1,518
d_h	mm	196,5
d_v	mm	157,2
Fläche A	cm ²	274,00
Umfang U	cm	60,80
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	4.957,28
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	7.355,33
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	-273,81
Trägheitsradius i_x	cm	4,25
Trägheitsradius i_y	cm	5,18

Hieb 1

Datenblatt Stamm 816

Prüfdatum / Uhrzeit	07.12.2020 / 05:02			d _h	d _v
Gewicht	kg 105,0	Stock Auflager	cm	17,20	17,20
Winkel	85°	Stock Lasteinleitung	cm	17,30	17,00
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm	17,30	15,40
Stammlänge / Stützweite	cm 501,5 / 430,00	Zopf Lasteinleitung	cm	17,20	16,60
Riss (auf Uhr)	3:00	Zopf Auflager	cm	16,90	17,00

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
32,6	22,8
34,5	24,1
--	--
--	--

816	Original Messdaten			F
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	28,20	32,88	26,55	9,66
F ₂	56,39	66,21	53,49	19,34
F _E	90,38	106,31	85,66	29,02
F _u	119,33	141,71	113,29	34,55

Abstand Stock-Scheibe	cm	284
Gewicht Scheibe	kg	1,440
d _h	mm	150,5
d _v	mm	145,9
Fläche A	cm ²	206,18
Umfang U	cm	54,89
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	3.351,92
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	3.726,49
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	540,41
Trägheitsradius i _x	cm	4,03
Trägheitsradius i _y	cm	4,25

Hieb 1

Datenblatt Stamm 818

Prüfdatum / Uhrzeit	15.12.2020 / 14:01			d _h	d _v
Gewicht	kg	110,0	Stock Auflager	cm	21,80
Winkel		90°	Stock Lasteinleitung	cm	20,20
Aufbau	kg	18,60	Mitte	cm	19,90
Stammlänge / Stützweite	cm	503,5 / 350,00	Zopf Lasteinleitung	cm	20,20
Riss (auf Uhr)		12:00	Zopf Auflager	cm	18,70

Bemerkungen:
WA150_1 ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
27,5	21,3
25,9	18,1
--	--
--	--

818	Original Messdaten			F
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	15,05	16,24	14	6,973
F ₂	30,85	33,06	28,52	14,09
F _E	46,91	50,66	43,48	20,99
F _u	WA aus	128,25	107,8	38,07

Abstand Stock-Scheibe	cm	232
Gewicht Scheibe	kg	1,323
d _h	mm	171,8
d _v	mm	148,6
Fläche A	cm ²	220,60
Umfang U	cm	55,80
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	3.358,14
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.792,30
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	474,43
Trägheitsradius i _x	cm	3,90
Trägheitsradius i _y	cm	4,66

Hieb 1

Datenblatt Stamm 821

Prüfdatum / Uhrzeit	09.12.2020 / 22:21			d _h	d _v
Gewicht	kg 106,7	Stock Auflager	cm	20,60	16,30
Winkel	94°	Stock Lasteinleitung	cm	18,70	16,20
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm	19,80	16,20
Stammlänge / Stützweite	cm 503,9 / 395,00	Zopf Lasteinleitung	cm	18,60	15,50
Riss (auf Uhr)	9:00	Zopf Auflager	cm	19,20	16,50

Bemerkungen:
WA150_1, WA150_3 ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
32,7	24,2
31,5	24,4
--	--
--	--

821	Original Messdaten			F
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	31,21	35,78	30,30	11,35
F ₂	65,13	74,27	62,72	22,64
F _E	113,57	127,27	105,92	34,02
F _u	WA aus	199,40	WA aus	38,10

Abstand Stock-Scheibe	cm	236
Gewicht Scheibe	kg	1,379
d _h	mm	177,7
d _v	mm	161,4
Fläche A	cm ²	247,19
Umfang U	cm	58,13
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.638,31
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	5.329,83
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-671,85
Trägheitsradius i _x	cm	4,33
Trägheitsradius i _y	cm	4,64

Hieb 1

Datenblatt Stamm 825

Prüfdatum / Uhrzeit	14.12.2020 / 14:52			d_h	d_v
Gewicht	kg 107,8	Stock Auflager	cm 22,70	cm 22,70	16,90
Winkel	288°	Stock Lasteinleitung	cm 22,70	cm 22,70	16,90
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm 20,20	cm 20,20	16,10
Stammlänge / Stützweite	cm 509,1 / 387,00	Zopf Lasteinleitung	cm 21,70	cm 21,70	15,10
Riss (auf Uhr)	9:00	Zopf Auflager	cm 21,00	cm 21,00	17,10

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
24,6	21,0
27,8	22,5
--	--
--	--

825

Original Messdaten

F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F_1	14,75	16,98	14,18	8,57
F_2	30,37	35,26	28,92	17,29
F_E	47,22	55,36	44,88	25,98
F_u	105,65	124,08	100,50	43,16

Abstand Stock-Scheibe	cm	239
Gewicht Scheibe	kg	0,947
d_h	mm	166,2
d_v	mm	112,4
Fläche A	cm ²	165,66
Umfang U	cm	50,08
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	1.494,18
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	3.421,29
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	-44,72
Trägheitsradius i_x	cm	3,00
Trägheitsradius i_y	cm	4,54

Hieb 1

Datenblatt Stamm 827

Prüfdatum / Uhrzeit	08.12.2020 / 04:36			d _h	d _v
Gewicht	kg 152,1	Stock Auflager	cm	20,20	23,00
Winkel	271°	Stock Lasteinleitung	cm	15,90	23,10
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm	16,90	23,00
Stammlänge / Stützweite	cm 501,2 / 465,00	Zopf Lasteinleitung	cm	20,10	22,30
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm	20,00	23,10

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
30,9	24,7
32,9	26,6
31,3	25,4
32,4	23,9

827 Original Messdaten

F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	12,07	13,77	12,3	12,38
F ₂	23,59	26,99	24,18	24,64
F _E	35,69	41,12	36,48	36,94
F _u	88,99	102,65	92,33	74,43

Abstand Stock-Scheibe	cm	245
Gewicht Scheibe	kg	1,855
d _h	mm	157,3
d _v	mm	213,7
Fläche A	cm ²	306,38
Umfang U	cm	68,49
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	10.687,25
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	5.542,42
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-987,73
Trägheitsradius i _x	cm	5,91
Trägheitsradius i _y	cm	4,25

Hieb 1

Datenblatt Stamm 831

Prüfdatum / Uhrzeit	07.12.2020 / 02:46			d_h	d_v
Gewicht	kg 146,6	Stock Auflager	cm	19,20	20,20
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm	19,30	20,40
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm	19,10	20,10
Stammlänge / Stützweite	cm 504,5 / 469,50	Zopf Lasteinleitung	cm	19,00	20,00
Riss (auf Uhr)	4:00-8:00	Zopf Auflager	cm	19,30	20,00

Bemerkungen:
WA150_1, WA150_3
ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
35,0	27,6
35,5	24,9
32,1	22,8
--	--

831	Original Messdaten			F
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F_1	16,00	18,12	15,64	13,02
F_2	32,08	36,16	31,31	26,08
F_E	48,04	54,40	47,08	38,91
F_u	WA aus	263,10	WA aus	88,20

Abstand Stock-Scheibe	cm	267
Gewicht Scheibe	kg	2,109
d_h	mm	189,7
d_v	mm	201,5
Fläche A	cm ²	347,88
Umfang U	cm	70,66
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	10.225,17
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	9.425,86
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	264,96
Trägheitsradius i_x	cm	5,42
Trägheitsradius i_y	cm	5,21

Hieb 1

Datenblatt Stamm 835

Prüfdatum / Uhrzeit	08.12.2020 / 23:01			d _h	d _v
Gewicht	kg 97,7	Stock Auflager	cm	16,20	16,20
Winkel	0°	Stock Lasteinleitung	cm	16,00	16,00
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm	16,00	18,30
Stammlänge / Stützweite	cm 502,5 / 418,00	Zopf Lasteinleitung	cm	15,90	15,90
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm	16,00	15,90

Bemerkungen: WA150_1, WA150_3 ausgefallen	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
25,8	20,0
27,9	21,4
--	--
--	--

835	Original Messdaten			F
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	29,15	34,91	28,57	9,97
F ₂	62,22	74,85	60,79	20,07
F _E	109,04	133,67	106,61	30,00
F _u	WA aus	225,83	WA aus	35,56

Abstand Stock-Scheibe	cm	271
Gewicht Scheibe	kg	1,077
d _h	mm	146,2
d _v	mm	142,4
Fläche A	cm ²	201,22
Umfang U	cm	54,22
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	3.565,29
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	3.231,52
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-591,55
Trägheitsradius i _x	cm	4,21
Trägheitsradius i _y	cm	4,01

Hieb 1

Datenblatt Stamm 842

Prüfdatum / Uhrzeit	07.12.2020 / 00:36			d _h	d _v
Gewicht	kg	94,10	Stock Auflager	cm	15,10
Winkel		230°	Stock Lasteinleitung	cm	14,90
Aufbau	kg	18,60	Mitte	cm	14,80
Stammlänge / Stützweite	cm	503,0 / 370,80	Zopf Lasteinleitung	cm	14,90
Riss (auf Uhr)		4:00	Zopf Auflager	cm	14,90
				cm	16,40

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,3	23,7
31,6	23,9
--	--
--	--

842	Original Messdaten			F
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	12,07	14,14	11,93	11,06
F ₂	25,05	29,72	24,90	22,10
F _E	37,13	44,25	37,06	33,03
F _u	120,31	146,17	120,34	69,16

Abstand Stock-Scheibe	cm	270
Gewicht Scheibe	kg	1,553
d _h	mm	146,4
d _v	mm	158,3
Fläche A	cm ²	225,27
Umfang U	cm	58,64
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.515,88
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	3.858,17
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-23,59
Trägheitsradius i _x	cm	4,48
Trägheitsradius i _y	cm	4,14

Hieb 1

Datenblatt Stamm 844

Prüfdatum / Uhrzeit	07.12.2020 / 01:19			d _h	d _v
Gewicht	kg 106,4	Stock Auflager	cm	16,00	17,70
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm	16,20	18,10
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm	13,20	17,60
Stammlänge / Stützweite	cm 504,3 / 385,20	Zopf Lasteinleitung	cm	15,90	17,50
Riss (auf Uhr)	5:00	Zopf Auflager	cm	16,10	17,40

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
36,3	27,8
34,7	25,8
--	--
--	--

844 Original Messdaten				
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	9,41	11,34	9,31	8,17
F ₂	19,00	22,99	18,84	16,60
F _E	28,64	34,81	28,61	24,93
F _u	76,36	94,82	79,02	53,00

Abstand Stock-Scheibe	cm	270
Gewicht Scheibe	kg	1,399
d _h	mm	128,1
d _v	mm	172,9
Fläche A	cm ²	198,52
Umfang U	cm	53,90
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.483,02
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	2.323,32
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-154,45
Trägheitsradius i _x	cm	4,75
Trägheitsradius i _y	cm	3,42

Hieb 1

Datenblatt Stamm 847

Prüfdatum / Uhrzeit	08.12.2020 / 03:58			d_h	d_v
Gewicht	kg 146,5	Stock Auflager	cm 19,50	cm 19,50	cm 20,20
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm 19,00	cm 19,00	cm 20,10
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm 18,80	cm 18,80	cm 20,00
Stammlänge / Stützweite	cm 507,4 / 456,00	Zopf Lasteinleitung	cm 18,90	cm 18,90	cm 20,00
Riss (auf Uhr)	3:00	Zopf Auflager	cm 18,90	cm 18,90	cm 19,90

Bemerkungen:
WA150_3 ausgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
21,8	16,5
28,3	22,0
27,8	19,8
--	--

847	Original Messdaten			F
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F_1	12,20	14,14	12,01	11,51
F_2	24,74	28,31	24,03	23,30
F_E	37,35	42,99	36,17	34,93
F_u	136,92	153,51	WA aus	92,91

Abstand Stock-Scheibe	cm	241
Gewicht Scheibe	kg	2,158
d_h	mm	187,1
d_v	mm	196,9
Fläche A	cm ²	335,00
Umfang U	cm	69,46
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	9.858,65
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	8.432,17
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	-192,24
Trägheitsradius i_x	cm	5,42
Trägheitsradius i_y	cm	5,02

Hieb 1

Datenblatt Stamm 849

Prüfdatum / Uhrzeit	07.12.2020 / 02:01			d _h	d _v
Gewicht	kg 97,7	Stock Auflager	cm	15,40	15,90
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm	15,30	15,90
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm	15,60	16,10
Stammlänge / Stützweite	cm 505,5 / 370,80	Zopf Lasteinleitung	cm	14,80	16,10
Riss (auf Uhr)	7:00	Zopf Auflager	cm	15,10	15,80

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
31,8	25,1
37,1	25,5
31,1	24,9
30,8	22,8

849 Original Messdaten				
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	10,26	12,36	10,58	8,45
F ₂	20,24	24,58	20,86	16,64
F _E	30,94	37,47	31,98	24,98
F _u	108,69	134,63	118,09	59,44

Abstand Stock-Scheibe	cm	275
Gewicht Scheibe	kg	1,682
d _h	mm	148,1
d _v	mm	155,8
Fläche A	cm ²	226,00
Umfang U	cm	58,34
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.418,53
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.019,32
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-119,73
Trägheitsradius i _x	cm	4,42
Trägheitsradius i _y	cm	4,22

Hieb 1

Datenblatt Stamm 856

Prüfdatum / Uhrzeit	08.12.2020 / 23:50			d _h	d _v
Gewicht	kg 156,8	Stock Auflager	cm	19,10	21,00
Winkel	240°	Stock Lasteinleitung	cm	19,10	21,00
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm	19,20	21,30
Stammlänge / Stützweite	cm 506,9 / 450,00	Zopf Lasteinleitung	cm	19,00	21,00
Riss (auf Uhr)	6:00-9:00	Zopf Auflager	cm	18,60	20,90

Bemerkungen: WA150_1, WA150_3 ausgefallen	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
27,8	20,2
28,2	21,5
--	--
--	--

856	Original Messdaten			F
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	10,22	12,01	10,52	11,54
F ₂	20,07	23,50	20,44	22,66
F _E	30,41	35,41	30,69	34,03
F _u	WA aus	169,03	WA aus	96,91

Abstand Stock-Scheibe	cm	260
Gewicht Scheibe	kg	2,282
d _h	mm	207,3
d _v	mm	169,3
Fläche A	cm ²	314,83
Umfang U	cm	68,35
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	6.377,54
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	10.315,51
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	408,42
Trägheitsradius i _x	cm	4,50
Trägheitsradius i _y	cm	5,72

Hieb 1

Datenblatt Stamm 857

Prüfdatum / Uhrzeit	08.12.2020 / 01:14			d _h	d _v
Gewicht	kg 249,70	Stock Auflager	cm	27,00	25,40
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm	26,00	25,10
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm	25,50	25,10
Stammlänge / Stützweite	cm 501,8 / 466,00	Zopf Lasteinleitung	cm	26,00	25,00
Riss (auf Uhr)	9:00	Zopf Auflager	cm	26,00	25,00

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,3	24,0
27,8	25,2
27,4	25,6
--	--

857 Original Messdaten				
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	10,11	11,54	10,38	19,05
F ₂	20,81	23,96	21,45	39,75
F _E	30,15	34,84	31,30	57,76
F _u	65,00	76,63	67,59	114,79

Abstand Stock-Scheibe	cm	275
Gewicht Scheibe	kg	4,173
d _h	mm	246,2
d _v	mm	246,9
Fläche A	cm ²	555,39
Umfang U	cm	89,56
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	25.805,15
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	24.675,14
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-1.392,28
Trägheitsradius i _x	cm	6,82
Trägheitsradius i _y	cm	6,67

Hieb 1

Datenblatt Stamm 863

Prüfdatum / Uhrzeit	15.12.2020 / 10:56			d _h	d _v
Gewicht	kg	100,2	Stock Auflager	cm	20,00
Winkel		143°	Stock Lasteinleitung	cm	18,90
Aufbau	kg	18,60	Mitte	cm	18,10
Stammlänge / Stützweite	cm	509,2 / 344,00	Zopf Lasteinleitung	cm	18,30
Riss (auf Uhr)		9:00	Zopf Auflager	cm	18,30

Bemerkungen:

- WA150_1 ausgefallen
- WA150_3 abgefallen

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
18,9	15,5
26,1	22,1
--	--
--	--

863 Original Messdaten				
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	10,25	11,69	10,67	6,95
F ₂	20,75	23,67	21,58	14,10
F _E	31,30	35,73	32,61	20,98
F _u	WA aus	174,63	WA ab	52,81

Abstand Stock-Scheibe	cm	268
Gewicht Scheibe	kg	1,080
d _h	mm	165,3
d _v	mm	148,3
Fläche A	cm ²	216,70
Umfang U	cm	54,59
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	3.440,12
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	4.242,30
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-260,81
Trägheitsradius i _x	cm	3,98
Trägheitsradius i _y	cm	4,42

Hieb 1

Datenblatt Stamm 868

Prüfdatum / Uhrzeit	15.12.2020 / 11:28			d _h	d _v
Gewicht	kg 113,9	Stock Auflager	cm	24,00	16,10
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm	24,00	16,30
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm	21,90	15,80
Stammlänge / Stützweite	cm 502,1 / 406,00	Zopf Lasteinleitung	cm	20,50	17,80
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm	21,70	16,00

Bemerkungen:	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,9	20,4
27,3	20,7
--	--
--	--

868 Original Messdaten				
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	15,68	17,27	15,28	8,404
F ₂	31,46	35,46	30,88	16,66
F _E	48,45	52,83	47,87	24,99
F _u	110,93	122,35	110,55	45,45

Abstand Stock-Scheibe	cm	225
Gewicht Scheibe	kg	1,396
d _h	mm	203,1
d _v	mm	159,1
Fläche A	cm ²	288,98
Umfang U	cm	64,06
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	5.375,42
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	8.730,26
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-469,23
Trägheitsradius i _x	cm	4,31
Trägheitsradius i _y	cm	5,50

Hieb 1

Datenblatt Stamm 872

Prüfdatum / Uhrzeit	14.12.2020 / 13:55			d_h	d_v
Gewicht	kg 137,7	Stock Auflager	cm 23,50	cm 23,50	cm 16,90
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm 22,80	cm 22,80	cm 16,60
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm 21,50	cm 21,50	cm 17,60
Stammlänge / Stützweite	cm 507,9 / 366,00	Zopf Lasteinleitung	cm 22,00	cm 22,00	cm 16,80
Riss (auf Uhr)	3:00	Zopf Auflager	cm 21,00	cm 21,00	cm 16,90

Bemerkungen:

Holzfeuchte in %	
2 cm	4 cm
24,0	16,3
26,9	23,3
--	--
--	--

872	Original Messdaten			F
F	WA150_1	WA400_2	WA150_3	F
	mm	mm	mm	kN
F_1	9,574	10,67	9,497	9,067
F_2	19,04	21,73	18,78	18,06
F_E	28,56	32,39	28,13	26,93
F_u	139,49	159,47	134,99	77,41

Abstand Stock-Scheibe	cm	261
Gewicht Scheibe	kg	1,563
d_h	mm	193,8
d_v	mm	164,3
Fläche A	cm ²	280,49
Umfang U	cm	61,41
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	5.507,64
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	7.326,52
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	-524,01
Trägheitsradius i_x	cm	4,43
Trägheitsradius i_y	cm	5,11

Hieb 2

Datenblatt Stamm 074

Prüfdatum / Uhrzeit	31.03.2022 / 10:55			d _h	d _v
Gewicht	kg	150,80	Stock Auflager	cm	21,20
Winkel		135°	Stock Lasteinleitung	cm	22,20
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	21,60
Stammlänge / Stützweite	cm	499,0 / 400,00	Zopf Lasteinleitung	cm	21,30
Riss (auf Uhr)		6:00	Zopf Auflager	cm	21,50
				cm	20,60

Bemerkungen:

Holzwanne?

WA300_1a nicht aufgezeichnet → Werte von WA300_1b

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)	
	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
26,9	20,6
26,2	17,3
22,6	16,3
22,8	16,4

074 Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,32	9,25	11,96	10,60	1,567	10,35	7,85	10,52	9,12
F ₂	2,20	18,51	23,16	20,81	2,373	20,66	16,26	20,88	18,50
F _E	2,79	27,55	34,49	31,66	3,208	31,02	24,62	31,49	28,59
F _u	4,38	83,85	105,26	92,78	5,593	75,50	79,07	100,27	87,59

Abstand Stock-Scheibe	cm	224
Gewicht Scheibe	kg	1,628
d _h	mm	212,4
d _v	mm	196,8
Fläche A	cm ²	361,18
Umfang U	cm	76,46
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	10.105,88
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	10.820,84
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	44,49
Trägheitsradius i _x	cm	5,29
Trägheitsradius i _y	cm	5,47

Hieb 2

Datenblatt Stamm 077

Prüfdatum / Uhrzeit	30.05.2022 / 10:52		d _h	d _v
Gewicht	kg	207,00	Stock Auflager	cm 28,00 24,00
Winkel		180°	Stock Lasteinleitung	cm 26,40 24,00
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm 26,00 24,10
Stammlänge / Stützweite	cm	498,0 / 450,00	Zopf Lasteinleitung	cm 25,50 24,00
Riss (auf Uhr)		6:00	Zopf Auflager	cm 25,10 22,40

Bemerkungen:
Splintholz abgebrochen

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
23,1	19,5	
30,8	20,1	
32,5	22,6	
25,3	18,4	

Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	0,58	10,27	11,97	9,99	0,93	12,99	9,58	11,22	9,17
F ₂	1,63	21,34	22,89	20,41	2,62	26,00	19,38	20,77	18,12
F _E	2,54	31,69	34,54	30,68	4,40	39,02	28,53	31,07	26,90
F _u	5,91	140,68	155,77	129,79	12,49	131,17	132,58	146,57	119,49

Abstand Stock-Scheibe	cm	259
Gewicht Scheibe	kg	2,42
d _h	mm	260,4
d _v	mm	220,9
Fläche A	cm ²	468,37
Umfang U	cm	89,82
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	15.620,44
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	19.880,51
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-1.505,22
Trägheitsradius i _x	cm	5,77
Trägheitsradius i _y	cm	6,52

Hieb 2

Datenblatt Stamm 080

Prüfdatum / Uhrzeit	28.03.2022 / 11:02			d _h	d _v
Gewicht	kg	166,90	Stock Auflager	cm	23,20
Winkel		185°	Stock Lasteinleitung	cm	22,00
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	21,90
Stammlänge / Stützweite	cm	501,0 / 410,00	Zopf Lasteinleitung	cm	21,40
Riss (auf Uhr)	kein Riss sichtbar			Zopf Auflager	cm
				cm	20,00
				cm	22,20

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)	1829
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
17,8	15,5
20,5	16,3
16,4	15,2
19,2	14,2

Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	0,66	7,23	9,06	8,87	3,18	10,99	5,73	7,14	6,53
F ₂	1,29	14,52	17,29	17,46	4,97	22,01	12,00	14,16	13,72
F _E	1,87	22,13	25,27	24,34	6,11	33,02	18,85	21,28	19,65
F _u	6,68	136,89	139,75	124,35	9,41	121,97	129,30	131,70	115,85

Abstand Stock-Scheibe	cm	246
Gewicht Scheibe	kg	1,550
d _h	mm	216,8
d _v	mm	236,5
Fläche A	cm ²	403,26
Umfang U	cm	78,99
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	14.211,59
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	11.848,17
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-421,60
Trägheitsradius i _x	cm	5,93
Trägheitsradius i _y	cm	5,42

Hieb 2

Datenblatt Stamm 081

Prüfdatum / Uhrzeit	28.03.2022 / 11:44		d _h	d _v		
Gewicht	kg	135,5	Stock Auflager	cm	24,40	25,30
Winkel		12°	Stock Lasteinleitung	cm	21,30	22,30
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	21,20	21,20
Stammlänge / Stützweite	cm	497,0 / 380,00	Zopf Lasteinleitung	cm	21,10	21,30
Riss (auf Uhr)		6:00	Zopf Auflager	cm	21,40	20,00

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
25,7	18,8	
25,0	17,0	
25,9	20,0	
24,9	19,5	

081	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,65	11,86	12,88	11,48	1,89	9,32	10,13	11,11	9,67
F ₂	2,82	23,41	25,59	22,72	3,43	18,67	20,38	22,46	19,49
F _E	3,91	35,44	38,54	33,98	4,38	28,02	31,38	34,40	29,76
F _u	5,04	89,25	97,55	84,87	5,86	64,44	83,94	92,10	79,29

Abstand Stock-Scheibe	cm	225
Gewicht Scheibe	kg	1,225
d _h	mm	207,3
d _v	mm	229,3
Fläche A	cm ²	371,37
Umfang U	cm	76,44
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	12.025,34
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	10.170,66
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	1.044,38
Trägheitsradius i _x	cm	5,69
Trägheitsradius i _y	cm	5,23

Hieb 2

Datenblatt Stamm 085

Prüfdatum / Uhrzeit	29.03.2022 / 14:29			d _h	d _v
Gewicht	kg	114,60	Stock Auflager	cm	22,60
Winkel		345° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	20,20
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	20,50
Stammlänge / Stützweite	cm	499,0 / 360,00	Zopf Lasteinleitung	cm	19,10
Riss (auf Uhr)		kein Riss sichtbar	Zopf Auflager	cm	18,00

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
22,1	15,7
24,4	15,8
23,9	16,2
22,9	17,3

Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,60	12,17	13,27	12,00	1,14	8,01	10,72	11,90	10,71
F ₂	2,98	24,18	26,42	23,46	1,95	16,00	21,54	23,96	21,17
F _E	3,72	35,94	39,67	35,00	2,68	24,02	32,57	36,47	31,98
F _u	4,09	143,74	156,14	134,20	3,10	67,39	139,98	152,55	130,77

Abstand Stock-Scheibe	cm	213
Gewicht Scheibe	kg	1,073
d _h	mm	189,8
d _v	mm	189,7
Fläche A	cm ²	303,56
Umfang U	cm	68,28
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	7.676,32
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	7.097,07
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-583,46
Trägheitsradius i _x	cm	5,03
Trägheitsradius i _y	cm	4,84

Hieb 2

Datenblatt Stamm 087

Prüfdatum / Uhrzeit	08.04.2022 / 10:05		d _h	d _v		
Gewicht	kg	139,20	Stock Auflager	cm	22,00	21,70
Winkel		155°	Stock Lasteinleitung	cm	21,70	21,80
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	21,50	21,50
Stammlänge / Stützweite	cm	506,0 / 400,00	Zopf Lasteinleitung	cm	20,50	19,80
Riss (auf Uhr)	kein Riss sichtbar		Zopf Auflager	cm	20,40	19,40

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
18,7	16,3	
19,1	16,5	
20,3	16,7	
19,0	18,2	

Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	0,70	9,82	11,66	10,54	0,86	9,01	9,07	10,88	9,74
F ₂	1,17	19,70	23,04	20,38	1,46	18,00	18,43	21,72	19,02
F _E	1,40	29,64	34,36	30,24	1,91	27,02	28,07	32,70	28,50
F _u	1,30	132,53	152,87	131,37	1,25	79,46	131,25	151,60	130,11

Abstand Stock-Scheibe	cm	246
Gewicht Scheibe	kg	1,510
d _h	mm	216,9
d _v	mm	203,8
Fläche A	cm ²	346,64
Umfang U	cm	72,15
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	9.101,11
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	10.079,10
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-415,62
Trägheitsradius i _x	cm	5,12
Trägheitsradius i _y	cm	5,39

Hieb 2

Datenblatt Stamm 090

Prüfdatum / Uhrzeit	07.04.2022 / 10:19			d_h	d_v
Gewicht	kg 216,80	Stock Auflager	cm 28,00	cm 28,00	cm 27,40
Winkel	4°	Stock Lasteinleitung	cm 28,10	cm 28,10	cm 26,80
Aufbau	kg 5,89	Mitte	cm 25,50	cm 25,50	cm 25,20
Stammlänge / Stützweite	cm 500,0 / 450,00	Zopf Lasteinleitung	cm 25,00	cm 25,00	cm 25,60
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm 25,10	cm 25,10	cm 27,70

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
24,3	19,1
23,7	19,7
21,8	20,5
22,5	18,6

Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,22	8,03	9,49	6,80	1,68	14,32	6,65	8,04	5,27
F ₂	2,08	15,92	18,52	14,60	2,73	28,70	13,63	16,12	12,09
F _E	2,77	23,57	28,02	22,02	3,47	43,03	20,56	24,90	18,78
F _u	4,85	92,78	108,84	92,70	5,35	141,61	87,77	103,74	87,52

Abstand Stock-Scheibe	cm	247
Gewicht Scheibe	kg	1,860
d_h	mm	256,8
d_v	mm	246,4
Fläche A	cm ²	509,66
Umfang U	cm	86,53
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	19.873,61
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	21.818,95
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	2.248,92
Trägheitsradius i_x	cm	6,24
Trägheitsradius i_y	cm	6,54

Hieb 2

Datenblatt Stamm 095

Prüfdatum / Uhrzeit	24.05.2022 / 11:31		d _h	d _v		
Gewicht	kg	195,00	Stock Auflager	cm	25,90	26,10
Winkel		330°	Stock Lasteinleitung	cm	25,90	26,50
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	25,60	25,50
Stammlänge / Stützweite	cm	495,0 / 400,00	Zopf Lasteinleitung	cm	24,20	25,10
Riss (auf Uhr)	kein Riss sichtbar		Zopf Auflager	cm	26,40	26,40

Bemerkungen:

Versuch abgebrochen (Träger auf Winkel aufsetzt)

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)	
n.b.	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
20,5	12,2
19,7	11,4
19,1	12,5
21,5	13,8

Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	0,33	4,02	5,21	3,41	0,88	12,30	3,50	4,61	2,72
F ₂	0,88	7,92	9,91	7,41	1,34	24,64	6,88	8,80	6,23
F _E	1,42	11,71	14,33	11,09	1,55	37,00	10,25	12,85	9,59
F _u	5,24	44,00	50,93	39,85	4,99	135,31	38,84	45,81	34,77

Abstand Stock-Scheibe	cm	259
Gewicht Scheibe	kg	1,210
d _h	mm	243,1
d _v	mm	246,8
Fläche A	cm ²	459,16
Umfang U	cm	85,25
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	17.327,72
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	16.324,87
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-111,15
Trägheitsradius i _x	cm	6,14
Trägheitsradius i _y	cm	5,96

Hieb 2

Datenblatt Stamm 098

Prüfdatum / Uhrzeit	30.03.2022 / 09:47			d_h	d_v
Gewicht	kg 173,70	Stock Auflager	cm 24,80	cm 24,80	cm 24,50
Winkel	14°	Stock Lasteinleitung	cm 22,90	cm 22,90	cm 23,40
Aufbau	kg 5,89	Mitte	cm 23,70	cm 23,70	cm 23,20
Stammlänge / Stützweite	cm 500,0 / 430,00	Zopf Lasteinleitung	cm 22,10	cm 22,10	cm 21,80
Riss (auf Uhr)	7:00	Zopf Auflager	cm 21,10	cm 21,10	cm 21,90

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn}	
(kN/cm^2)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
27,1	18,6
29,9	20,1
28,7	20,3
22,5	15,2

Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,00	8,38	9,02	8,04	1,48	10,66	7,22	7,78	6,72
F ₂	1,69	16,32	18,17	16,01	2,57	21,35	14,34	16,04	13,73
F _E	2,08	24,15	27,28	23,89	3,36	32,02	21,64	24,56	20,96
F _u	3,79	88,02	101,82	86,98	5,60	100,42	83,63	97,13	81,98

Abstand Stock-Scheibe	cm	237
Gewicht Scheibe	kg	1,934
d_h	mm	235,0
d_v	mm	217,7
Fläche A	cm ²	410,20
Umfang U	cm	74,73
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	12.764,42
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	14.096,89
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	-149,65
Trägheitsradius i_x	cm	5,58
Trägheitsradius i_y	cm	5,86

Hieb 2

Datenblatt Stamm 101

Prüfdatum / Uhrzeit	31.03.2022 / 09:11			d _h	d _v	
Gewicht	kg	201,00	Stock Auflager	cm	25,20	28,30
Winkel		300° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	25,20	26,60
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	24,40	25,60
Stammlänge / Stützweite	cm	492,0 / 440,00	Zopf Lasteinleitung	cm	24,10	24,00
Riss (auf Uhr)		kein Riss sichtbar	Zopf Auflager	cm	24,70	24,60

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
21,8	16,2	
26,1	16,1	
24,9	17,8	
23,7	17,4	

101	Original Messdaten					bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,44	8,61	9,61	9,25	2,28	16,02	6,89	7,76	7,26
F ₂	2,46	17,07	18,89	17,93	3,76	32,01	14,18	15,78	14,60
F _E	3,34	25,11	28,08	26,55	4,91	48,03	21,25	23,96	22,16
F _u	6,34	89,88	102,19	94,22	8,68	136,26	82,76	94,68	86,32

Abstand Stock-Scheibe	cm	244
Gewicht Scheibe	kg	1,832
d _h	mm	237,0
d _v	mm	251,0
Fläche A	cm ²	473,06
Umfang U	cm	80,34
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	18.835,74
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	17.066,07
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	1.844,68
Trägheitsradius i _x	cm	6,31
Trägheitsradius i _y	cm	6,01

Hieb 2

Datenblatt Stamm 108

Prüfdatum / Uhrzeit	30.05.2022 / 11:45			d _h	d _v
Gewicht	kg	289,00	Stock Auflager	cm	33,20
Winkel		310°	Stock Lasteinleitung	cm	30,60
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	29,20
Stammlänge / Stützweite	cm	485,0 / 450,0	Zopf Lasteinleitung	cm	27,70
Riss (auf Uhr)	kein Riss sichtbar			Zopf Auflager	cm
				cm	27,00

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
23,9	12,8
27,1	15,7
28,5	16,1
22,3	16,4

108 Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	3,99	20,93	21,70	18,48	8,62	44,70	15,40	15,40	11,41
F ₂	2,05	10,73	11,07	9,79	4,86	22,35	7,74	7,61	5,86
F _E	5,63	30,43	32,27	26,82	12,10	67,04	22,65	23,41	16,88
F _u	12,08	98,15	109,23	90,53	34,62	187,78	78,56	85,88	63,42

Abstand Stock-Scheibe	cm	233
Gewicht Scheibe	kg	3,310
d _h	mm	292,4
d _v	mm	279,3
Fläche A	cm ²	641,58
Umfang U	cm	90,43
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	31.975,55
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	33.944,87
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	2.777,83
Trägheitsradius i _x	cm	7,06
Trägheitsradius i _y	cm	7,27

Hieb 2

Datenblatt Stamm 113

Prüfdatum / Uhrzeit	07.04.2022 / 09:20		d _h	d _v		
Gewicht	kg	214,10	Stock Auflager	cm	27,30	29,80
Winkel	33° (Zopf)		Stock Lasteinleitung	cm	25,60	26,50
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	25,60	25,90
Stammlänge / Stützweite	cm	497,0 / 450,00	Zopf Lasteinleitung	cm	24,60	24,60
Riss (auf Uhr)	3:00		Zopf Auflager	cm	24,50	23,50

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
18,1	15,4	
19,7	16,3	
18,1	17,2	
19,2	16,3	

Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,82	7,02	7,82	7,18	3,41	13,03	4,67	5,20	4,30
F ₂	3,41	14,11	15,84	14,60	7,12	26,02	9,46	10,58	8,72
F _E	4,68	21,20	24,33	22,04	11,03	39,02	14,40	16,47	13,13
F _u	12,95	69,76	79,18	74,77	29,57	113,88	51,27	57,92	50,74

Abstand Stock-Scheibe	cm	249
Gewicht Scheibe	kg	2,250
d _h	mm	255,4
d _v	mm	253,4
Fläche A	cm ²	512,05
Umfang U	cm	85,33
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	20.738,98
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	21.134,98
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-1.337,92
Trägheitsradius i _x	cm	6,36
Trägheitsradius i _y	cm	6,42

Hieb 2

Datenblatt Stamm 115

Prüfdatum / Uhrzeit	08.07.2023 / 11:46			d _h	d _v
Gewicht	kg	155,0	Stock Auflager	cm	23,20
Winkel		320°	Stock Lasteinleitung	cm	22,90
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	22,00
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 400,00	Zopf Lasteinleitung	cm	21,70
Riss (auf Uhr)		6:00	Zopf Auflager	cm	20,50

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
13,5	11,9
13,7	11,5
12,9	12,7
14,8	13,1

115 Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,79	14,80	15,67	13,63	0,39	18,33	13,48	14,58	12,78
F ₂	3,55	29,12	30,69	26,74	0,53	36,72	26,58	28,65	25,20
F _E	4,41	43,54	45,89	40,07	0,44	55,04	40,45	43,47	38,31
F _u	7,02	127,12	132,34	114,28	-1,33	111,75	122,88	129,49	112,83

Abstand Stock-Scheibe	cm	241
Gewicht Scheibe	kg	1,25
d _h	mm	210,3
d _v	mm	228,5
Fläche A	cm ²	377,28
Umfang U	cm	81,34
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	12.364,79
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	10.589,15
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-857,10
Trägheitsradius i _x	cm	5,72
Trägheitsradius i _y	cm	5,30

Hieb 2

Datenblatt Stamm 116

Prüfdatum / Uhrzeit	25.05.2022 / 11:18		d _h	d _v
Gewicht	kg	105,90	Stock Auflager	cm 20,10
Winkel		55°	Stock Lasteinleitung	cm 19,00
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm 18,60
Stammlänge / Stützweite	cm	490,0 / 340,00	Zopf Lasteinleitung	cm 18,60
Riss (auf Uhr)		6:00	Zopf Auflager	cm 18,80

Bemerkungen:
WA400_2a bei 40,10 kN ausgefallen

Sylva-Test - E_{dyn}
(kN/cm²) n.b.

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
18,7	12,9
19,5	14,7
19,2	13,5
28,4	20,0

Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,09	9,10	10,03	7,90	1,166	7,67	7,99	8,90	6,75
F ₂	1,85	18,33	20,08	15,93	1,759	15,34	16,51	18,28	14,14
F _E	2,17	26,34	29,30	23,63	2,093	23,02	24,20	27,17	21,51
F _u	0,58	131,57	--	119,86	-1,212	75,89	131,59	--	120,48

Abstand Stock-Scheibe	cm	230
Gewicht Scheibe	kg	0,857

d _h	mm	184,8
d _v	mm	179,4
Fläche A	cm ²	261,10
Umfang U	cm	72,83
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	5.267,02
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	5.671,43
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-43,27
Trägheitsradius i _x	cm	4,49
Trägheitsradius i _y	cm	4,66

Hieb 2

Datenblatt Stamm 121

Prüfdatum / Uhrzeit	24.05.2022 / 13:57			d _h	d _v
Gewicht	kg	192,30	Stock Auflager	cm	25,10
Winkel		345°	Stock Lasteinleitung	cm	27,50
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	23,90
Stammlänge / Stützweite	cm	498,0 / 400,00	Zopf Lasteinleitung	cm	23,60
Riss (auf Uhr)		6:00	Zopf Auflager	cm	22,90
				cm	20,50

Bemerkungen:
WA400_2a bei 60,69 kN ausgefallen

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
19,8	12,6	
17,2	15,8	
19,7	14,2	
21,5	13,1	

121		Original Messdaten					bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm	
F ₁	2,11	9,31	9,97	6,99	-0,542	12,34	8,08	9,19	6,65	
F ₂	3,40	17,35	18,38	13,36	-0,5741	24,68	15,28	16,97	12,61	
F _E	3,96	24,36	27,01	19,87	-0,4097	37,02	21,86	25,24	18,82	
F _u	5,29	114,35	--	96,21	-2,526	135,62	111,66	--	96,13	

Abstand Stock-Scheibe	cm	248
Gewicht Scheibe	kg	1,58
d _h	mm	226,2
d _v	mm	209,3
Fläche A	cm ²	374,53
Umfang U	cm	74,58
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	10.003,78
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	12.627,53
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	481,66
Trägheitsradius i _x	cm	5,17
Trägheitsradius i _y	cm	5,81

Hieb 2

Datenblatt Stamm 125

Prüfdatum / Uhrzeit	31.03.2022 / 09:56		d _h	d _v		
Gewicht	kg	139,50	Stock Auflager	cm	20,30	24,00
Winkel		290°	Stock Lasteinleitung	cm	21,80	23,10
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	21,80	23,10
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 400,00	Zopf Lasteinleitung	cm	21,80	21,40
Riss (auf Uhr)		6:00	Zopf Auflager	cm	21,60	19,90

Bemerkungen:

WA150_Ra ausgefallen

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)	
n.b.	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
26,3	17,1
25,4	16,2
26,8	17,9
27,0	15,3

Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,33	13,56	13,37	11,53	0,83	9,67	12,40	12,29	10,53
F ₂	2,21	24,93	25,04	22,02	1,28	19,34	23,03	23,29	20,43
F _E	3,36	36,06	36,76	32,02	1,50	29,02	33,32	34,33	29,90
F _u	3,01	162,16	164,94	138,69	--	91,98	--	--	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	264
Gewicht Scheibe	kg	1,233
d _h	mm	219,3
d _v	mm	213,3
Fläche A	cm ²	366,95
Umfang U	cm	72,96
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	10.338,22
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	11.158,63
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-653,53
Trägheitsradius i _x	cm	5,31
Trägheitsradius i _y	cm	5,51

Hieb 2

Datenblatt Stamm 126

Prüfdatum / Uhrzeit	28.03.2022 / 10:17			d_h	d_v
Gewicht	kg 180,0	Stock Auflager	cm 21,60	21,60	26,70
Winkel	340°	Stock Lasteinleitung	cm 23,00	23,00	25,40
Aufbau	kg 5,89	Mitte	cm 22,20	22,20	25,10
Stammlänge / Stützweite	cm 500,0 / 410,00	Zopf Lasteinleitung	cm 22,30	22,30	25,00
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm 22,70	22,70	23,80

Bemerkungen:
WA300_3 ausgefallen

Sylva-Test - E_{dyn} (kN/cm ²)	1728
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
26,9	17,6
28,5	19,6
26,7	19,1
24,9	17,0

126 Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,28	7,35	8,29	7,74	2,26	11,68	5,75	6,52	5,81
F ₂	1,73	14,18	16,47	15,04	4,12	23,32	11,66	13,55	11,72
F _E	2,24	20,81	24,24	22,72	5,57	35,02	17,46	20,34	18,26
F _u	7,18	84,46	96,73	WA aus	12,08	128,75	75,65	87,10	--

Abstand Stock-Scheibe	cm	259
Gewicht Scheibe	kg	1,895
d_h	mm	219,2
d_v	mm	246,3
Fläche A	cm ²	423,17
Umfang U	cm	76,95
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	15.991,11
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	12.739,89
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	585,85
Trägheitsradius i_x	cm	6,15
Trägheitsradius i_y	cm	5,49

Hieb 2

Datenblatt Stamm 129

Prüfdatum / Uhrzeit	30.05.2022 / 10:00		d _h	d _v
Gewicht	kg	115,60	Stock Auflager	cm 22,50
Winkel	0°		Stock Lasteinleitung	cm 21,50
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm 21,20
Stammlänge / Stützweite	cm	485,0 / 380,00	Zopf Lasteinleitung	cm 19,50
Riss (auf Uhr)	6:00		Zopf Auflager	cm 19,40
				cm 17,50

Bemerkungen:
WA400_2a bei 38,92 kN ausgefallen

Sylva-Test - E_{dyn}
(kN/cm²) n.b.

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
21,4	14,7
22,5	16,2
19,3	15,1
18,2	14,0

129	Original Messdaten					bereinigt			
	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
F	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	0,28	8,35	9,09	6,49	-0,1478	8,004	8,22	9,02	6,49
F ₂	0,53	17,02	19,28	13,49	-0,2614	15,99	16,75	19,14	13,49
F _E	0,79	25,84	28,97	20,84	-0,2200	24,02	25,38	28,68	20,72
F _u	2,45	95,22	--	77,23	-2,365	73,89	94,37	--	77,99

Abstand Stock-Scheibe	cm	237
Gewicht Scheibe	kg	1,150

d _h	mm	171,3
d _v	mm	161,5
Fläche A	cm ²	280,77
Umfang U	cm	78,14
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	5.397,94
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	7.483,82
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	409,29
Trägheitsradius i _x	cm	4,38
Trägheitsradius i _y	cm	5,16

Hieb 2

Datenblatt Stamm 130

Prüfdatum / Uhrzeit	30.03.2022 / 11:43			d _h	d _v
Gewicht	kg	190,90	Stock Auflager	cm	25,80
Winkel		3°	Stock Lasteinleitung	cm	24,90
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	26,20
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 440,00	Zopf Lasteinleitung	cm	23,90
Riss (auf Uhr)	kein Riss sichtbar			Zopf Auflager	cm
					22,90
					24,00

Bemerkungen:	
Sylva-Test - E _{dyn}	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
25,7	19,6
25,8	16,7
26,2	17,7
27,3	18,6

130 Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	2,50	11,03	10,18	8,81	1,88	12,33	8,74	7,99	6,73
F ₂	4,30	20,79	20,43	17,83	3,15	24,68	16,88	16,71	14,30
F _E	5,39	29,79	30,40	26,80	4,10	37,02	24,83	25,65	22,27
F _u	8,69	97,12	105,61	94,06	7,53	113,42	88,82	97,50	86,14

Abstand Stock-Scheibe	cm	242
Gewicht Scheibe	kg	2,255
d _h	mm	273,8
d _v	mm	213,1
Fläche A	cm ²	471,71
Umfang U	cm	84,66
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	14.191,64
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	22.154,73
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	477,24
Trägheitsradius i _x	cm	5,49
Trägheitsradius i _y	cm	6,85

Hieb 2

Datenblatt Stamm 131

Prüfdatum / Uhrzeit	25.05.2022 / 10:07			d _h	d _v		
Gewicht	kg	116,50	Stock Auflager	cm	20,10	21,00	
Winkel		345°	Stock Lasteinleitung	cm	20,50	19,90	
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	19,50	19,20	
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 340,00	Zopf Lasteinleitung	cm	19,00	18,00	
Riss (auf Uhr)	kein Riss sichtbar			Zopf Auflager	cm	18,40	17,40

Bemerkungen:
WA400_2a bei 36,11 kN ausgefallen

Sylva-Test - E_{dyn}
(kN/cm²) n.b.

Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
30,1	11,2
28,9	13,7
22,7	12,5
21,5	13,9

Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,63	9,23	10,04	8,65	1,02	7,66	7,80	8,71	7,43
F ₂	2,33	18,43	20,12	17,22	1,81	15,33	16,27	18,04	15,24
F _E	2,87	27,46	30,80	25,74	2,53	23,01	24,71	28,10	23,10
F _u	5,37	110,13	--	104,30	2,97	70,31	105,56	--	100,53

Abstand Stock-Scheibe	cm	176
Gewicht Scheibe	kg	1,120

d _h	mm	155,0
d _v	mm	196,6
Fläche A	cm ²	310,62
Umfang U	cm	81,71
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	7.717,03
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	7.953,17
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	690,32
Trägheitsradius i _x	cm	4,98
Trägheitsradius i _y	cm	5,06

Hieb 2

Datenblatt Stamm 132

Prüfdatum / Uhrzeit	31.03.2022 / 13:57			d _h	d _v
Gewicht	kg	112,40	Stock Auflager	cm	20,50
Winkel		120°	Stock Lasteinleitung	cm	19,60
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	19,30
Stammlänge / Stützweite	cm	499,0 / 340,00	Zopf Lasteinleitung	cm	18,40
Riss (auf Uhr)		5:00	Zopf Auflager	cm	17,60
				cm	18,60

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
22,8	17,2
23,5	19,0
21,3	16,6
20,1	17,3

132 Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	0,56	12,05	13,90	12,62	0,91	8,002	11,37	13,17	11,83
F ₂	0,99	23,75	27,95	25,22	1,42	16,02	22,62	26,74	23,94
F _E	1,22	35,88	41,87	37,89	2,16	24,02	34,35	40,18	36,05
F _u	0,20	95,38	112,68	101,62	3,55	54,07	94,06	110,80	99,19

Abstand Stock-Scheibe	cm	245
Gewicht Scheibe	kg	1,098
d _h	mm	188,0
d _v	mm	186,7
Fläche A	cm ²	283,26
Umfang U	cm	65,68
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	6.275,93
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.514,02
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	92,34
Trägheitsradius i _x	cm	4,71
Trägheitsradius i _y	cm	4,80

Hieb 2

Datenblatt Stamm 133

Prüfdatum / Uhrzeit	29.03.2022 / 13:26		d _h	d _v		
Gewicht	kg	122,80	Stock Auflager	cm	21,20	21,90
Winkel		17° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	21,00	21,40
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	19,90	19,80
Stammlänge / Stützweite	cm	490,0 / 360,00	Zopf Lasteinleitung	cm	19,10	19,50
Riss (auf Uhr)		6:00	Zopf Auflager	cm	18,10	18,90

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)	
n.b.	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
21,2	14,8
16,5	14,4
18,1	16,7
20,3	18,2

Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,28	11,92	12,81	10,17	1,31	8,01	10,63	11,52	8,87
F ₂	2,02	23,15	25,45	21,13	2,40	15,99	21,00	23,24	18,86
F _E	2,41	34,31	38,99	31,85	3,39	24,02	31,57	36,09	28,78
F _u	0,65	135,09	150,73	128,27	7,17	70,96	132,26	146,82	123,27

Abstand Stock-Scheibe	cm	240
Gewicht Scheibe	kg	1,14
d _h	mm	192,8
d _v	mm	204,0
Fläche A	cm ²	302,31
Umfang U	cm	65,70
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	7.625,43
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.960,79
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	269,75
Trägheitsradius i _x	cm	5,02
Trägheitsradius i _y	cm	4,80

Hieb 2

Datenblatt Stamm 134

Prüfdatum / Uhrzeit	11.07.2022 / 08:43			d_h	d_v
Gewicht	kg 170,1	Stock Auflager	cm 24,50	24,50	25,00
Winkel	345°	Stock Lasteinleitung	cm 24,60	24,00	24,00
Aufbau	kg 5,89	Mitte	cm 24,00	21,30	21,30
Stammlänge / Stützweite	cm 500,0 / 430,00	Zopf Lasteinleitung	cm 24,40	23,10	23,10
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm 23,10	21,70	21,70

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
15,8	12,6
15,1	13,1
14,7	11,9
15,9	12,2

134 Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	0,39	10,08	11,51	10,20	0,56	14,36	9,63	11,04	9,70
F ₂	0,41	20,38	23,13	20,01	0,60	28,68	19,91	22,63	19,47
F _E	0,61	30,87	35,15	30,38	0,76	43,03	30,21	34,47	29,67
F _u	1,16	88,01	98,35	82,81	0,44	86,00	87,09	97,55	82,13

Abstand Stock-Scheibe	cm	211
Gewicht Scheibe	kg	1,37
d_h	mm	241,4
d_v	mm	240,0
Fläche A	cm ²	448,19
Umfang U	cm	86,24
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	16.527,29
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	15.844,50
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	850,87
Trägheitsradius i_x	cm	6,07
Trägheitsradius i_y	cm	5,95

Hieb 2

Datenblatt Stamm 135

Prüfdatum / Uhrzeit	08.04.2022 / 09:18		d _h	d _v		
Gewicht	kg	177,60	Stock Auflager	cm	24,40	23,00
Winkel		322° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	24,80	23,50
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	23,60	21,50
Stammlänge / Stützweite	cm	487,0 / 415,00	Zopf Lasteinleitung	cm	23,30	21,20
Riss (auf Uhr)		6:00	Zopf Auflager	cm	21,20	20,60

Bemerkungen:
Laser WA_300_1a+b
Steinchen auf Alu-
Schiene

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm		2 cm
19,6		17,7
24,8		19,1
23,9		18,2
18,4		14,3

Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,26	9,38	9,98	8,37	1,14	9,65	8,15	8,78	7,19
F ₂	1,65	18,07	19,73	16,38	1,87	19,32	16,34	17,97	14,58
F _E	2,04	26,86	29,36	24,25	2,43	29,02	24,69	27,12	21,95
F _u	1,82	131,80	151,16	121,86	3,92	105,45	129,28	148,29	118,64

Abstand Stock-Scheibe	cm	223
Gewicht Scheibe	kg	2,100
d _h	mm	249,3
d _v	mm	216,8
Fläche A	cm ²	411,59
Umfang U	cm	77,73
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	11.216,54
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	16.287,68
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-268,62
Trägheitsradius i _x	cm	5,22
Trägheitsradius i _y	cm	6,29

Hieb 2

Datenblatt Stamm 136

Prüfdatum / Uhrzeit	08.07.2022 / 10:36			d _h	d _v
Gewicht	kg	79,40	Stock Auflager	cm	17,80
Winkel		330°	Stock Lasteinleitung	cm	16,50
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	16,00
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 300,00	Zopf Lasteinleitung	cm	15,70
Riss (auf Uhr)		6:00	Zopf Auflager	cm	15,80

Bemerkungen:	
Sylva-Test - E _{dyn}	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
17,0	13,2
16,9	14,5
17,5	13,1
17,4	14,5

136 Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	1,67	12,73	14,38	12,75	0,96	9,671	11,29	13,06	11,55
F ₂	2,83	25,62	28,98	25,20	1,89	19,36	23,11	26,62	23,00
F _E	3,56	38,38	43,58	37,96	2,52	29,02	35,17	40,54	35,10
F _u	4,43	99,14	118,01	100,97	2,43	57,77	95,38	114,58	97,88

Abstand Stock-Scheibe	cm	201
Gewicht Scheibe	kg	0,62
d _h	mm	167,7
d _v	mm	164,5
Fläche A	cm ²	218,86
Umfang U	cm	60,43
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	3.854,83
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	3.844,86
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	227,89
Trägheitsradius i _x	cm	4,20
Trägheitsradius i _y	cm	4,19

Hieb 2

Datenblatt Stamm 137

Prüfdatum / Uhrzeit	29.03.2022 / 09:59		d _h	d _v		
Gewicht	kg	147,80	Stock Auflager	cm	22,70	25,20
Winkel	8° (Zopf)		Stock Lasteinleitung	cm	21,50	25,20
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	22,10	22,60
Stammlänge / Stützweite	cm	497,0 / 400,00	Zopf Lasteinleitung	cm	21,40	23,00
Riss (auf Uhr)	5:00		Zopf Auflager	cm	20,00	21,80

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
18,7	15,4
19,4	16,1
17,9	12,5
21,2	16,0

137 Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	2,64	8,94	9,35	8,86	1,49	9,31	6,68	7,29	6,98
F ₂	4,18	17,24	18,59	17,03	3,39	18,69	13,32	14,80	13,38
F _E	5,36	25,30	27,70	25,11	5,13	28,02	20,02	22,45	19,90
F _u	11,54	99,60	111,08	96,82	14,01	94,48	87,24	98,31	83,63

Abstand Stock-Scheibe	cm	228
Gewicht Scheibe	kg	1,620
d _h	mm	210,3
d _v	mm	231,5
Fläche A	cm ²	381,67
Umfang U	cm	72,00
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	12.632,17
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	10.697,72
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	36,42
Trägheitsradius i _x	cm	5,75
Trägheitsradius i _y	cm	5,29

Hieb 2

Datenblatt Stamm 140

Prüfdatum / Uhrzeit	24.05.2022 / 10:33			d _h	d _v
Gewicht	kg	138,70	Stock Auflager	cm	23,50
Winkel		300°	Stock Lasteinleitung	cm	22,00
Aufbau	kg	5,89	Mitte	cm	21,10
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 360,00	Zopf Lasteinleitung	cm	20,00
Riss (auf Uhr)		7:00	Zopf Auflager	cm	19,70
					19,00

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
22,5	14,2
23,9	14,7
21,2	15,3
25,7	15,1

140 Original Messdaten						bereinigt			
F	WA150_L	WA300_1	WA400_2	WA300_3	WA150_R	F	WA300_1	WA400_2	WA300_3
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	mm	mm	mm
F ₁	3,89	14,28	15,02	12,33	2,02	8,99	11,01	12,06	9,68
F ₂	8,20	28,54	29,91	24,90	3,47	18,00	21,92	24,08	19,86
F _E	12,95	43,53	45,08	37,79	4,30	27,02	33,46	36,46	30,61
F _u	16,84	158,33	168,27	142,26	6,76	82,02	144,85	156,47	132,14

Abstand Stock-Scheibe	cm	262
Gewicht Scheibe	kg	1,200
d _h	mm	200,1
d _v	mm	172,4
Fläche A	cm ²	297,80
Umfang U	cm	78,71
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	6.325,19
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	8.335,90
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	153,45
Trägheitsradius i _x	cm	4,61
Trägheitsradius i _y	cm	5,29

Hieb 2

Datenblatt Stamm 071

Prüfdatum / Uhrzeit	06.03.2022 / 10:48			d _h	d _v
Gewicht	kg	160,10	Stock Auflager	cm	26,50
Winkel		76° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	24,40
Aufbau	kg	18,60	Mitte	cm	23,60
Stammlänge / Stützweite	cm	502,0 / 350,00	Zopf Lasteinleitung	cm	24,00
Riss (auf Uhr)		8:00	Zopf Auflager	cm	23,90
					18,10

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	1604
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
36,8	28,1
30,1	25,2
33,9	27,4
34,5	27,7

071 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	10,39	11,08	9,44	16,00
F ₂	20,50	22,07	18,70	32,00
F _E	30,11	32,69	27,45	47,00
F _u	80,69	83,23	68,59	94,04

Abstand Stock-Scheibe	cm	300
Gewicht Scheibe	kg	1,310
d _h	mm	231,7
d _v	mm	157,0
Fläche A	cm ²	317,85
Umfang U	cm	69,84
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	5.571,30
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	12.089,06
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	433,62
Trägheitsradius i _x	cm	4,18
Trägheitsradius i _y	cm	6,17

Hieb 2

Datenblatt Stamm 072

Prüfdatum / Uhrzeit	09.03.2022 / 13:55			d_h	d_v
Gewicht	kg 164,70	Stock Auflager	cm 20,00	20,00	21,80
Winkel	0°	Stock Lasteinleitung	cm 20,00	20,00	21,30
Aufbau	kg 19,60	Mitte	cm 20,00	20,00	21,30
Stammlänge / Stützweite	cm 498,0 / 360,00	Zopf Lasteinleitung	cm 20,00	20,00	21,40
Riss (auf Uhr)	7:00	Zopf Auflager	cm 20,40	20,40	21,60

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
41,7	27,7	
39,4	27,9	
34,5	27,8	
29,1	20,4	

072 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	5,11	6,42	4,79	15,32
F ₂	9,88	12,53	9,44	30,65
F _E	14,67	18,53	13,93	46,00
F _u	52,70	68,11	51,10	135,25

Abstand Stock-Scheibe	cm	262
Gewicht Scheibe	kg	1,179
d_h	mm	207,3
d_v	mm	212,0
Fläche A	cm ²	420,51
Umfang U	cm	78,47
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	15.347,73
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	14.089,40
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	2.111,51
Trägheitsradius i_x	cm	6,04
Trägheitsradius i_y	cm	5,79

Hieb 2

Datenblatt Stamm 073

Prüfdatum / Uhrzeit	25.04.2022 / 10:06		d _h	d _v
Gewicht	kg	182,20	Stock Auflager	cm 22,30
Winkel		220° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm 22,10
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm 21,90
Stammlänge / Stützweite	cm	503,0 / 380,0	Zopf Lasteinleitung	cm 22,00
Riss (auf Uhr)		4:00	Zopf Auflager	cm 21,90

Bemerkungen:

Splintholz abgebrochen

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
26,9	22,7
23,2	21,5
25,1	20,3
24,9	22,4

073 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	10,07	11,04	9,78	17,70
F ₂	19,71	22,12	19,32	35,37
F _E	29,75	33,69	29,26	53,04
F _u	70,57	79,38	68,63	100,77

Abstand Stock-Scheibe	cm	243
Gewicht Scheibe	kg	1,840
d _h	mm	219,1
d _v	mm	195,3
Fläche A	cm ²	413,66
Umfang U	cm	83,04
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	12.758,57
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	15.479,07
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	691,24
Trägheitsradius i _x	cm	5,55
Trägheitsradius i _y	cm	6,12

Hieb 2

Datenblatt Stamm 075

Prüfdatum / Uhrzeit	22.03.2022 / 11:15			d_h	d_v
Gewicht	kg 239,70	Stock Auflager	cm 25,80	23,20	
Winkel	170° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm 24,10	23,00	
Aufbau	kg 22,76	Mitte	cm 24,50	23,10	
Stammlänge / Stützweite	cm 494,0 / 450,00	Zopf Lasteinleitung	cm 25,00	23,00	
Riss (auf Uhr)	7:00	Zopf Auflager	cm 25,10	23,10	

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn} (kN/cm ²)		1849
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
37,1	29,2	
36,3	28,0	
37,4	30,9	
37,6	29,2	

Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	9,30	11,08	9,80	21,01
F ₂	17,91	21,94	18,43	42,00
F _E	27,12	32,97	27,52	63,05
F _u	91,49	113,84	99,46	169,01

Abstand Stock-Scheibe	cm	294
Gewicht Scheibe	kg	2,550
d_h	mm	248,0
d_v	mm	223,9
Fläche A	cm ²	474,79
Umfang U	cm	94,38
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	16.408,93
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	20.494,60
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	1.070,76
Trägheitsradius i_x	cm	5,88
Trägheitsradius i_y	cm	6,57

Hieb 2

Datenblatt Stamm 076

Prüfdatum / Uhrzeit	23.03.2022 / 13:24			d _h	d _v
Gewicht	kg	92,40	Stock Auflager	cm	22,20
Winkel		260° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	19,70
Aufbau	kg	22,76	Mitte	cm	17,90
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 320,00	Zopf Lasteinleitung	cm	17,60
Riss (auf Uhr)		8:00	Zopf Auflager	cm	18,00

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	1370
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
36,3	28,2
28,7	26,0
29,1	25,2
28,2	24,8

076 Original Messdaten

F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	9,82	11,77	9,58	8,00
F ₂	19,83	24,02	18,18	16,00
F _E	30,39	37,07	27,37	24,00
F _u	82,50	99,08	71,19	40,21

Abstand Stock-Scheibe	cm	247
Gewicht Scheibe	kg	0,710
d _h	mm	172,5
d _v	mm	110,0
Fläche A	cm ²	171,43
Umfang U	cm	54,78
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	1.511,27
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	3.920,80
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-81,53
Trägheitsradius i _x	cm	2,97
Trägheitsradius i _y	cm	4,78

Hieb 2

Datenblatt Stamm 078

Prüfdatum / Uhrzeit	13.04.2022 / 11:05			d _h	d _v
Gewicht	kg	114,80	Stock Auflager	cm	22,80
Winkel		78°	Stock Lasteinleitung	cm	22,00
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm	22,10
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 280,00	Zopf Lasteinleitung	cm	22,20
Riss (auf Uhr)		kein Riss sichtbar	Zopf Auflager	cm	20,10

Bemerkungen:

WA300_1b hat nicht aufgezeichnet (Kabel locker) → Werte von WA300_1a

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
35,2	37,4
27,5	22,2
26,7	17,4
29,5	19,5

078 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	20,37	21,08	18,76	12,01
F ₂	38,98	41,10	38,18	24,01
F _E	60,45	65,18	61,46	36,03
F _u	131,05	145,23	137,10	50,76

Abstand Stock-Scheibe	cm	242
Gewicht Scheibe	kg	1,050
d _h	mm	198,4
d _v	mm	152,9
Fläche A	cm ²	262,43
Umfang U	cm	63,58
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.473,44
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	7.084,63
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-367,10
Trägheitsradius i _x	cm	4,12
Trägheitsradius i _y	cm	5,20

Hieb 2

Datenblatt Stamm 079

Prüfdatum / Uhrzeit	27.04.2022 / 10:16		d _h	d _v
Gewicht	kg	187,30	Stock Auflager	cm 22,10 22,10
Winkel	keine Kerbe		Stock Lasteinleitung	cm 22,00 22,00
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm 22,20 22,20
Stammlänge / Stützweite	cm	488,0 / 400,00	Zopf Lasteinleitung	cm 22,30 22,20
Riss (auf Uhr)	3:00-9:00		Zopf Auflager	cm 21,90 22,000

Bemerkungen:
Splintholz abgebrochen

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
23,7	21,3	
21,2	18,7	
24,8	24,5	
25,3	23,1	

079 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	8,04	9,27	8,19	18,37
F ₂	15,64	18,14	16,09	36,65
F _E	23,92	27,46	24,67	55,03
F _u	94,88	107,66	95,52	138,29

Abstand Stock-Scheibe	cm	241
Gewicht Scheibe	kg	2,200
d _h	mm	220,7
d _v	mm	203,6
Fläche A	cm ²	414,29
Umfang U	cm	85,99
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	12.865,05
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	15.436,05
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-176,31
Trägheitsradius i _x	cm	5,57
Trägheitsradius i _y	cm	6,10

Hieb 2

Datenblatt Stamm 082

Prüfdatum / Uhrzeit	11.04.2022 / 10:42			d_h	d_v
Gewicht	kg 164,70	Stock Auflager	cm 28,10	cm 28,10	cm 18,00
Winkel	125°	Stock Lasteinleitung	cm 26,10	cm 26,10	cm 18,10
Aufbau	kg 21,00	Mitte	cm 24,80	cm 24,80	cm 18,40
Stammlänge / Stützweite	cm 499,0 / 430,00	Zopf Lasteinleitung	cm 25,80	cm 25,80	cm 17,90
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm 24,00	cm 24,00	cm 18,00

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn}	
(kN/cm^2)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
33,6	21,5
33,1	25,1
31,6	23,1
31,3	22,3

Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F_1	19,61	21,97	19,09	16,65
F_2	39,76	44,56	38,66	33,36
F_E	62,50	70,49	61,20	50,02
F_u	121,12	134,92	116,30	72,57

Abstand Stock-Scheibe	cm	240
Gewicht Scheibe	kg	1,595
d_h	mm	239,3
d_v	mm	179,2
Fläche A	cm^2	378,71
Umfang U	cm	75,91
Trägheitsmoment I_x	cm^4	8.928,97
Trägheitsmoment I_y	cm^4	14.996,91
Deviationsmoment I_{xy}	cm^4	467,20
Trägheitsradius i_x	cm	4,86
Trägheitsradius i_y	cm	6,29

Hieb 2

Datenblatt Stamm 083

Prüfdatum / Uhrzeit	23.03.2022 / 10:48		d _h	d _v		
Gewicht	kg	125,80	Stock Auflager	cm	18,10	18,10
Winkel		270° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	18,20	18,10
Aufbau	kg	22,76	Mitte	cm	18,60	18,40
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 324,00	Zopf Lasteinleitung	cm	18,20	18,10
Riss (auf Uhr)		5:00	Zopf Auflager	cm	17,90	17,80

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	1607
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
32,9	28,0
32,1	26,3
28,6	24,6
30,8	27,4

Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	4,39	5,44	4,47	12,04
F ₂	8,50	10,57	8,70	24,02
F _E	12,64	15,68	12,93	35,96
F _u	41,36	52,06	42,56	101,60

Abstand Stock-Scheibe	cm	224
Gewicht Scheibe	kg	1,180
d _h	mm	182,6
d _v	mm	178,0
Fläche A	cm ²	310,95
Umfang U	cm	75,14
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	7.453,56
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	8.504,03
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-1.156,60
Trägheitsradius i _x	cm	4,90
Trägheitsradius i _y	cm	5,23

Hieb 2

Datenblatt Stamm 084

Prüfdatum / Uhrzeit	26.04.2022 / 10:50			d_h	d_v
Gewicht	kg 115,50	Stock Auflager	cm 17,90	18,00	
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm 18,00	17,80	
Aufbau	kg 21,00	Mitte	cm 18,00	17,80	
Stammlänge / Stützweite	cm 500,0 / 320,00	Zopf Lasteinleitung	cm 17,80	18,00	
Riss (auf Uhr)	5:00	Zopf Auflager	cm 17,90	18,00	

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
22,5	19,3	
24,8	21,2	
23,9	22,5	
32,1	28,4	

084 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	14,82	16,10	14,45	12,00
F ₂	29,22	32,17	28,92	23,99
F _E	44,97	50,06	44,55	36,03
F _u	152,33	167,23	146,48	68,75

Abstand Stock-Scheibe	cm	245
Gewicht Scheibe	kg	1,240
d_h	mm	174,4
d_v	mm	177,1
Fläche A	cm ²	276,71
Umfang U	cm	68,71
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	6.271,36
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	6.250,45
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	643,18
Trägheitsradius i_x	cm	4,76
Trägheitsradius i_y	cm	4,75

Hieb 2

Datenblatt Stamm 086

Prüfdatum / Uhrzeit	09.03.2022 / 10:11			d _h	d _v
Gewicht	kg	144,40	Stock Auflager	cm	20,30
Winkel		180°	Stock Lasteinleitung	cm	20,10
Aufbau	kg	19,60	Mitte	cm	20,00
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 330,00	Zopf Lasteinleitung	cm	19,90
Riss (auf Uhr)		5:00	Zopf Auflager	cm	20,00
				cm	18,20

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		1815
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
35,6	27,8	
33,5	26,3	
28,5	21,8	
28,9	21,6	

Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	6,95	8,74	6,74	13,70
F ₂	13,69	16,80	13,26	27,34
F _E	20,43	25,35	19,85	41,01
F _u	67,19	82,99	64,55	113,12

Abstand Stock-Scheibe	cm	258
Gewicht Scheibe	kg	1,558
d _h	mm	196,9
d _v	mm	181,0
Fläche A	cm ²	322,99
Umfang U	cm	74,04
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	7.567,34
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	9.348,53
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	281,96
Trägheitsradius i _x	cm	4,84
Trägheitsradius i _y	cm	5,38

Hieb 2

Datenblatt Stamm 088

Prüfdatum / Uhrzeit	21.04.2022 / 11:24			d_h	d_v
Gewicht	kg 152,00	Stock Auflager	cm	20,00	20,10
Winkel	342° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	20,00	20,10
Aufbau	kg 21,00	Mitte	cm	20,20	20,10
Stammlänge / Stützweite	cm 500,0 / 360,00	Zopf Lasteinleitung	cm	20,00	20,20
Riss (auf Uhr)	8:00	Zopf Auflager	cm	19,90	20,00

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn} (kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,8	19,5
25,8	17,3
30,6	22,4
25,2	24,5

Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	9,06	10,29	9,60	14,65
F ₂	17,70	20,21	18,95	29,33
F _E	26,53	30,14	28,42	44,03
F _u	104,66	119,84	111,78	114,19

Abstand Stock-Scheibe	cm	228
Gewicht Scheibe	kg	1,860
d_h	mm	204,1
d_v	mm	200,1
Fläche A	cm ²	375,54
Umfang U	cm	77,41
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	11.367,70
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	11.606,70
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	-166,08
Trägheitsradius i_x	cm	5,50
Trägheitsradius i_y	cm	5,56

Hieb 2

Datenblatt Stamm 089

Prüfdatum / Uhrzeit	26.04.2022 / 14:27		d _h	d _v		
Gewicht	kg	104,10	Stock Auflager	cm	22,60	16,40
Winkel		246° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	21,20	16,10
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm	21,20	16,00
Stammlänge / Stützweite	cm	496,0 / 290,00	Zopf Lasteinleitung	cm	22,60	15,60
Riss (auf Uhr)		3:00	Zopf Auflager	cm	21,20	16,30

Bemerkungen:

Hysterese bis 38 kN

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
19,9	14,1
25,8	19,4
23,2	22,3
23,7	20,1

Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	10,78	12,73	10,96	6,99
F ₂	21,71	25,00	21,97	14,00
F _E	32,73	37,87	33,24	20,97
F _u	89,67	98,03	83,86	42,05

Abstand Stock-Scheibe	cm	253
Gewicht Scheibe	kg	1,180
d _h	mm	205,8
d _v	mm	155,6
Fläche A	cm ²	272,66
Umfang U	cm	66,24
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.617,98
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	7.922,58
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-196,08
Trägheitsradius i _x	cm	4,12
Trägheitsradius i _y	cm	5,39

Hieb 2

Datenblatt Stamm 091

Prüfdatum / Uhrzeit	13.04.2022 / 13:50			d_h	d_v
Gewicht	kg 134,50	Stock Auflager	cm	19,10	19,00
Winkel	255° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	19,10	18,20
Aufbau	kg 21,00	Mitte	cm	19,10	18,40
Stammlänge / Stützweite	cm 495,0 / 310,00	Zopf Lasteinleitung	cm	19,00	18,70
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm	19,00	18,90

Bemerkungen:	
Sylva-Test - E_{dyn}	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
27,9	22,0
23,4	21,0
18,1	13,4
22,9	20,8

091 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	10,83	12,64	11,10	12,11
F ₂	21,68	25,39	22,20	24,01
F _E	33,25	39,18	34,12	36,03
F _u	53,27	61,60	53,71	52,52

Abstand Stock-Scheibe	cm	244
Gewicht Scheibe	kg	1,100
d_h	mm	191,7
d_v	mm	164,3
Fläche A	cm ²	291,00
Umfang U	cm	66,10
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	5.872,55
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	8.089,59
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	-305,49
Trägheitsradius i_x	cm	4,49
Trägheitsradius i_y	cm	5,27

Hieb 2

Datenblatt Stamm 092

Prüfdatum / Uhrzeit	11.04.2022 / 11:27		d _h	d _v		
Gewicht	kg	113,10	Stock Auflager	cm	22,00	15,90
Winkel		185°	Stock Lasteinleitung	cm	21,40	16,10
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm	20,50	16,20
Stammlänge / Stützweite	cm	498,0 / 288,00	Zopf Lasteinleitung	cm	21,00	15,80
Riss (auf Uhr)		07:00	Zopf Auflager	cm	20,50	16,00

Bemerkungen:

Während Messphase 1 gebrochen

keine Hysterese

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
29,8	25,6
27,1	16,9
24,3	20,0
22,5	17,4

Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	19,35	21,23	19,29	10,00
F ₂	39,03	43,00	37,64	20,00
F _E	--	--	--	--
F _u	79,56	85,27	72,07	34,43

Abstand Stock-Scheibe	cm	245
Gewicht Scheibe	kg	1,000
d _h	mm	208,4
d _v	mm	158,1
Fläche A	cm ²	283,73
Umfang U	cm	63,78
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	5.104,79
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	8.213,68
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	473,03
Trägheitsradius i _x	cm	4,24
Trägheitsradius i _y	cm	5,38

Hieb 2

Datenblatt Stamm 093

Prüfdatum / Uhrzeit	08.03.2022 / 14:14			d _h	d _v
Gewicht	kg 174,10	Stock Auflager	cm	27,20	20,10
Winkel	266° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	25,90	20,10
Aufbau	kg 19,60	Mitte	cm	24,60	18,40
Stammlänge / Stützweite	cm 501,0 / 350,00	Zopf Lasteinleitung	cm	25,40	19,50
Riss (auf Uhr)	8:00-09:00	Zopf Auflager	cm	24,80	19,80

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		1417
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
34,8	27,5	
29,2	15,6	
25,6	16,4	
27,1	16,9	

093 Original Messdaten

F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	9,29	11,58	8,74	16,67
F ₂	18,49	22,87	17,21	33,36
F _E	27,92	34,50	25,99	50,00
F _u	80,37	95,07	66,91	89,99

Abstand Stock-Scheibe	cm	249
Gewicht Scheibe	kg	1,689
d _h	mm	259,0
d _v	mm	187,0
Fläche A	cm ²	404,91
Umfang U	cm	75,16
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	10.136,95
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	17.382,59
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-227,56
Trägheitsradius i _x	cm	5,00
Trägheitsradius i _y	cm	6,55

Hieb 2

Datenblatt Stamm 096

Prüfdatum / Uhrzeit	06.03.2022 / 13:33			d _h	d _v
Gewicht	kg	157,60	Stock Auflager	cm	24,60
Winkel		59° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	24,70
Aufbau	kg	18,60	Mitte	cm	23,50
Stammlänge / Stützweite	cm	494,0 / 350,00	Zopf Lasteinleitung	cm	24,60
Riss (auf Uhr)		5:00	Zopf Auflager	cm	26,40
				cm	18,90

Bemerkungen:	
Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²) 1545	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
35,8	28,2
29,6	25,1
31,1	25,3
33,4	23,0

096 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	7,83	9,78	8,38	16,33
F ₂	15,47	19,12	16,11	32,65
F _E	23,23	28,69	24,02	49,00
F _u	72,38	91,08	74,49	112,85

Abstand Stock-Scheibe	cm	249
Gewicht Scheibe	kg	1,430
d _h	mm	229,0
d _v	mm	184,0
Fläche A	cm ²	374,51
Umfang U	cm	76,39
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	9.298,76
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	13.791,58
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	53,91
Trägheitsradius i _x	cm	4,98
Trägheitsradius i _y	cm	6,07

Hieb 2

Datenblatt Stamm 097

Prüfdatum / Uhrzeit	19.04.2022 / 13:30			d_h	d_v
Gewicht	kg 99,80	Stock Auflager	cm 17,00	17,00	15,90
Winkel	294° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm 17,00	17,00	16,10
Aufbau	kg 21,00	Mitte	cm 16,40	16,40	16,00
Stammlänge / Stützweite	cm 498,0 / 288,00	Zopf Lasteinleitung	cm 16,90	16,90	16,00
Riss (auf Uhr)	5:00	Zopf Auflager	cm 16,90	16,90	15,90

Bemerkungen:	
Sylva-Test - E_{dyn}	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
30,4	23,1
36,8	28,2
33,5	21,9
24,3	19,8

097 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	8,21	9,57	8,43	10,00
F ₂	16,30	18,78	16,67	20,01
F _E	24,59	28,61	25,26	30,00
F _u	96,81	113,67	97,23	65,20

Abstand Stock-Scheibe	cm	208
Gewicht Scheibe	kg	1,000
d_h	mm	167,6
d_v	mm	159,6
Fläche A	cm ²	238,82
Umfang U	cm	63,70
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	4.444,15
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	4.833,02
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	-33,49
Trägheitsradius i_x	cm	4,31
Trägheitsradius i_y	cm	4,50

Hieb 2

Datenblatt Stamm 099

Prüfdatum / Uhrzeit	27.04.2022 / 11:02		d _h	d _v
Gewicht	kg	177,40	Stock Auflager	cm 20,40 23,50
Winkel		152° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm 20,00 23,30
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm 20,00 23,20
Stammlänge / Stützweite	cm	502,0 / 360,00	Zopf Lasteinleitung	cm 19,90 23,20
Riss (auf Uhr)		8:00-9:00	Zopf Auflager	cm 19,90 22,90

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
24,5	22,8	
17,4	16,6	
25,7	22,2	
21,1	19,5	

Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	6,47	8,56	7,10	17,39
F ₂	12,28	15,61	13,86	34,70
F _E	18,41	22,62	20,73	52,04
F _u	87,55	102,26	92,00	146,80

Abstand Stock-Scheibe	cm	244
Gewicht Scheibe	kg	1,990
d _h	mm	202,3
d _v	mm	230,9
Fläche A	cm ²	425,72
Umfang U	cm	84,38
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	17.187,15
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	12.699,50
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	348,92
Trägheitsradius i _x	cm	6,35
Trägheitsradius i _y	cm	5,46

Hieb 2

Datenblatt Stamm 100

Prüfdatum / Uhrzeit	25.04.2022 / 10:34			d_h	d_v
Gewicht	kg 193,00	Stock Auflager	cm 22,00	22,00	22,00
Winkel	290° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm 22,00	22,00	22,00
Aufbau	kg 21,00	Mitte	cm 22,00	22,00	22,00
Stammlänge / Stützweite	cm 499,0 / 390,00	Zopf Lasteinleitung	cm 22,00	22,00	21,90
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm 22,00	22,00	22,00

Bemerkungen:	
Sylva-Test - E_{dyn}	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
31,4	26,6
33,7	28,2
29,1	24,3
23,8	21,0

100 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	9,35	10,04	8,92	19,72
F ₂	18,01	19,38	17,07	39,38
F _E	26,75	28,64	25,33	59,04
F _u	90,09	92,46	80,43	137,87

Abstand Stock-Scheibe	cm	234
Gewicht Scheibe	kg	2,320
d_h	mm	220,6
d_v	mm	216,5
Fläche A	cm ²	435,53
Umfang U	cm	85,87
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	15.150,18
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	16.050,22
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	2.032,71
Trägheitsradius i_x	cm	5,90
Trägheitsradius i_y	cm	6,07

Hieb 2

Datenblatt Stamm 102

Prüfdatum / Uhrzeit	08.03.2022 / 11:27		d _h	d _v		
Gewicht	kg	199,40	Stock Auflager	cm	27,80	20,10
Winkel		259° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	26,50	20,50
Aufbau	kg	18,60	Mitte	cm	25,80	20,10
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 361,00	Zopf Lasteinleitung	cm	28,60	20,00
Riss (auf Uhr)		6:00-7:00	Zopf Auflager	cm	25,70	19,70

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	1511
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
29,0	19,3
28,6	17,6
30,4	23,0
28,9	18,9

102 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	8,08	9,35	7,33	18,71
F ₂	15,83	18,43	14,42	37,34
F _E	23,64	27,54	21,47	56,04
F _u	72,35	86,29	66,15	148,39

Abstand Stock-Scheibe	cm	242
Gewicht Scheibe	kg	2,065
d _h	mm	251,9
d _v	mm	199,3
Fläche A	cm ²	412,98
Umfang U	cm	80,84
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	10.671,47
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	17.849,64
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-1.078,57
Trägheitsradius i _x	cm	5,08
Trägheitsradius i _y	cm	6,57

Hieb 2

Datenblatt Stamm 104

Prüfdatum / Uhrzeit	23.03.2022 / 09:44			d_h	d_v
Gewicht	kg 97,50	Stock Auflager	cm	16,00	19,20
Winkel	250° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	16,20	19,20
Aufbau	kg 22,76	Mitte	cm	16,00	19,00
Stammlänge / Stützweite	cm 490,0 / 288,00	Zopf Lasteinleitung	cm	15,80	19,10
Riss (auf Uhr)	9:00	Zopf Auflager	cm	15,90	19,00

104 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	5,12	5,71	4,75	11,00
F ₂	9,95	11,01	9,14	21,98
F _E	14,95	16,41	13,68	33,00
F _u	62,98	66,29	53,29	87,27

Abstand Stock-Scheibe	cm	224
Gewicht Scheibe	kg	1,120
d_h	mm	157,7
d_v	mm	190,0
Fläche A	cm ²	271,53
Umfang U	cm	63,04
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	7.093,68
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	4.954,59
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	-223,32
Trägheitsradius i_x	cm	5,11
Trägheitsradius i_y	cm	4,27

Hieb 2

Datenblatt Stamm 105

Prüfdatum / Uhrzeit	28.04.2022/ 10:45		d _h	d _v		
Gewicht	kg	126,30	Stock Auflager	cm	24,30	17,90
Winkel	259° (Zopf)		Stock Lasteinleitung	cm	20,80	17,20
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm	20,40	16,10
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 290,00	Zopf Lasteinleitung	cm	22,30	17,80
Riss (auf Uhr)	4:00-8:00		Zopf Auflager	cm	21,50	17,80

Bemerkungen:

Splintholz
abgebrochen

Hysterese bis 36 kN

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
26,7	16,4
25,5	17,8
29,1	29,2
27,3	19,5

105 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	10,26	12,82	11,37	7,99
F ₂	20,87	25,70	23,28	15,99
F _E	32,27	39,97	36,38	24,01
F _u	130,30	172,61	167,90	51,52

Abstand Stock-Scheibe	cm	176
Gewicht Scheibe	kg	1,190
d _h	mm	204,8
d _v	mm	124,2
Fläche A	cm ²	238,06
Umfang U	cm	65,86
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	2.884,93
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	7.459,21
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	407,40
Trägheitsradius i _x	cm	3,48
Trägheitsradius i _y	cm	5,60

Hieb 2

Datenblatt Stamm 106

Prüfdatum / Uhrzeit	21.04.2022 / 10:48			d_h	d_v
Gewicht	kg 143,50	Stock Auflager	cm 19,20	19,20	19,20
Winkel	350° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm 19,10	19,10	19,10
Aufbau	kg 21,00	Mitte	cm 19,00	19,10	19,10
Stammlänge / Stützweite	cm 502,0 / 340,00	Zopf Lasteinleitung	cm 19,20	19,00	19,00
Riss (auf Uhr)	5:00	Zopf Auflager	cm 18,90	19,40	19,40

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,9	21,5
25,3	17,4
31,2	25,9
27,1	22,3

106 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	5,88	5,88	5,69	13,67
F ₂	11,06	11,80	10,94	27,36
F _E	16,10	17,77	16,32	41,03
F _u	63,51	72,53	64,42	116,84

Abstand Stock-Scheibe	cm	230
Gewicht Scheibe	kg	1,600
d_h	mm	190,7
d_v	mm	190,8
Fläche A	cm ²	340,30
Umfang U	cm	74,83
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	9.382,49
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	9.494,40
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	-602,93
Trägheitsradius i_x	cm	5,25
Trägheitsradius i_y	cm	5,28

Hieb 2

Datenblatt Stamm 107

Prüfdatum / Uhrzeit	19.04.2022 / 14:04		d _h	d _v
Gewicht	kg	109,60	Stock Auflager	cm 18,00
Winkel		234° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm 17,90
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm 18,00
Stammlänge / Stützweite	cm	500,0 / 307,0	Zopf Lasteinleitung	cm 18,00
Riss (auf Uhr)		6:00-8:00	Zopf Auflager	cm 17,90

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
21,2	15,6	
23,9	12,3	
24,5	19,4	
22,7	18,6	

107 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	6,82	7,72	7,46	10,99
F ₂	13,23	15,19	14,12	22,00
F _E	20,02	22,62	20,61	33,02
F _u	56,33	63,57	57,64	75,89

Abstand Stock-Scheibe	cm	228
Gewicht Scheibe	kg	1,170
d _h	mm	178,8
d _v	mm	169,7
Fläche A	cm ²	277,37
Umfang U	cm	68,16
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	5.894,14
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.594,45
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-397,58
Trägheitsradius i _x	cm	4,61
Trägheitsradius i _y	cm	4,88

Hieb 2

Datenblatt Stamm 109

Prüfdatum / Uhrzeit	12.04.2022 / 10:53			d_h	d_v
Gewicht	kg 125,70	Stock Auflager	cm 23,40	cm 23,40	cm 16,50
Winkel	100°	Stock Lasteinleitung	cm 21,50	cm 21,50	cm 17,10
Aufbau	kg 21,00	Mitte	cm 20,50	cm 20,50	cm 17,50
Stammlänge / Stützweite	cm 500,0 / 340,00	Zopf Lasteinleitung	cm 22,00	cm 22,00	cm 16,80
Riss (auf Uhr)	7:00	Zopf Auflager	cm 21,80	cm 21,80	cm 16,80

Bemerkungen:	
Sylva-Test - E_{dyn} (kN/cm ²) n.b.	
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,7	18,7
29,1	19,5
30,5	21,8
28,9	20,3

109 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	15,59	17,22	15,18	14,35
F ₂	31,24	34,61	30,88	28,68
F _E	48,21	53,38	48,08	43,03
F _u	67,88	75,01	68,33	56,49

Abstand Stock-Scheibe	cm	245
Gewicht Scheibe	kg	1,338
d_h	mm	201,6
d_v	mm	170,1
Fläche A	cm ²	294,58
Umfang U	cm	66,03
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	6.094,60
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	7.944,89
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	119,03
Trägheitsradius i_x	cm	4,55
Trägheitsradius i_y	cm	5,19

Hieb 2

Datenblatt Stamm 110

Prüfdatum / Uhrzeit	24.03.2022 / 10:32			d_h	d_v
Gewicht	kg 169,50	Stock Auflager	cm	21,90	22,00
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm	21,80	22,00
Aufbau	kg 22,76	Mitte	cm	20,90	22,10
Stammlänge / Stützweite	cm 495,0 / 380,00	Zopf Lasteinleitung	cm	22,00	22,00
Riss (auf Uhr)	9:00	Zopf Auflager	cm	21,80	21,90

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
32,7	27,1	
32,4	28,1	
35,0	28,5	
30,6	25,8	

110 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	3,19	3,93	3,05	17,02
F ₂	6,19	7,76	6,10	34,09
F _E	9,22	11,64	9,19	51,01
F _u	40,35	50,38	39,51	168,22

Abstand Stock-Scheibe	cm	254
Gewicht Scheibe	kg	1,430
d_h	mm	216,0
d_v	mm	220,0
Fläche A	cm ²	427,53
Umfang U	cm	80,20
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	15.600,25
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	14.086,45
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-254,49
Trägheitsradius i _x	cm	6,04
Trägheitsradius i _y	cm	5,74

Hieb 2

Datenblatt Stamm 111

Prüfdatum / Uhrzeit	28.04.2022 / 11:13			d_h	d_v
Gewicht	kg 117,10	Stock Auflager	cm 23,00	cm 23,00	cm 15,90
Winkel	68° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm 22,30	cm 22,30	cm 16,40
Aufbau	kg 21,00	Mitte	cm 20,00	cm 20,00	cm 14,00
Stammlänge / Stützweite	cm 502,0 / 250,00	Zopf Lasteinleitung	cm 20,50	cm 20,50	cm 16,20
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm 20,40	cm 20,40	cm 15,90

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn}	
(kN/cm^2)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
29,4	19,2
29,5	19,8
26,2	17,1
25,3	18,5

111 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	16,07	18,77	16,46	10,33
F ₂	32,97	38,68	33,60	20,69
F _E	52,46	61,40	53,42	31,03
F _u	100,62	118,64	101,44	46,52

Abstand Stock-Scheibe	cm	240
Gewicht Scheibe	kg	1,130
d_h	mm	192,4
d_v	mm	132,5
Fläche A	cm ²	225,35
Umfang U	cm	63,10
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	3.038,22
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	5.597,17
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	6,25
Trägheitsradius i_x	cm	3,67
Trägheitsradius i_y	cm	4,98

Hieb 2

Datenblatt Stamm 112

Prüfdatum / Uhrzeit	08.03.2022 / 09:31			d_h	d_v
Gewicht	kg 176,40	Stock Auflager	cm	22,10	19,10
Winkel	keine Kerbe	Stock Lasteinleitung	cm	22,30	19,30
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm	22,30	19,40
Stammlänge /	cm 498,0 / 350,00	Zopf Lasteinleitung	cm	22,10	19,00
Riss (auf Uhr)	7:00	Zopf Auflager	cm	21,90	18,90

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn} (kN/cm ²)		1731
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
32,1	25,8	
29,8	26,1	
29,1	27,6	
26,3	18,8	

112 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	6,47	7,53	6,04	15,98
F ₂	12,80	14,84	11,99	32,00
F _E	19,04	21,98	17,90	48,01
F _u	72,39	82,47	67,74	149,90

Abstand Stock-Scheibe	cm	224
Gewicht Scheibe	kg	1,929
d_h	mm	223,6
d_v	mm	143,4
Fläche A	cm ²	416,51
Umfang U	cm	97,79
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	12.317,91
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	17.114,20
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	-168,62
Trägheitsradius i_x	cm	5,44
Trägheitsradius i_y	cm	6,41

Hieb 2

Datenblatt Stamm 114

Prüfdatum / Uhrzeit	21.04.2022 / 13:56			d_h	d_v
Gewicht	kg 180,30	Stock Auflager	cm 31,30	cm 31,30	cm 18,10
Winkel	107° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm 28,40	cm 28,40	cm 18,20
Aufbau	kg 21,00	Mitte	cm 28,10	cm 28,10	cm 22,40
Stammlänge / Stützweite	cm 497,0 / 360,00	Zopf Lasteinleitung	cm 30,40	cm 30,40	cm 18,20
Riss (auf Uhr)	6:00-7:00	Zopf Auflager	cm 28,40	cm 28,40	cm 17,90

Bemerkungen:

Lastabfall bei 44,57 kN, Hysterese bis 62 kN

Sylva-Test - E_{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
37,5	31,2	
39,2	33,8	
28,5	30,2	
29,1	23,7	

114 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F_1	13,01	14,15	12,57	14,84
F_2	26,31	28,61	25,57	29,73
F_E	40,60	44,07	39,53	44,57
F_u	120,68	111,07	96,63	72,47

Abstand Stock-Scheibe	cm	230
Gewicht Scheibe	kg	1,730
d_h	mm	277,2
d_v	mm	181,6
Fläche A	cm ²	437,67
Umfang U	cm	82,44
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	10.560,98
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	22.500,45
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	584,33
Trägheitsradius i_x	cm	4,91
Trägheitsradius i_y	cm	7,17

Hieb 2

Datenblatt Stamm 117

Prüfdatum / Uhrzeit	25.04.2022 / 09:41		d _h	d _v
Gewicht	kg	184,50	Stock Auflager	cm 23,20 22,10
Winkel		195°	Stock Lasteinleitung	cm 23,20 22,10
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm 23,20 22,20
Stammlänge / Stützweite	cm	501,0 / 390,00	Zopf Lasteinleitung	cm 23,10 22,0
Riss (auf Uhr)		5:00	Zopf Auflager	cm 22,90 22,10

Bemerkungen:

Splintholz abgebrochen

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
23,2	21,6	
28,9	24,2	
26,3	23,9	
23,4	20,1	

117	Original Messdaten			
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	10,11	11,32	9,91	20,39
F ₂	19,62	21,92	19,38	40,66
F _E	29,31	32,52	29,07	61,05
F _u	84,27	92,51	82,56	134,12

Abstand Stock-Scheibe	cm	244
Gewicht Scheibe	kg	1,940
d _h	mm	229,1
d _v	mm	196,9
Fläche A	cm ²	429,11
Umfang U	cm	84,02
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	13.616,61
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	16.284,24
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-241,91
Trägheitsradius i _x	cm	5,63
Trägheitsradius i _y	cm	6,16

Hieb 2

Datenblatt Stamm 118

Prüfdatum / Uhrzeit	06.03.2022 / 09:21			d _h	d _v
Gewicht	kg 156,00	Stock Auflager	cm 26,60	26,60	19,20
Winkel	217° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm 24,40	24,40	19,00
Aufbau	kg 18,60	Mitte	cm 23,80	23,80	18,90
Stammlänge / Stützweite	cm 494,0 / 350,00	Zopf Lasteinleitung	cm 25,40	25,40	18,30
Riss (auf Uhr)	8:00	Zopf Auflager	cm 24,80	24,80	18,80

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		1462
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
38,6	30,3	
29,1	21,7	
36,0	32,7	
31,1	19,8	

118 Original Messdaten

F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	8,90	11,16	8,01	17,32
F ₂	17,78	22,22	15,95	34,68
F _E	27,51	34,20	24,42	52,00
F _u	91,91	103,61	66,64	88,91

Abstand Stock-Scheibe	cm	305
Gewicht Scheibe	kg	1,350
d _h	mm	231,5
d _v	mm	149,2
Fläche A	cm ²	299,93
Umfang U	cm	70,61
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.514,52
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	11.815,98
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	67,03
Trägheitsradius i _x	cm	3,88
Trägheitsradius i _y	cm	6,28

Hieb 2

Datenblatt Stamm 119

Prüfdatum / Uhrzeit	20.04.2022 / 13:39		d _h	d _v
Gewicht	kg	100,80	Stock Auflager	cm 18,00 15,50
Winkel	keine Kerbe		Stock Lasteinleitung	cm 18,00 15,60
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm 18,10 16,00
Stammlänge / Stützweite	cm	490,0 / 288,00	Zopf Lasteinleitung	cm 17,80 15,50
Riss (auf Uhr)	7:00		Zopf Auflager	cm 17,80 15,50

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,8	19,5
23,2	20,4
29,2	26,7
22,3	19,8

119 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	9,91	11,23	10,23	10,32
F ₂	19,54	22,44	20,47	20,68
F _E	29,91	34,26	31,36	31,03
F _u	55,66	63,03	58,16	49,43

Abstand Stock-Scheibe	cm	227
Gewicht Scheibe	kg	0,860
d _h	mm	179,1
d _v	mm	154,2
Fläche A	cm ²	264,47
Umfang U	cm	63,70
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	4.922,65
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	6.641,93
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-350,42
Trägheitsradius i _x	cm	4,31
Trägheitsradius i _y	cm	5,01

Hieb 2

Datenblatt Stamm 120

Prüfdatum / Uhrzeit	26.04.2022 / 10:02			d_h	d_v
Gewicht	kg	121,40	Stock Auflager	cm	22,70
Winkel		270° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	20,20
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm	18,70
Stammlänge / Stützweite	cm	502,0 / 288,00	Zopf Lasteinleitung	cm	19,50
Riss (auf Uhr)		kein Riss sichtbar	Zopf Auflager	cm	19,00

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn} (kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
25,7	20,5
21,2	19,3
23,9	18,5
28,1	21,4

120 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	13,98	15,68	14,35	11,00
F ₂	27,89	31,12	28,69	21,99
F _E	42,16	47,09	43,61	33,03
F _u	97,85	107,62	100,32	64,63

Abstand Stock-Scheibe	cm	238
Gewicht Scheibe	kg	1,130
d_h	mm	183,1
d_v	mm	159,1
Fläche A	cm ²	256,20
Umfang U	cm	61,11
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	4.728,32
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	5.900,66
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	-35,03
Trägheitsradius i_x	cm	4,30
Trägheitsradius i_y	cm	4,80

Hieb 2

Datenblatt Stamm 122

Prüfdatum / Uhrzeit	28.04.2022 / 09:53		d _h	d _v
Gewicht	kg	226,30	Stock Auflager	cm 29,00
Winkel		70° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm 30,10
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm 27,50
Stammlänge / Stützweite	cm	490,0 / 360,00	Zopf Lasteinleitung	cm 27,70
Riss (auf Uhr)		4:00	Zopf Auflager	cm 28,70

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
28,8	18,9
29,0	15,7
28,4	16,4
29,2	19,5

122 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	8,88	10,25	9,26	20,37
F ₂	17,45	20,57	18,33	40,65
F _E	27,12	31,54	27,86	61,04
F _u	57,89	66,52	59,18	112,68

Abstand Stock-Scheibe	cm	243
Gewicht Scheibe	kg	2,310
d _h	mm	256,2
d _v	mm	197,6
Fläche A	cm ²	459,65
Umfang U	cm	91,34
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	13.485,13
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	21.532,01
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	-77,67
Trägheitsradius i _x	cm	5,41
Trägheitsradius i _y	cm	6,84

Hieb 2

Datenblatt Stamm 123

Prüfdatum / Uhrzeit	09.03.2022 / 11:33			d_h	d_v
Gewicht	kg 157,40	Stock Auflager	cm	23,30	20,20
Winkel	270°	Stock Lasteinleitung	cm	23,30	20,20
Aufbau	kg 19,60	Mitte	cm	22,60	20,10
Stammlänge / Stützweite	cm 501,0 / 360,00	Zopf Lasteinleitung	cm	23,10	19,90
Riss (auf Uhr)	8:00	Zopf Auflager	cm	22,20	20,00

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn} (kN/cm ²)		1509
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
33,0	26,1	
28,6	25,8	
32,6	26,1	
29,2	19,9	

123 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	8,04	9,44	7,83	16,34
F ₂	15,58	18,69	15,43	32,66
F _E	23,44	28,21	23,19	49,03
F _u	101,75	120,05	94,43	118,83

Abstand Stock-Scheibe	cm	224
Gewicht Scheibe	kg	1,424
d_h	mm	209,9
d_v	mm	195,0
Fläche A	cm ²	345,93
Umfang U	cm	72,86
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	8.603,22
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	10.914,37
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	492,97
Trägheitsradius i_x	cm	4,99
Trägheitsradius i_y	cm	5,62

Hieb 2

Datenblatt Stamm 124

Prüfdatum / Uhrzeit	27.04.2022 / 09:46		d _h	d _v		
Gewicht	kg	146,40	Stock Auflager	cm	27,50	16,90
Winkel		82° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	25,20	17,40
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm	23,20	17,30
Stammlänge / Stützweite	cm	499,0 / 300,00	Zopf Lasteinleitung	cm	24,00	17,10
Riss (auf Uhr)		4:00	Zopf Auflager	cm	25,10	18,20

Bemerkungen:

Hysterese bis 44 kN

Sylva-Test - E _{dyn}	
(kN/cm ²)	n.b.
Holzfeuchte in %	
4 cm	2 cm
31,5	26,9
25,1	23,0
20,5	17,2
16,3	15,5

124 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	11,28	13,16	11,92	9,99
F ₂	22,94	26,77	23,95	19,99
F _E	34,85	40,85	35,41	30,01
F _u	78,06	91,74	81,55	58,16

Abstand Stock-Scheibe	cm	244
Gewicht Scheibe	kg	1,580
d _h	mm	240,0
d _v	mm	169,5
Fläche A	cm ²	347,88
Umfang U	cm	73,76
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	7.060,15
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	13.422,86
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	873,25
Trägheitsradius i _x	cm	4,50
Trägheitsradius i _y	cm	6,21

Hieb 2

Datenblatt Stamm 127

Prüfdatum / Uhrzeit	24.03.2022 / 08:11			d_h	d_v
Gewicht	kg 106,10	Stock Auflager	cm	17,10	17,20
Winkel	165° (Zopf)	Stock Lasteinleitung	cm	17,20	17,30
Aufbau	kg 22,76	Mitte	cm	17,40	17,20
Stammlänge / Stützweite	cm 490,0 / 310,00	Zopf Lasteinleitung	cm	17,00	15,90
Riss (auf Uhr)	6:00	Zopf Auflager	cm	16,80	17,00

Bemerkungen:

Sylva-Test - E_{dyn} (kN/cm ²)		1314
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
35,5	27,8	
43,5	32,7	
43,0	31,6	
32,9	27,5	

127 Original Messdaten				
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	7,61	8,54	7,36	11,00
F ₂	15,02	17,06	14,67	22,00
F _E	23,00	25,81	22,33	33,02
F _u	45,80	50,82	43,79	57,53

Abstand Stock-Scheibe	cm	219
Gewicht Scheibe	kg	1,020
d_h	mm	172,1
d_v	mm	170,5
Fläche A	cm ²	266,46
Umfang U	cm	64,35
Trägheitsmoment I_x	cm ⁴	5.873,68
Trägheitsmoment I_y	cm ⁴	5.715,06
Deviationsmoment I_{xy}	cm ⁴	-245,84
Trägheitsradius i_x	cm	4,69
Trägheitsradius i_y	cm	4,63

Hieb 2

Datenblatt Stamm 128

Prüfdatum / Uhrzeit	20.04.2022 / 11:08		d _h	d _v		
Gewicht	kg	98,60	Stock Auflager	cm	20,80	15,00
Winkel	63° (Zopf)		Stock Lasteinleitung	cm	20,20	13,90
Aufbau	kg	21,00	Mitte	cm	18,40	13,20
Stammlänge / Stützweite	cm	499,0 / 252,00	Zopf Lasteinleitung	cm	18,30	15,00
Riss (auf Uhr)	kein Riss sichtbar		Zopf Auflager	cm	20,20	14,80

Bemerkungen:

Sylva-Test - E _{dyn} (kN/cm ²)		n.b.
Holzfeuchte in %		
4 cm	2 cm	
38,7	24,8	
31,2	18,8	
29,7	25,9	
30,5	21,2	

128	Original Messdaten			
F	WA300_1	WA400_2	WA300_3	F
	mm	mm	mm	kN
F ₁	10,91	13,86	13,12	9,347
F ₂	22,44	27,88	26,04	18,68
F _E	34,25	42,84	39,28	28,03
F _u	88,25	115,55	106,88	52,49

Abstand Stock-Scheibe	cm	232
Gewicht Scheibe	kg	0,800
d _h	mm	185,3
d _v	mm	121,9
Fläche A	cm ²	200,96
Umfang U	cm	62,71
Trägheitsmoment I _x	cm ⁴	2.174,59
Trägheitsmoment I _y	cm ⁴	5.044,78
Deviationsmoment I _{xy}	cm ⁴	283,88
Trägheitsradius i _x	cm	3,29
Trägheitsradius i _y	cm	5,01